

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Selbstmanagement und Neurofeedback Ein systematischer Review zu wirksamen Interventionen im Vergleich

Zwei erfolgsversprechende
Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der
Selbstregulation und Leistung für ADHS-betroffene
Schülerinnen und Schüler im Vergleich

eingereicht von: Siri Saxer

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Hövel

Datum der Abgabe: 22.04.2023

Abstract

Die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) weist eine weltweite Prävalenz von ca. 5,3% auf. Symptome wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität oder Hyperaktivität erschweren den Schulalltag für die Kinder und Jugendliche. Gründe dafür können unter anderem Defizite in der Selbstregulation sein. Es stellt sich deshalb die Frage, ob Fördermassnahmen in diesem Bereich erfolgreich sind und Betroffenen helfen, ihr Arbeits- und Lernverhalten zu verbessern, wenn diese durch Selbstmanagement-Methoden oder dem Neurofeedback gezielt gefördert werden. Mittels systematischer Review wurde die Forschung der letzten 20 Jahre eingegrenzt und systematisch analysiert. Die Auswertung der neun Studien zeigte auf, dass sieben von neun Studien eine signifikante Wirksamkeit nachweisen konnten. Zusätzlich wurden weitere Möglichkeiten und Einschränkungen von den eingesetzten Interventionen, der Umsetzung in der Schule und dessen Begründung diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Ausgangslage	7
1.2	Heilpädagogische Relevanz	7
1.3	Ziel der Masterarbeit und daraus hervorgehende Fragestellungen	8
2	Theoretische Auseinandersetzung	9
2.1	ADHS und ihr Erscheinungsbild	9
2.1.1	Unaufmerksamkeit	9
2.1.2	Impulsivität	10
2.1.3	Hyperaktivität	10
2.2	Klassifikation nach DSM-5 und ICD-10	11
2.3	ADHS und Schule	11
2.3.1	Auftretende Problemsituationen	12
2.4	ADHS und schulisches Lernen	12
2.4.1	Schullaufbahn mit ADHS	14
2.5	Exekutive Funktionen	14
2.5.1	Inhibition	15
2.5.2	Kognitive Flexibilität (Shifting)	16
2.5.3	Arbeitsgedächtnis (Updating)	16
2.5.4	Kinder mit ADHS und die exekutiven Funktionen	17
2.5.5	ADHS als entwicklungsbezogene Störung der Exekutivfunktion	18
2.6	Selbstreguliertes Lernen	19
2.6.1	Selbstreguliertes Lernen: Definition	19
2.6.2	Selbstregulationsmodelle	20
2.6.3	Zusammenhang zwischen Lernstörungen und Selbstregulationsdefiziten bei Kindern mit ADHS	23
2.7	Interventionsmöglichkeiten	26
2.7.1	Selbstmanagement-Methoden	27
2.7.2	Neurofeedback	29
3	Methodisches Vorgehen	30
3.1	Systematischer Review	30
3.2	Prozess des systematischen Reviews	31
3.3	Studien-Recherche	32
3.3.1	Entwicklung der Suchstrategie	32
3.3.2	Formulierung von Ein- und Ausschlusskriterien	33
3.3.3	Sichten der Studien	33
3.4	Kodierung der Studien	34
3.4.1	Kodierungsschema der Studien	34

3.4.2	Qualität der Studien.....	34
3.4.3	Evidenzstufen.....	36
3.4.4	Qualitätskriterien Intervention.....	36
3.5	Beschreiben und Bewerten der Studien	37
4	Ergebnisse	37
4.1	Beschreibung und Bewertung der ausgewählten Studien.....	37
4.1.1	Studie 1: Effects of Twenty Hours of Neurofeedback-Based Neuropsychotherapy on the Executive Functions and Achievements among ADHD Children (Liao, Guo, Su, Chen & Tsai, 2022).....	38
4.1.2	Studie 2: Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school (Sluiter, Groen, de Jonge & Tucha, 2019)	41
4.1.3	Studie 3: Neurofeedback and Cognitive Attention Training for Children with Attention- Deficit Hyperactivity Disorder in Schools (Steiner, Frenette, Rene, Brennan & Perrin, 2014)	46
4.1.4	Studie 4: Evaluating Technology-Based Self-Monitoring as a Tier 2 Intervention Across Middle School Settings (Bruhn, Woods-Groves, Fernando, Choi &Troughton, 2017)	49
4.1.5	Studie 5: Combining self-monitoring and an interdependent group contingency to improve the behavior of sixth graders with EBD (Denune, Hawkins, Donovan, Mc Coy, Hall & Moeder, 2015)	52
4.1.6	Studie 6: Utilization of Video Modeling combined with Self-Monitoring to increase rates of on-task behavior (King, Radley, Jenson, Clark & O'Neill, 2014)	56
4.1.7	Studie 7: Increasing On-Task Behavior in Students in a Regular Classroom: Effectiveness of a Self-Management Procedure Using a Tactile Prompt (Moore, Anderson, Glassenbury, Lang & Didden, 2013).....	60
4.1.8	Studie 8: Self-Monitoring of Attention Versus Self-Monitoring of Academic Performance: Effects Among Students with ADHD in the General Education Classroom (Harris, Friedlander, Saddler, Fizzelle & Graham, 2005)	63
4.1.9	Studie 9: Self-management as a class-wide intervention: An evaluation of the «Self & Match» system embedded within a dependent group contingency (Bulla & Frieder, 2017).....	66
4.2	Vergleich der Studien	69
4.2.1	Vergleich der Interventionen der Studien.....	69
4.2.2	Vergleich der Wirksamkeit der Studien.....	70
4.2.3	Vergleich der Umsetzung im schulischen Bereich der Studien	71
4.2.4	Vergleich der Begründung des Einsatzes von Selbstmanagement-Methoden und dem Neurofeedback der Studien	72
5	Diskussion.....	74
5.1	Diskussion der Ergebnisse	74
5.2	Diskussion der Vergleichbarkeit der Wirksamkeit der Studien	74
5.3	Diskussion der Umsetzung im schulischen Kontext.....	76
5.4	Diskussion der Begründung der Interventionen	77

5.5	Einfluss der Interventionen auf das Arbeits- und Lernverhalten.....	77
5.6	Beantwortung der Fragestellung.....	78
5.7	Methodenkritik.....	80
5.8	Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis.....	80
5.9	Ausblick.....	81
6	Literaturverzeichnis.....	82
7	Abbildungsverzeichnis.....	88
8	Anhang.....	89

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung
aV / uV	abhängige Variable / unabhängige Variable
CT	Cognitive Training
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EEG	Elektroenzephalografie
ICD-10	International Statistical Classification of Disease an Related Health Problems
NF	Neurofeedback
PBIS	Positive Behavior Interventions and Supports
PND	Percentage of Nonoverlapping Data
PRS	Post-Reinforcement Synchronization
SuS	Schülerinnen und Schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge

1 Einleitung

In diesem ersten Kapitel werden die persönliche Ausgangslage und die fachliche Einordnung geklärt, sowie Ziele und die daraus hervorgehenden Fragestellungen festgehalten.

1.1 Ausgangslage

Gemäss der Beobachtungsstudie von Wettstein, Scherzinger und Ramseier (2018) wird der Unterricht auf der Mittelstufe durchschnittlich alle 42 Sekunden gestört. Diese Störungen beeinträchtigen nicht nur die Lehrpersonen, sondern haben einen Einfluss auf das Lernen der Kinder und Jugendlichen und somit auch auf die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler (SuS). Es zeigt sich, dass die Störungen auch die Lehrpersonen belasten und daher die Unterrichtsqualität sinken kann und damit auch die Motivation und Leistungen der SuS (Klusmann, Richter & Lüdtke, 2016). Auch in Gesprächen an der HfH in den Modulen oder Gruppenarbeiten stellte ich fest, dass verhaltensauffällige SuS, welche schlechte Leistungen in der Schule zeigen, keine Einzelfälle sind. Doch was soll man als Lehrperson mit einem verhaltensauffälligen oder ADHS-betroffenen Kind machen? Viele SuS mit dem Förderbedarf im Bereich Lernen oder mit emotionalen und sozialen Schwierigkeiten werden integrativ beschult und erhalten meist Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen (SHP). Diese stehen aber meist nur wenige Lektionen zur Verfügung, danach ist die Klassen- oder Fachlehrperson wieder die einzige Fachperson im Schulzimmer. Dadurch kommt es immer wieder zu Aussagen von den Lehrpersonen, dass solche Kinder und Jugendliche nicht mehr tragbar seien, weder für sie selbst noch für die Klasse. Nebst dem auffälligen Verhalten, den immer wiederkehrenden Konflikten zwischen Mitschülerinnen, Mitschülern und Lehrpersonen, können die Betroffenen den Schulstoff oft nur ungenügend aufnehmen, was zu Lernschwierigkeiten führen kann. Im Übersichtsartikel von Richard, Eichelberger, Döpfner und Hanisch (2015) werden unterschiedliche schulbasierte Massnahmen bei ADHS vorgestellt. Auch in anderen Werken wie z. B. bei Gawrilow (2023) werden Trainingsprogramme vorgestellt, damit betroffene SuS den Schulalltag besser bewältigen können. Es gibt also bereits viele Ansätze aus der Theorie, um dieser Problematik im Schulalltag entgegenzuwirken. Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, den Fokus über den Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und dem Neurofeedback auf deren Wirksamkeit zu überprüfen, da diese unter anderem vielversprechend in der Literatur besprochen werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist gesetzlich verankert, dass jeder Mensch Anrecht auf Inklusion hat. Somit werden die Zahlen der SuS mit Verhaltensauffälligkeiten in den Regelschulen klar steigen. Daraus ergibt sich, dass die Anforderungen an das pädagogische Handeln in diesem Bereich wachsen wird (Richard et al., 2015, S. 6). Gemäss

den DSM-5 Kriterien gehört ADHS weltweit zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (ca. 5 %) (Wittchen et al., 2011). Auch entsprechend der Metaanalyse von Polanczyk, de Lima, Horta, Biedermann und Rohde (2007) liegt die weltweite Prävalenz von ADHS-Betroffenen bei ähnlichen 5.29 %. Die Internetseite «zentrales adhs-netz» weist eine aktuelle Prävalenzrate von 1-3 % bei Kindern im Schulalter nach den strengeren Kriterien der ICD-10 aus und bei 3-7 % mit den weit gefassteren Kriterien der DSM-5. In Zahlen ausgedrückt heisst das, dass zwischen 300`000 und 700`000 Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen sind (Döpfner, o. J.). Die Thematik ADHS und auffälliges Verhalten ist also allgegenwärtig. Diese Arbeit soll Lehrpersonen oder heilpädagogischen Fachpersonen einen Überblick über verschiedene personenzentrierte Interventionsmöglichkeiten geben, sowie über deren Umsetzbarkeit in der Schule informieren.

1.3 Ziel der Masterarbeit und daraus hervorgehende Fragestellungen

Die recherchierte Theorie lässt vermuten, dass Selbstmanagement-Methoden und das Neurofeedback erfolgsversprechende Interventionsansätze im Bereich der Selbstregulation sind. Vor allem in der Schule zeigen verhaltensauffällige Kinder mit und ohne ADHS Defizite in der Selbstregulation, was sich wiederum negativ auf das Lern- und Arbeitsverhalten auswirkt. Diese Annahme soll mittels dieser Arbeit, eines systematischen Reviews, überprüft werden. Des Weiteren soll herausgefunden werden, wie der Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und dem Neurofeedback begründet wird und wie gut dies in der Schule umgesetzt werden kann. In Bezug auf die dargestellte Ausgangslage und die theoretische Auseinandersetzung ergeben sich folgende Fragestellungen:

-Wie wirksam ist der Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und Neurofeedbacktraining in Bezug auf das Arbeits- und Lernverhalten von ADHS-betroffenen Kindern auf der Grundlage der Forschungsergebnisse?

Weitere Fragen:

-Sind Selbstmanagement-Methoden und das Neurofeedbacktraining hilfreiche Interventionsmöglichkeiten im schulischen Bereich?

-Wie wird der Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und Neurofeedbacktraining bei ADHS-betroffenen Kindern begründet?

2 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel wird die Theorie der ADHS-Thematik und dessen Einfluss auf die Schule, das schulische Lernen und der Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen geklärt. Dies wird gemacht, da sieben von neun Studien, welche für die vorliegende Arbeit selektiert wurden, Interventionen mit ADHS-Betroffenen durchführten. Vorweg soll jedoch festgehalten werden, dass nicht hinter jeder Verhaltensauffälligkeit direkt eine Aufmerksamkeitsstörung liegen muss. Entwicklungsstörungen, insbesondere dissoziative Entwicklungsprofile, können zu allgemeinen Verhaltensauffälligkeiten wie Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität führen. Besonders auffällig werden betroffene Kinder, wenn sie mit Anforderungen konfrontiert werden, die in ihren Schwierigkeitsbereich fallen, wie z. B. ein lese-rechtschreibschwaches Kind beim Lesen. Die Symptome, die das Kind zeigt, können leicht mit denen einer ADHS verwechselt werden (Polentarutti & Latal, 2017, S. 123-125). Weiter folgen die im Zentrum der Arbeit stehenden Strategien des selbstregulierten Lernens und die damit einhergehenden Interventionsmöglichkeiten.

2.1 ADHS und ihr Erscheinungsbild

Im folgenden Abschnitt wird nun der theoretische Hintergrund der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und deren Erscheinungsbild erläutert.

Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, welche sich bei Betroffenen vor allem durch ihre unaufmerksame Art, ihre Impulsivität und Hyperaktivität zeigt. Diese drei Bereiche können gemeinsam oder getrennt auftreten. Dementsprechend kann bei einzelnen Kindern beispielsweise die Unaufmerksamkeit überwiegen, ohne dass sie Impulsivität oder motorische Unruhe zeigen. Andere Kinder wiederum sind nicht unaufmerksam, zeigen jedoch eine grosse Impulsivität und motorische Unruhe (Lauth & Schlottke, 2019, S. 22).

2.1.1 Unaufmerksamkeit

Gemäss Lauth und Schlottke (2019) ist die Aufmerksamkeit eine komplexe Handlung, an deren Zustandekommen verschiedene Hirnareale beteiligt sind. Für die rasche Merkmalerkennung und die Fähigkeit Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, braucht es eine Aufmerksamkeitsleistung. Um dies zu sichern, ist ein Aktivierungszustand und eine Abschirmung gegenüber anderen Aktivitäten dringend notwendig. Des Weiteren erwähnen Döpfner, Schürmann und Frölich (2019), dass im Zusammenhang mit ADHS zwischen selektiver Aufmerksamkeit und Daueraufmerksamkeit unterschieden wird. Während die selektive Aufmerksamkeit die Fähigkeit aufgabenrelevante Reize zu fokussieren und irrelevante Reize zu ignorieren beschreibt, versteht man unter der Daueraufmerksamkeit die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten. Die

Aufmerksamkeit und deren Herstellung ist ein aktiver psychischer Prozess und keine mehr oder weniger ausgeprägte Fähigkeit. Deshalb wird die Aufmerksamkeitsleistung auch von motivationalen Prozessen beeinflusst (Döpfner et al., 2019, S. 28). Gemäss Frölich, Döpfner und Banaschewski (2021, S. 15-16) tritt das Symptom der Unaufmerksamkeit gegenüber den anderen Kernsymptomen am häufigsten auf und hält sich teils bis in das Erwachsenenalter. Der Arbeits- und Lernstil der Betroffenen zeigt oft wenig Sorgfalt und die Aufmerksamkeit kann nicht über eine längere Zeit aufrechterhalten werden, was sich z. B. in einer Prüfung zeigt, in welcher zu Beginn gut gearbeitet wird und gegen Ende das Arbeitstempo immer langsamer wird und deutlich mehr Fehler passieren. Zusätzlich führt die Unaufmerksamkeit dazu, dass Arbeitsaufträge mehrmals wiederholt werden müssen oder dass die Betroffenen mit höherer Wahrscheinlichkeit etwas vergessen. Ob dies jedoch eine Folge der Aufmerksamkeitsdefizienz ist, sprich, ein Auftrag wurde gar nicht wahrgenommen, oder ob dieser nicht im Kurzzeitgedächtnis gespeichert wurde, ist nicht abschliessend klar.

2.1.2 Impulsivität

Frölich et al. (2021, S. 17) schreiben, dass Impulsivität ein generelles Defizit an Selbstkontrolle bedeutet, welches sich in kognitiver, emotionaler und verhaltensbezogener Hinsicht zeigt. Die Impulskontrolle funktioniert dann, wenn sie in die sogenannten exekutiven Funktionen eingebunden ist. Darunter werden Funktionen verstanden, welche die kognitive Verarbeitung steuern. Dazu gehören nebst der Impulskontrolle auch noch andere, wie die kognitive Flexibilität, die Planungsfähigkeit, das Arbeitsgedächtnis und die Fähigkeit zur Aktualisierung von Funktionen. Bei ADHS-Betroffenen sind die exekutiven Funktionen unterschiedlich beeinträchtigt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, bei denen eine Mischung aus den Subtypen besteht oder beim hyperaktiven-impulsiven Typ zeigt sich die defizitäre Impulskontrolle in lern- und sozialverhaltensbezogener Sicht deutlich. Betroffene sind durchaus in der Lage reflexive Denk- und Handlungsprozesse zu vollziehen, handeln aber oftmals «bevor sie denken», was der Grund dafür ist, dass selbst banal erscheinende Alltagsregeln nicht angewendet werden können. Döpfner et al. (2019, S. 29) erwähnen den Begriff der *kognitiven Impulsivität*, welche die Tendenz beschreibt, dem ersten Handlungsimpuls zu folgen und eine Tätigkeit zu beginnen, bevor sie hinreichend durchdacht oder erklärt worden ist. Des Weiteren besteht die *motivationale Impulsivität*, die beschreibt, dass die Kinder grosse Schwierigkeiten haben, Bedürfnisse aufzuschieben und abzuwarten, bis sie an der Reihe sind.

2.1.3 Hyperaktivität

Nach Gawrilow (2023, S. 22) ist die Hyperaktivität eine motorische Überaktivität und das am leichtesten zu erkennende Merkmal der ADHS. Obwohl es nur bei etwa 50 % der von ADHS betroffenen Kinder vorkommt, nennen die Lehrpersonen das Symptom der Hyperaktivität als

sehr störend, da der Unterrichtsablauf gestört wird oder die Kinder sogar die Klassenkameraden und -kameradinnen beim Arbeiten beeinträchtigen. Des Weiteren spielt die Wahrnehmung der Personen, die diese Kinder beurteilen, eine grosse Rolle, da jeder und jede sehr individuell etwas als störend oder nicht störend wahrnimmt. Die Betroffenen fallen durch unruhiges Sitzen, ständiges Aufstehen vom Arbeitsplatz, Sprechen oder Singen während einer Aufgabe, bewegen eines Beines auf oder dadurch, dass sie ständig mit etwas herumspielen. Dazu wirken ihre Aktivitäten plan- und ziellos. Aus klinischen Untersuchungen kam hervor, dass sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen dessen durchaus bewusst sind, sie aber nicht über eine ausreichende Steuerungsfähigkeit verfügen, dies zu reduzieren (Frölich et al., 2021, S. 19).

2.2 Klassifikation nach DSM-5 und ICD-10

Gawrilow (2023) erwähnt dass eine ADHS-Diagnose entweder nach dem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen) oder der ICD (International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) vorgenommen wird. Das DSM ist ein Klassifikationssystem psychischer Störungen der American Association. Mittlerweile gibt es weltweite Publikationen in unterschiedlichen Sprachen. Die aktuelle deutsche Version stammt aus dem Jahr 2015 und heisst DSM-5. Das Wichtigste weltweit anerkannte Klassifikationssystem für Diagnosen wurde von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben, ist 2010 auf Deutsch übersetzt worden und heisst ICD-10. Es gibt bereits eine ICD-11, welche 2022 in Kraft trat, jedoch wird erst nach einer flexiblen Übergangszeit von mindestens fünf Jahren die Berichterstattung über die ICD-11 erfolgen. Gemäss DSM-5 wird zwischen drei Subtypen der ADHS unterschieden. Zum einen der vorwiegend unaufmerksame, der vorwiegend hyperaktiv-impulsive Subtyp und zwischen Kindern mit einem gemischten Erscheinungsbild. Die Subtypen werden also anhand der Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität unterschieden. Zusätzlich gilt das Diagnosekriterium, dass die Störung vor dem 12. Lebensjahr beginnen muss. Dies ist anders als bei der ICD-10, bei der der Beginn der Störung bereits vor dem 6. Lebensjahr gegeben sein muss. Gemäss ICD-10 wird ebenfalls in drei Subtypen unterschieden. ADHS wird in eine einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens und Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität unterteilt (Gawrilow, 2023, S. 23 ff).

2.3 ADHS und Schule

In den folgenden Unterkapiteln werden Problemsituationen- und Bereiche, mit welchen ADHS-Betroffene konfrontiert sind, beschrieben. Ausserdem wird ein Bezug zum schulischen Lernen hergestellt und thematisiert, welche Einflüsse eine ADHS auf dieses haben kann.

2.3.1 Auftretende Problemsituationen

Aufgrund der vorhin beschriebenen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS kann es in unterschiedlichen Situationen und Bereichen zu Problemen kommen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass sich die ADHS-Symptomatik nicht in jedem Kontext gleichermassen zeigt, sondern dass sie situationsabhängig sein kann. Vor allem bei längeren Aufmerksamkeitsleistungen und zielgerichteten Tätigkeiten treten Probleme auf. Bei Unterrichtseinheiten, welche ein hohes Mass an Selbstständigkeit erfordern oder bei denen viele Freiheiten gegeben sind, können Betroffene schnell überfordern, da sie Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation und der Aufmerksamkeitssteuerung haben. Das Aufmerksamkeitsdefizit kommt besonders bei Tätigkeiten zum Vorschein, bei denen das Kind sowieso schon eine fachliche Schwäche aufweist. Besonders gut hingegen sprechen ADHS-Betroffene auf spannende und abwechslungsreiche Aufgabenstellungen an. Des Weiteren hat die Sitzordnung und die Geräuschkulisse einen Einfluss auf die Symptomausprägung. Aufgrund der Häufigkeit von negativen Auffälligkeiten gestaltet sich der Unterrichtsalltag durch die Anwesenheit eines ADHS-Betroffenen als schwierig und Lehrpersonen fühlen sich überfordert. Viel Negatives wird mit dem Kind verbunden und der Blick auf die Ressourcen und Stärken geht verloren, was eine Negativspirale zur Folge haben kann. Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung erweist sich dadurch als schwierig (Frölich et al., 2021, S. 14).

Frölich et al. (2021, S. 22) erläutern, dass sich die Schwierigkeiten in der Schule je nach Subtyp unterschiedlich äussern. Mit zunehmender Arbeitsbelastung zeichnet sich der vorwiegend *unaufmerksame Subtyp* dadurch aus, dass die Arbeitsgeschwindigkeit immer langsamer wird. Daraus können sekundäre emotionale Auffälligkeiten entwickelt werden, welche in Schulangst, depressiven Symptomen oder in psychosomatischen Beschwerden resultieren können. Im Sozialverhalten wird vorwiegend der *Mischtyp* und der *hyperaktiv-impulsive Subtyp* auffällig, was sich in der Schule darin zeigt, dass der Unterricht gestört wird, dass sich das Kind gegen Lehrpersonen stellt oder wegen des impulsiven und aggressiven Verhaltens Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern entstehen. Dies hat zur Folge, dass Betroffene weniger gut integriert sind und eine Aussenseiterrolle einnehmen. Kinder vom *unaufmerksamen Subtyp* sind ebenfalls weniger gut integriert, da sie langsamer oder situationsunangemessen gegenüber Gleichaltrigen agieren. Im Gegensatz zu unauffälligen Kindern kommt es subtypenübergreifend zu mehr Klassenwiederholungen, Unterrichtsausschlüssen oder Schulverweisen (S. 15-20).

2.4 ADHS und schulisches Lernen

Komorbide Störungen treten bei ADHS-Betroffenen sehr häufig auf. Bei Schuleintritt zeigen sich oft Lern- und Leistungsstörungen wie eine Legasthenie (Störung des Erwerbs der Schriftsprache) oder eine Dyskalkulie (Entwicklungsverzögerung des mathematischen

Denkens). Des Weiteren können exekutive Funktionsdefizite und Arbeitsgedächtnisdefizite bei Betroffenen zu Schwierigkeiten führen, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Der Verlauf einer ADHS mit zusätzlichen komorbiden Störungen stellt für die Entwicklung der Betroffenen ein weiteres Risiko dar. Der Verlauf ist meistens schwerwiegender und beeinträchtigender als für andere (Gawrilow, 2023, S. 31).

Unser aktuelles Schulsystem verlangt gemäss Born und Oehler (2019, S. 11) ein frühzeitiges eigenständiges Arbeiten. Dazu zählen Fähigkeiten wie Selbstorganisation, partnerschaftliches Lernen und Teamarbeit. Diese Leistungen können ADHS-Betroffene jedoch oft nur nach angemessener Vorbereitung erbringen. Nebst den genannten Fähigkeiten kommt auch noch der inhaltliche Stoff dazu. Dieser ist für Kinder und Jugendliche mit ADHS teilweise mit den vielen unterschiedlichen Veranschaulichungen, Erklärungswegen und Übungsformen zu beladen. Oft werden Arbeitsblätter ausgeteilt, über welche nur unzureichend reflektiert wird und nicht klar ist, welches Ziel damit erreicht werden soll. Basisfertigkeiten werden somit nicht in einer angemessenen Form eingeübt und auch nicht ausreichend automatisiert. Folglich können daraus Teilleistungsschwächen entstehen. Auch methodische und didaktische Prinzipien wie Freiarbeit, Teamarbeit an Gruppentischen und damit häufig verbundene Platzwechsel sind für ADHS-Betroffene ungünstig (ebd.). «Insgesamt ist die Schullaufbahn von Kindern mit einer ADHS trotz in der Regel normaler Intelligenz noch weniger erfolgreich als bei lerngestörten Kindern» (Frölich et al., 2021, S. 22). Born et al. (2019, S. 12) unterstreichen die vorherigen Aussagen und erwähnen ebenfalls, dass ADHS-Betroffene unter ihren intellektuellen Möglichkeiten bleiben. Die Kernsymptome Aufmerksamkeit, Impulsivität wie auch motorische Unruhe führen durch ihre Auswirkungen zu schlechteren Schulleistungen und einer ungünstigen Schullaufbahn. Auffällig ist, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS durchschnittlich sieben bis zehn Punkte schlechter in standardisierten Intelligenztests abschneiden als nicht betroffene. Da diese Kinder und Jugendlichen jedoch dasselbe Intelligenzspektrum wie andere zeigen, ist nicht auszuschliessen, dass sie durch ihren unaufmerksamen und impulsiven Lösungsstil schlechtere Ergebnisse erzielen. Was die sprachgebundenen Fähigkeiten betrifft, schneiden sie ebenfalls schlechter ab; dies findet seine Ursache in einem schlechteren Arbeitsgedächtnis und einer reduzierten handlungsbegleitenden steuernden Sprache wieder. Abschliessend kann also gesagt werden, dass einerseits frühe Lernschwierigkeiten zu einer Intensivierung der AD(H)S-Symptomatik führen und andererseits das Vorliegen von Aufmerksamkeitsproblemen zu einem erhöhten Risiko für spätere Lernschwierigkeiten führen kann. Zusätzlich können weitere Entwicklungs- und Leistungsprobleme wie eingeschränkte Handlungsplanung, Sprache, Motorik, Aufgabenbewältigung, Emotionalität sowie gesundheitliche und medizinische Risiken bestehen (ebd.). Es stellt sich also die Frage, wie die Schullaufbahn eines Kindes mit ADHS aussehen kann. Dies wird im kommenden Abschnitt beleuchtet.

2.4.1 Schullaufbahn mit ADHS

ADHS-Betroffene Kinder und Jugendliche bedürfen einer gezielten Förderung und Intervention. Die meisten von ihnen werden jedoch eine Regelschule besuchen und keine spezielle Förderung bekommen. Nicht selten besuchen sie eine Realschule anstelle des Gymnasiums, da mit der Störung Leistungsprobleme aufkommen können. Wenn erhebliche Schulleistungs- und Verhaltensprobleme auftreten, kann es sein, dass sie auf eine Sonder-/Förderschule gehen. Die ADHS-Symptome unterscheiden sich in ihrer Ausprägung, somit ist ADHS ein heterogenes Störungsbild. Bei einer geringeren Ausprägung genügen teilweise schon eine bessere Strukturierung in Kooperation mit einer strikten Erfolgskontrolle wie auch eine stetige Ermutigung und Belohnungsanreize. Bei einer stärkeren Ausprägung und komorbidem Auftreten wird es aber schwieriger und Lehrpersonen kommen an ihre Grenzen und stellen den Verbleib an einer Regelschule in Frage (Gawrilow, Guderjahn & Gold, 2018, S. 39-40). Wie im Kapitel 2.4. erwähnt, können Defizite im Bereich der exekutiven Funktionen für die Schwierigkeiten der Betroffenen eine Ursache sein. Was darunter verstanden wird, wird im folgenden Kapitel erläutert.

2.5 Exekutive Funktionen

Die exekutiven Funktionen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse wie Regulations- und Kontrollvorgänge, welche situationsangepasste Verhaltensweisen ermöglichen. Dieses System der exekutiven Funktionen befindet sich im Frontalhirn und bildet sozusagen die Steuerzentrale oder Kommandobrücke unseres Gehirns. Des Weiteren bildet das exekutive System die geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit (Walk & Evers, 2013, S. 9). Die exekutiven Funktionen brauchen wir, um uns auf eine Sache zu konzentrieren und zielorientiert zu handeln. Dazu kommt, dass sie das Lernen beeinflussen. Sie unterstützen uns, unser Handeln zu reflektieren, Impulse zu kontrollieren und Lösungen zu finden. Die exekutiven Funktionen werden in drei Bereiche unterteilt, die als Einheit zusammenarbeiten: die Inhibition, die kognitive Flexibilität (Shifting) und das Arbeitsgedächtnis (Updating) (ebd.).

Schöfl, Kloo und Kaufmann (2014) beschreiben, dass die Steuerungsmechanismen, wie die exekutiven Funktionen von ihnen bezeichnet werden, dafür verantwortlich sind, dass zielgerichtetes Verhalten möglich ist. Des Weiteren liegt in den exekutiven Dysfunktionen die Kernsymptomatik von ADHS-Betroffenen. Bereits im ersten Lebensjahr bilden sich gewisse Aspekte der exekutiven Funktionen aus. Die vollständige Funktionalität und Ausreifung dauert hingegen noch bis ins junge Erwachsenenalter.

Im folgenden Modell stellen Walk und Evers (2013) das exekutive System und die darauf aufbauenden Kompetenzen dar.

Abbildung 1: Das exekutive System (Walk und Evers, 2013, S. 30)

In den folgenden Unterkapiteln werden die drei Teilbereiche Inhibition, kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis vorgestellt. Des Weiteren werden die exekutiven Funktionen in Verbindung mit ADHS erläutert.

2.5.1 Inhibition

Bei der Inhibition geht es darum, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Es bedeutet «Hemmung» und ist die Fähigkeit, einem Impuls zu widerstehen und stattdessen wohlüberlegt und bewusst zu agieren. Zusätzlich wird dadurch ermöglicht, automatisierte Handlungen und eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen (Walk & Evers, 2013, S. 30). Gemäss Diamond (2016, S. 27) bedeutet es zielgerichtet und flexibel zu handeln und sich nicht ständig von äusseren Bedingungen, festgefahrenen Verhaltensweisen oder den eigenen Emotionen beeinflussen zu lassen. Die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen, führt dazu, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem aktuellen Kontext oder Ziel im Weg stehen. Walk und Evers (2013) erwähnen, dass Störreize inhibiert werden müssen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Die Inhibition dient somit auch als Hemmungsfunktion für die gezielte Aufmerksamkeitslenkung und damit auch dafür, dem Impuls einer Ablenkung Aufmerksamkeit zu schenken, ihn abzuwenden und zu unterdrücken. Durch diese Fähigkeit, Störreize auszublenden, gelingt es, konzentriert und fokussiert bei der Sache zu bleiben und selbstdiszipliniert bei einer Tätigkeit zu verweilen.

Gemäss Gawrilow (2023, S. 78) wurden vor allem im Bereich der Inhibitionsfunktionen vermehrt grosse Defizite bei Kindern mit ADHS festgestellt. Barkley (1997) fand heraus, dass Kinder mit ADHS bei drei verschiedenen Inhibitionsformen Schwierigkeiten haben. Dazu

gehört die *Inhibition einer angebahnten Reaktion*. In gewissen Situationen müssen spontane Reaktionen auf ein Ereignis inhibiert werden, welches mit Go/NoGo-Aufgaben gemessen wird (Kinder sollen auf bestimmte Bilder reagieren, auf andere jedoch nicht). Weiter nennt er die *Inhibition einer laufenden Reaktion*, welche in sogenannten Stopp-Aufgaben erfasst werden kann. Auf einen auftretenden Stimulus (z. B. einen Ton) darf nicht mehr reagiert werden und somit werden eingefahrene Denkmuster unterbrochen. Zuletzt nennt er die *Interferenzkontrolle*, welche das Abschirmen einer Reaktion von interferierenden Reaktionen oder Ereignissen ist. Störreize müssen also komplett ausgeblendet werden, damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Kinder müssen Impulse, sich einer Ablenkung zuzuwenden, unterdrücken können um fokussiert und ausdauernd an einer Sache zu bleiben (ebd.).

2.5.2 Kognitive Flexibilität (Shifting)

Die kognitive Flexibilität beschreiben Walk und Evers (2013, S. 15) damit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und für Veränderungen offen zu sein. Um verschiedene Verhaltens- oder Denkweisen zu berücksichtigen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und zwischen diesen auch zu wechseln, ist die kognitive Flexibilität essentiell. Das bedeutet, dass man seinen Aufmerksamkeitsfokus zwischen mehreren Aufgaben wechseln, bzw. die Aufmerksamkeit selektiv und gezielt steuern kann. Nach Gawrilow (2023, S. 79-80) muss mit dem Wechsel der Aufgabe auch das Verhalten an die neue Aufgabe angepasst werden. ADHS-betroffene Kindern haben oftmals Mühe mit dem Shifting, da es ihnen schwerfällt, die Aufmerksamkeit zu steuern.

2.5.3 Arbeitsgedächtnis (Updating)

Das Arbeitsgedächtnis ist wie ein mentaler Notizblock, welcher zum Abspeichern von Zwischenergebnissen genutzt wird. Das Updating bezieht sich auf diese Gedächtnisinhalte in unserem Arbeitsgedächtnis und deren Aktualisierung. Des Weiteren werden durch das Updating die Verknüpfung und Weiterverarbeitung von Informationen mit abgespeicherten Inhalten zugelassen (ebd.). Gemäss Diamond (2016, S. 27) ermöglicht ein gutes Arbeitsgedächtnis, Pläne zu schmieden und umzusetzen, uns an Instruktionen von anderen Personen zu erinnern und Zwischenschritte zu prüfen wie auch Alternativen abzuwägen. Weiter wird das Arbeitsgedächtnis gebraucht, um neue Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis zu verknüpfen.

Da nun beschrieben wurde, wie eine ADHS sich äussern kann und was genau die exekutiven Funktionen sind, sollen diese beiden Themen im kommenden Unterkapitel miteinander in Verbindung gebracht werden.

2.5.4 Kinder mit ADHS und die exekutiven Funktionen

Im folgenden Unterkapitel wird die ADHS und dessen Einfluss auf die exekutiven Funktionen erläutert.

2.5.4.1 Funktionen im Bereich der Inhibition

Frölich et al. (2021, S. 42) beschreiben, dass sich die bei ADHS-Betroffenen oft fehlende *Reaktionshemmung* auf der Symptomebene darin zeigt, dass Aufgabenstellungen im schulischen Bereich überhastet und fehlerhaft bearbeitet werden. Im Kontext des sozialen Verhaltens kann sich dies auch durch unkontrolliertes hineinrufen zeigen, oder dadurch, dass Unterhaltungen von Mitschülerinnen und Mitschülern unterbrochen werden. Auch bei der *Interferenzkontrolle*, bei der es darum geht, unwichtige Informationen herauszufiltern, zeigen Kinder mit ADHS geringere Leistungen als unauffällige Kinder (ebd.). Lauth und Schlottke (2019, S. 78) erwähnen die erhöhte Belohnungssensitivität, an denen sich ADHS-Betroffene orientieren. Wenn also eine «Belohnungslücke» besteht, kann dies nicht ausreichend überbrückt werden, was dazu führt, dass sie in kürzeren Zeitabständen agieren, da ihre Selbstregulation unzureichend trainiert ist.

2.5.4.2 Funktionen im Bereich der kognitiven Flexibilität

Frölich et al. (2021, S. 47) nennen Aufgabenstellungen, bei denen eine hohe Daueraufmerksamkeit verlangt wird, als äusserst schwierig für Kinder und Jugendliche mit ADHS. ADHS-Betroffene lösen solche Aufgaben nämlich oft fehlerhaft. Die Fehleranfälligkeit nimmt im zeitlichen Verlauf der Aufgabenstellung immer mehr zu. Des Weiteren weisen ADHS-Betroffene eine Beeinträchtigung in der *Alertness*, also in der Aufrechterhaltung einer allgemeinen Wachheit, auf – besonders bei Tätigkeiten, die Konzentration voraussetzen.

2.5.4.3 Funktionen im Bereich des Arbeitsgedächtnis

Die Metaanalyse von Kasper, Alderson und Hudec (2012) zeigt, dass das Arbeitsgedächtnis von ADHS-betroffenen Kindern im Vergleich zu gleichaltrigen schwächer ist. Bei genauerem Hinsehen stellt sich aber heraus, dass die geringeren Gedächtnisleistungen vor allem dann auftreten, wenn zeitlich aufeinanderfolgende Informationen verarbeitet werden sollen. Laut und Schlottke (2019, S. 72) zitieren Barkley (1998) und machen auf die Mängel im nonverbalen Arbeitsgedächtnis aufmerksam, welche folgende Teilprozesse einschränken: Abläufe gedanklich durchspielen, komplexe Verhaltensweisen abrufen, planen von Handlungen aufgrund vorausgehender Erfahrungen, Erwartungsraster für die zukünftigen Handlungsergebnisse ausbilden, Verhaltensprotokoll anlegen, um zukünftige Verhaltensweisen zu reflektieren, Zeitgefühl ausbilden, welches als Rückmeldung für das eigene Verhalten genutzt werden kann, sowie Verhalten zeitversetzt organisieren. Des Weiteren nennt Gawrilow (2023, S. 65) Defizite in der Entscheidungsfindung. Betroffenen fällt

es schwer, in Entscheidungssituationen mit Hilfe der Kriterien der Relevanz Entscheidungen zu fällen.

2.5.4.4 Funktionen im Bereich der Motivation

Kinder mit ADHS können nur unzureichend ihren Aktivierungszustand steuern. Der Grad der Aktivierung ist jedoch stark von der Situation wie auch der Anreizbedingung abhängig. Zum Beispiel wirken Schulaufgaben eher wenig anregend (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 69). Gawrilow (2023, S. 65) unterstreicht dies und erwähnt ebenfalls, dass ADHS-Betroffene Defizite der intrinsischen Motivation aufweisen. Es fällt ihnen oft schwer (langweilige) Schulaufgaben zu erledigen, sie kommen dann in kein Flow-Erlebnis.

2.5.5 ADHS als entwicklungsbezogene Störung der Exekutivfunktion

Im folgenden Unterkapitel wird eine neuere Sichtweise auf die ADHS von Thomas E. Brown (2018) in Bezug auf die Exekutivfunktionen dargestellt.

2.5.5.1 Entwicklungsbezogene Störung der Exekutivfunktionen

Im Buch von Brown (2018) wird eine neuere Sichtweise auf die ADHS ergründet. Dabei ist ADHS keine Störung des Verhaltens, sondern vielmehr eine Störung der Entwicklung der Exekutivfunktionen, welche er als «Management-System des Hirns» betitelt (Brown, S. 34-35). Mit dieser Definition der Exekutivfunktionen lassen sich die Funktionen der Hirnregionen beschreiben, welche andere kognitive Funktionen priorisieren, integrieren sowie regulieren. Die exekutiven Funktionen dienen also der Selbstregulation. In der folgenden Abbildung macht Brown (2018, S. 36) auf sechs Exekutivfunktionen aufmerksam:

Abbildung 2: Durch die ADHS gestörte Exekutivfunktionen (Brown, 2018, S. 36)

In den Bereich der Aktivierung (1) fallen Beispiele wie Aufgaben aufschieben (alles in letzter Minute erledigen), wie auch sich selber und Materialien zu strukturieren. Auch der Fokus (2)

auf einzelne Dinge und das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit (3) fällt Betroffenen schwer. Brown (2018) besagt, dass Vigilanz ein häufiges Thema sei, wie es auch schwierig sei, die Konzentration auf eintönige Dinge aufrechtzuerhalten. Des Weiteren ist die Aufrechterhaltung von Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht leicht. Schwierigkeiten zeigen sich ebenfalls in Bezug auf die Emotionsregulierung und dem Umgang mit Frust und Ärger. Betreffend des Arbeitsgedächtnisses (5) können sie sich zwar oft an zurückliegende Ereignisse erinnern, jedoch fällt es ihnen schwer, kurzfristige Informationen abzurufen. (6) Auch die Impulskontrolle ist ein wiederkehrendes Problem und die Selbstregulation wie auch die Aktivitätsregulation sind schwer einzuhalten.

Bis zum jetzigen Punkt dieser Masterthesis wurde geklärt, was ADHS ist, welche Erscheinungsformen es annehmen kann und wie es sich auf die Schule auswirken kann. Ausserdem wurden die exekutiven Funktionen beschrieben und es wurde aufgezeigt, was diese für einen Einfluss auf das Denken und Verhalten haben. Auch dass die exekutiven Funktionen von ADHS-Betroffenen anders ausgeprägt sind als die von Gleichaltrigen, die nicht von ADHS betroffen sind, konnte dargestellt werden. Im nächsten Kapitel soll der Fokus auf einer Fähigkeit liegen, die zentral ist für eine erfolgreiche Schulzeit und das spätere Leben: das selbstregulierte Lernen.

2.6 Selbstreguliertes Lernen

Als Grundlage für die vorliegende Arbeit, welche sich mit der Wirksamkeit von Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der Selbstregulation beschäftigt, wird im folgenden Kapitel erläutert, was selbstreguliertes Lernen bedeutet und beispielhaft das Leistungsmodell von Zimmerman (2008) beschrieben, welches in Studie 1 als Grundlage zur Intervention diente. Ausserdem wird das Hierarchiemodell von Landmann und Schmitz (2007) erläutert, welches dem Self-Monitoring eine besondere Aufmerksamkeit schenkt, was als Basis der vorliegenden Arbeit wichtig ist.

2.6.1 Selbstreguliertes Lernen: Definition

Selbstreguliertes Lernen ist ein umfassender Begriff. Im folgenden Abschnitt wird die Definition beschrieben. Gemäss Götz und Nett (2017, S. 146) beinhaltet der Begriff «selbstreguliertes Lernen» folgende drei Aspekte: *Lernen*, *Regulation* und *Selbst*. Unter *Lernen* wird die Aktivität verstanden, in deren Verlauf Wissen und Fertigkeiten erworben werden. Die *Regulation* beschreibt einen Prozess, in dem ein Ist-Zustand auf Basis einer prozessbegleitenden Analyse in einen Soll-Zustand überführt wird. Die Veränderungen, die dabei von einem Ist- zum Soll-Zustand vorgenommen werden, sind die Konsequenz zielgerichteter Handlungen (Wiener, 1948, zitiert nach Götz & Nett, 2017, S. 146). Im Kontext des Lernens und Verhaltens wird der Begriff *Selbst* als unterschiedliche Selbst-Perspektiven verstanden. Das Individuum handelt durch Eigeninitiative im Hinblick auf Zieldefinitionen und deren Ausführung und

Aufrechterhaltung. Durch die drei Aspekte lässt sich selbstreguliertes Lernen also wie folgt definieren: «Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren» (Götz & Nett, 2017, S. 146).

Damit dieses selbstregulierte Lernen auch erfolgreich umgesetzt werden kann, zählen Götz und Nett (2017, S. 146-147) folgende Kompetenzen dazu auf:

- Die Fähigkeit sich selbstständig angemessene Ziele zu setzen
- Bewertung und Einschätzung des Ist-Zustand und der Ist-Soll-Differenz (realistische Einschätzung des eigenen Wissensstandes und individueller Fähigkeiten)
- Planungskompetenz und Wissen, wann welche Lernstrategie eingesetzt werden kann
- Motivation, Initiation und Aufrechterhaltung von Lernprozessen

Selbstreguliertes Lernen ist ein dynamischer Prozess, welcher nur effektiv sein kann, wenn mehrere der oben genannten Fertigkeiten und Fähigkeiten vorhanden sind und eingesetzt werden. Eine einzelne Fähigkeit, sich z. B. Ziele setzen zu können, reicht nicht aus, wenn die Motivation, diese Ziele zu erreichen wie auch die Kompetenzen im Hinblick auf die dazu nötigen konkreten Handlungen für die Zielerreichung nicht vorhanden sind. Selbstreguliertes Lernen ist nur schwer operationalisierbar. Studien untersuchen daher oftmals Aspekte des selbstregulierten Lernens. Ganz allgemein bewegt sich Lernen in einem Kontinuum zwischen Selbstregulation und Fremdregulation. Die Fremdregulation kann z. B. von Zieldefinitionen für Prüfungen von Lehrpersonen von Bewertungen des Ist-Zustandes anhand von Zeugnissen, Vorgaben von Arbeitsformen und Strategien (Lernen mit Karteikarten) und von Motivierung mit Anreizsystemen wie Geld, Noten oder Lob ausgehen (Götz & Nett, 2017).

2.6.2 Selbstregulationsmodelle

Die folgenden Modelle zur Selbstregulation sind für den Bereich der Selbstmanagement-Methoden und deren Begründung für die vorliegende Arbeit wichtig. Da es zahlreiche Modelle in Bereich des selbstregulierten Lernens gibt und fast alle ein dynamisches Zusammenwirken motivationaler, kognitiver und metakognitiver Aspekte des Lernens darstellen, werden zwei Modelle vorgestellt. Unter anderem auch das von Zimmerman (2008), welches als Grundlage der Studie 1 eingesetzt wurde.

2.6.2.1 Modell von Zimmerman

Gemäss Zimmerman (2008) steht die Selbstregulation im Zusammenhang mit selbstgesteuertem Lernen, das als selbstgesteuerte Prozesse und Einstellungen definiert wird,

die einen Schüler eine Schülerin veranlassen, ihre geistigen Fähigkeiten in schulische Leistungen umzusetzen. Sich Ziele zu setzen, Strategien auszuwählen und diese zu nutzen und sich dabei selbst zu beobachten sind proaktive Prozesse, den SuS einsetzen, um Fähigkeiten zu erwerben. Dabei besteht die Selbstregulierung aus den drei Phasen: die Vorausschau-Phase, die Leistungsphase und die Selbstreflexionsphase. Bei dem Modell wird davon ausgegangen, dass es bei den einzelnen Phasen eine Korrelation gibt. Gemäss Zimmerman (2008) werden vor allem in der Grundschule die Vorausschauphase und die Selbstreflexionsphase von der Lehrperson reguliert. Bei der Leistungsphase des Modells wird das Selbstkontroll- und Selbstbeobachtungsverhalten trainiert, was Verhaltensprobleme reduzieren soll.

Abbildung 3: Phasen und Teilprozesse der Selbstregulierung (Zimmerman & Campillo, 2003, zitiert nach Zimmerman, 2008).

2.6.2.2 Hierarchiemodell von Landmann und Schmitz

Das zweite Modell, welches vorgestellt wird, ist das Hierarchiemodell von Landmann und Schmitz (2007, zitiert nach Perels et al., 2020, S. 52), welche verschiedene aufeinander aufbauende Ebenen an Regulationen unterscheiden und prozessuale Elemente beinhaltet. Dabei wird dem Self-Monitoring eine besondere Rolle zugewiesen, welches bei den ausgewählten Studien immer wieder eine Rolle spielt. Das Prozessuale Prinzip, dass, wenn ein Lernprozess nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, dieser nochmals von Neuem beginnt, wird in dem Modell in mehrere Schichten verpackt. Der Gegenstand der Selbstbeobachtung wird sukzessive erweitert und jeder Ebene wird ein spezifischer Beobachtungsgegenstand zugeordnet. In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Ebenen des Self-Monitorings ersichtlich.

Abbildung 4: Hierarchieebene des Self-Monitorings und der Selbstregulation (Landmann & Schmitz, 2007, zitiert nach Perels, 2020, S. 52).

Auf der untersten Ebene, der Ausführungsregulation, wird die Ausführung einer ausgewählten Strategie (z. B. zum Auswendiglernen) in Bezug auf die vorherige Aufgabe überwacht. Wenn die Strategie richtig *ausgewählt* wurde, jedoch nicht richtig *ausgeführt* wurde, erfolgt die Ausführungsregulation (Gedicht wird laut vorgelesen, Konzentration, dies auswendig zu lernen fehlte aber). Führt dies also nicht zum Erfolg, kann auf der nächsthöheren Ebene eine Strategieauswahl beobachtet werden und somit auch ein Strategiewechsel vollzogen werden, die Strategieregulation kommt zur Anwendung (z. B. das Gedicht abschreiben). Führt dies zum

Erfolg, ist die Lernepisode abgeschlossen. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, kommen weitere Strategien zum Einsatz. Wenn dies trotz der Strategieregulation nicht erfolgversprechend ist, kann die Beobachtungsebene erneut gewechselt werden und die Zielregulation kommt zum Einsatz, was so viel heisst, dass z. B. Anpassungen im Anspruchsniveau gemacht werden und drei anstatt zwei Tage für das Lernen eingeplant werden (Perels et al., 2020).

2.6.3 Zusammenhang zwischen Lernstörungen und Selbstregulationsdefiziten bei Kindern mit ADHS

Im Rahmen einer Studie gingen Wirth, Reinelt, Gawrilow und Rauch (2015) der Frage nach, ob für die schwächeren Schulleistungen von Kindern mit ADHS unter anderem Defizite in der Selbstregulation verantwortlich sind. Trotz des gleichen Begabungspotenzials wie unauffällige SuS erzielen Kinder mit ADHS häufig schlechtere Schulleistungen. Als Ursache werden Defizite in der Selbstregulation vermutet. Die Studie zeigte, dass Kinder mit ADHS geringere Fähigkeiten zur Selbstkontrolle, zur Emotionsregulation, zur Ausführung von Handlungen und zur Überwindung unerwünschter Gewohnheiten haben. Es wurde ein Zusammenhang zwischen schlechten schulischen Leistungen und geringerer Selbstregulation bei Kindern mit ADHS festgestellt. Daher wird empfohlen, die Selbstregulation zu fördern und die Anforderungen an die Selbstregulation zu reduzieren, was durch angepasste Aufgaben, Feedback und Pläne erreicht werden kann.

Im folgenden Kapitel werden zuerst die Definitionen von Lernstörung und Lernschwäche erläutert. Danach werden auf die Ursachen von Lernstörungen und Lernschwächen eingegangen und die damit zusammenhängende Bedeutsamkeit für ADHS-Betroffene.

2.6.3.1 Definition Lernstörungen

Der Begriff Lernstörung ist klinisch-diagnostisch definiert und heisst, dass erhebliche Minderleistungen in den Bereichen Lesen, Rechtschreibung und/oder Rechnen auftreten. Die Kinder sind jedoch «normal» intelligent (IQ-Werte > 70) und man würde dies daher nicht erwarten. Gemäss der ICD-10 wird eine Lernstörung erst diagnostiziert, wenn sich die Ergebnisse eines Intelligenztestes und die Minderleistungen in der Schule extrem unterscheiden (Gold, 2018, S. 11).

2.6.3.2 Definition Lernschwäche

Gemäss Gold (2018, S. 11) wird ähnlich wie bei der oben erläuterten Lernstörung über eine Lernschwäche gesprochen, wenn Minderleistungen im Lesen bei der Rechtschreibung und/oder im Rechnen auftreten, aber keine Minderung in der Intelligenz vorliegt und somit keine schlechtere Leistung zu erwarten wäre. Der Unterschied zu der Lernstörung liegt darin,

dass die Differenz der Minderleistung von der Intelligenztestleistung nicht so stark ist. Die Fachleute diskutieren jedoch, ob eine solche Differenzierung noch sinnvoll ist.

2.6.3.3 Ursachen von Lernstörungen und Lernschwächen

Gemäss Gold (2018, S. 100) können Ursachen wie unvorteilhafte individuelle Lernvoraussetzungen, eine familiäre Risikolage und zusätzlich ungünstige schulische Kontextbedingungen des Lehrens und Lernens Voraussetzungen dafür sein, dass eine aufrechterhaltende Bedingung einer Lernschwierigkeit vorliegt. Gold (2018) geht näher auf die individuellen Lernvoraussetzungen ein und erwähnt dabei auch einen Zusammenhang mit der Beeinträchtigung der Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisprozesse, mit dem ungenügenden Einsatz von Lernstrategien und der fehlenden Lern- und Leistungsmotivation wie auch der mangelnden Selbstregulation. Die wichtigsten Voraussetzungen um erfolgreich Lernen zu können sind also folglich die Regulation der selektiven Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis. Des Weiteren sind das inhaltliche Vorwissen der Lernenden, ihre Lernstrategien und die Fähigkeit, diese auch selbstregulativ einsetzen zu können und die Willens- und Handlungskontrolle (Volition) wichtig. Auch die Emotionsregulation und die Lern- und Leistungsmotivation wie auch das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten sind erwähnenswert.

Auch gemäss Lauth-Lebens, Hammes-Schmitz, Ramacher-Faasen und Lauth (2016) gibt es verschiedene Gründe für das Auftreten von Lernstörungen. Um diese zu identifizieren, wurden Kinder mit starken und schwachen Leistungen verglichen. Es zeigte sich, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten Defizite in Bereichen der Basiskompetenzen haben, worunter man die Informationsverarbeitung, allgemeine Denkfähigkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration versteht. Ausserdem fehlt es ihnen an bereichsspezifischem Wissen, welches das Vorwissen und begriffliche Schemata beinhaltet (lernschwachen Kindern fällt es schwer Verknüpfungen zu Basiswissen herzustellen). Zudem ist die Strategieverfolgung und Metakognition, welches den Bereich der Selbstregulation beinhaltet (Planung, Steuerung und Überwachung der Lernhandlung), beeinträchtigt. Dazu zählen auch die motivationalen und emotionalen Merkmale, also die Lern- und Anstrengungsbereitschaft sowie die familiären und schulischen Kontextmerkmale. Lauth-Lebens et al. (2016) betonen, dass die Ursachen für Lernstörungen aus einer Kombination von Risiken resultieren. Wenn Kinder Schwächen in den Basiskompetenzen und in der Metakognition aufweisen, führt dies zu unangemessenem und fehlerhaftem Verhalten und damit zu schwachen Leistungen und Lernrückständen. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die Motivation aus und führt zu einem Teufelskreis aus unangemessenen Lernaktivitäten, negativen Belohnungserwartungen und problematischen Verhaltensweisen. Daher sind Massnahmen sinnvoll, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen.

2.6.3.4 Bedeutsamkeit für Kinder mit ADHS

Born und Oehler (2019, S. 7 ff.) besagen, dass Kindern und Jugendlichen mit ADHS die Selbstregulation ihrer Gefühle schwerfällt. Sie haben eine geringe Frustrationstoleranz und häufig negative Lernerfahrungen gemacht. Negative Gedanken wie «das schaffe ich sowieso nicht» oder «das letzte Mal hat es auch nicht geklappt» sowie unangenehme Gefühle bei Tätigkeiten wie dem Schreiben normaler Lerninhalte können zu einer Einstellung führen, die besagt: «Ich fange gar nicht erst an». Der reduzierte Arbeitsspeicher und die Aufmerksamkeitsstörung sind Gründe dafür, dass Betroffene mehr Wiederholungen brauchen und der zu vermittelnde Lernstoff strukturiert werden muss, was wiederum auf die fehlende Selbstorganisation und Selbststeuerung zurückzuführen ist. Wichtig sei, dass der Fokus auf wenige aber dafür passende Methoden, welche immer wieder wiederholt werden, gelegt wird. Empirischen Befunden zufolge funktioniert der visuelle Kanal bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS besser als der akustische, worauf ebenfalls geachtet werden sollte. Weiter erwähnen die Autoren die Problematik im Bereich der Graphomotorik und der allgemein grossen Ablehnung, was das Schreiben anbelangt. Schreiben nimmt nämlich einen Teil des Arbeitsspeichers in Anspruch, welcher danach nicht mehr für das Abspeichern der Lerninhalte bereit ist (Born & Oehler, 2019).

Wie im Kapitel 2.4 bereits kurz erwähnt, sind komorbide Störungen bei ADHS-Betroffenen eher die Regel anstatt der Ausnahme. Etwa zwei Drittel der Kinder mit ADHS weisen neben den typischen Symptomen weitere Störungen auf. Diese komorbiden Störungen können sehr früh und ausgeprägt auftreten und in diesem Fall eine genetische Ursache haben, was die therapeutischen Möglichkeiten einschränkt. Es ist dann notwendig, diese Störungen gesondert zu diagnostizieren und zu behandeln. Andererseits können komorbide Störungen auch eine Folge der ADHS-Symptomatik in Verbindung mit einem ungünstigen Entwicklungsumfeld sein. In der folgenden Abbildung fasst Schramm (2013, zitiert nach Schramm, 2016) die Arten und die Häufigkeiten der Komorbiditäten zusammen.

Häufigkeit in %	Art der komorbiden Störung
40–60 %	Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten
30–50 %	Störung des Sozialverhaltens
10–40 %	Depressionen
15–35 %	Angststörungen
10–35 %	Lernstörungen, Teilleistungsschwächen
10–20 %	Tic-Störungen und Tourette-Syndrom
20–35 %	Substanzmissbrauch (nur Jugend- und Erwachsenenalter)

Abbildung 5: Häufigkeit komorbider Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS (Schramm, 2013, zitiert nach Schramm, 2016, S. 24).

Durch die Behandlung der ADHS verschwinden häufig auch die komorbiden Begleitsymptome. Eine ADHS-Diagnose wird durch komorbide Störungen erschwert, wie auch umgekehrt. Solche Störungen sind also bei Kindern mit einer Hyperaktivität und Impulsivität oftmals schwieriger zu erkennen. Komorbide Störungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: externalisierende Störungen (wie aggressives und antisoziales Verhalten), internalisierende Störungen (wie Depressionen und Angststörungen) und Lernstörungen (vgl. Gawrilow, 2023). Im Hinblick auf schulische Leistungen und Selbstregulation sind Lernstörungen bei Kindern mit ADHS von besonderem Interesse. Kinder mit ADHS haben häufig Schwierigkeiten beim Erlernen der Schriftsprache und beim mathematischen Denken. Hier stellt sich die Frage nach der Ursache dieser Probleme: Sind die Aufmerksamkeitsprobleme auf mangelnde mathematische Fähigkeiten und eine Abneigung gegen Mathematik zurückzuführen? Oder haben die Aufmerksamkeitsprobleme zu Lücken in den Inhalten und Lösungsstrategien geführt (Schramm, 2016, S. 24-25)?

2.7 Interventionsmöglichkeiten

Im folgenden Kapitel liegt der Fokus darauf, die für die vorliegende Arbeit inkludierten Studien und deren umgesetzte Interventionen wie z. B. die Selbstüberwachung, Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und das Neurofeedback genauer zu erläutern. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es noch viele weitere Möglichkeiten gibt, Massnahmen im Bereich der ADHS und auffälligem Verhalten umzusetzen. Steinhausen (2019, S. 134-135) erwähnt, dass die Behandlung der ADHS mehrdimensional anzulegen ist. Diese kann aus Psychoedukation, Pharmakotherapie mit Stimulanzien, verhaltenstherapeutischen Interventionen, welche Kontingenzprogramme, Selbstinstruktionsprogramme und Elterntaining beinhalten, der Behandlung komorbider Störungen, langfristiger Elternberatung und sonderpädagogischen Massnahmen bestehen. Der wohl bekannteste, relevanteste und meist diskutierteste Interventionsansatz im Schulalltag zur Behandlung von ADHS ist der medikamentöse Ansatz (Gawrilow et al., 2018, S. 23). Dabei sind jedoch die damit einhergehenden Nebenwirkungen oder nur kurzfristigen Wirkungen nicht zu unterschätzen. Frölich et al., (2021, S. 63) weisen in ihrem Werk auf die unterschiedlichen Funktions- und Lebensbereiche der ADHS-betroffenen Kinder und Jugendlichen hin und darauf, dass die Behandlung von ADHS multimodal konzipiert ist. Ganz wesentlich können die Interventionen in umfeld- und patientenzentrierte Interventionen unterteilt werden. Des Weiteren weisen die Autoren auf die Übersicht von verhaltenstherapeutischen Interventionsansätzen von Döpfner, Frölich und Schürmann (2013) hin, welche erwähnen, dass zu den patientenzentrierten Verfahren ebenfalls Selbstmanagement-Verfahren gehören, die Kinder und Jugendliche anleiten sollen, ihre Verhaltensweisen zu ändern.

2.7.1 Selbstmanagement-Methoden

Selbstmanagement-Methoden verfolgen das Ziel, dem Kind die Bewusstheit beizubringen, auf seine Verhaltensprobleme zu achten. Anschliessend soll das Kind eine Verhaltensalternative anwenden und vorgegebene Regeln einhalten. Wenn dies erfolgreich war, sollen sich Kinder selbst positiv verstärken (Döpfner, Frölich und Lehmkuhl, 2013, S. 27). Frölich et al. (2021) nennen die Wichtigkeit der Verhaltenstherapie und die zusätzliche Effektivität durch die Methode des Selbstmanagements. Dabei lernen die Kinder gemäss den Autoren, sich bei spezifischen Problemsituationen selbst zu beobachten, das Fehlverhalten einzuschätzen und dies zu korrigieren. Die Metaanalysen von Pandey, Hale, Das, Goddings, Blakemore und Viner (2018) wie auch von Reid, Trout und Scharzt (2005) geben Hinweise darauf, dass Interventionen im Bereich der Selbstregulationsfähigkeit wirksam sind. Bei der Metaanalyse von Reid et al. (2005) wurde die Wirksamkeit konkret auf ADHS-Betroffene untersucht und es kam heraus, dass Betroffene in verschiedenen Bereichen von Selbstregulationsinterventionen profitieren können. Dabei wurden unter anderem Studien, welche das Selbstmanagement einbeziehen, berücksichtigt. Eine der ersten Meta-Analysen, welche die Wirksamkeit von Interventionen im Bereich des Verhaltens von SuS untersuchte, wurde im Jahre 1997 von Stage und Quiroz durchgeführt. Schon dort wurde ersichtlich, dass im Bereich des Selbstmanagements eine Wirksamkeit vorliegt, was die Verringerung von störendem Verhalten betrifft. Die Meta-Analyse von Chaffe, Briesch, Johnson und Volpe (Chaffee et al., 2017), welche ebenfalls einige Studien im Bereich des Selbstmanagement untersuchten, berichteten ebenfalls von einer Wirksamkeit. Im Folgenden wird nun genauer auf einige Methoden des Selbstmanagements eingegangen und der Begriff der Selbstkontrolle definiert.

2.7.1.1 Selbstüberwachung / Selbstbeobachtung (Self-Monitoring)

Gemäss Gawrilow et al. (2018, S. 28-29) kann das Verfahren der Selbstbeobachtung, bzw. des Self-Monitorings eingesetzt werden, um systematische Beobachtungen des eigenen Verhaltens zu tätigen und somit die Selbstregulation zu fördern. Beim Self-Monitoring dokumentieren Kinder und Jugendliche ihr eigenes Verhalten, wie z. B. die Bearbeitung der Hausaufgaben oder ihre Aufmerksamkeit im Unterricht. Diese Methode wird häufig in Kombination mit Verstärkern eingesetzt. Ein Beispiel für Verstärker sind Token-Systeme, bei denen Kinder für bestimmte Verhaltensweisen (z. B. Hausaufgaben machen) Punkte, Büroklammern oder Aufkleber (Tokens) erhalten, die sie später gegen eine Belohnung eintauschen können. Die Bedingungen des Token-Systems werden in einem Vertrag zwischen Kind und Lehrperson ausgehandelt, um für beide Seiten klar zu definieren, welches Verhalten zu welcher Belohnung führt. Es ist wichtig, dass das Ziel und die Belohnung für den oder die Lernende relevant sind. Die Wirksamkeit von Token-Systemen bei Kindern mit ADHS wurde vielfach nachgewiesen und ist daher relativ sicher (ebd.).

2.7.1.2 Definition Selbstkontrolle

Sachse (2020, S. 29) beschreibt die Selbstkontrolle folgendermassen (zitiert nach Kuhl, 1996, 2001): «Selbstkontrolle bezeichnet eine Aktion, die einen Willensakt erfordert und die dazu dient, eine Alternative im System gegen (starke) Gegenteilstendenzen durchzusetzen: Hier wird kein Kompromiss gefunden, sondern eine Tendenz wird gegen Alternativtendenzen, Bedenken, anderslautende Motive oder Ziele o. a. durchgesetzt.». Die Selbstkontrolle setzt eine Entscheidung voraus und ist somit ein Aspekt des volitionalen Systems. Es geht vorrangig darum, seine Entscheidung gegen andere Motive, Ziele, Bedürfnisse oder Absichten durchzusetzen. Selbstkontrolle wird oft eingesetzt um das Eintreten von negativen Konsequenzen zu vermeiden und folgt in hohem Masse der Logik von Vermeidungszielen (ebd.).

2.7.1.3 Selbstregulation und Selbstkontrolle

Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle und Handlungen kontrollieren zu können. Wie gelingt es uns, tagtäglich unsere Ziele zu verfolgen und auch Tätigkeiten nachzugehen, die uns diesen Zielen näherbringen? «In der Pädagogischen Psychologie bezieht sich Selbstregulation auf den Prozess, durch welchen Schüler zielführende Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen aktivieren und aufrechterhalten können» (Gawrilow, 2023, S. 72). Die Selbstregulation bildet also die Voraussetzung, sich Ziele zu setzen und diese auch erreichen zu können. Des Weiteren erwähnen Gawrilow et al. (2018), dass die Selbstkontrolle einen grossen Einfluss auf den Erfolg in der Schule und später im Beruf hat. In der Motivationspsychologie wird die Lücke zwischen dem *Wollen* und dem *Tun/Handeln* unter dem Begriff Intention-Behavior-Gap bekannt. Die Personen wissen oft, was sie gerne tun möchten, nur verhalten sie sich trotzdem anders. Um diesen Intention-Behavior-Gap zu überwinden ist, das Planen sehr wichtig. Ein Beispiel für ein Trainingsprogramm in diesem Bereich wäre der Wenn-Dann-Plan, welcher sich von Zielintentionen unterscheidet. Ein Wenn-Dann-Plan hat das Format, dass, wenn die Situation X eintritt, dann die Handlung Y durchgeführt wird. Die Handlung Y ist eine zielführende Handlung, welche zum Ziel Z führt. Moore, Anderson, Glassenbury, Lang und Didden (2013) erwähnen weitere Möglichkeiten der Selbstkontrolle, welche durch eine Aufforderung von Audiosignalen und Tongeräten unterstützt werden. Durch die erhöhte Sicht-, resp. Hörbarkeit kann dies aber zu Stigmatisierungen führen und ein taktiles Selbstüberwachungssystem wie der «Motiv Aider», welcher mit Vibrationen arbeitet, kann Abhilfe schaffen. Durch diese taktile Aufforderung wird z. B. alle 10 Minuten daran erinnert, eine Check-Liste abzuarbeiten und einzuschätzen, ob man selbst als Schüler:in noch konzentriert an der Aufgabe ist. Im folgenden Kapitel wird nun noch auf ein weitere Selbstmanagement-Methode eingegangen, welches ein Kernthema dieser Arbeit ist – das Neurofeedback.

2.7.2 Neurofeedback

Das Neurofeedbacktraining soll Kindern und Jugendlichen helfen, die eigene Gehirnleistung beeinflussen zu können, um sich dadurch besser konzentrieren zu können. Es kann am besten als Selbstregulationstraining beschrieben werden. Dabei werden den Kindern Elektroden an verschiedenen Stellen auf der Kopfhaut aufgeklebt, die die Hirnwellenmuster messen. Danach wird ein Lernprozess initiiert, indem die SuS z. B. einen Film schauen. Sobald sie anfangen zu träumen oder abzuschweifen wird dies registriert und der Film stockt oder verblasst. Durch diese Rückmeldungen sollen die Kinder lernen, die eigene Gehirnaktivität zu beeinflussen (Rietzler & Grolimund, 2016, S. 31). Dies gilt jedoch nur, wenn das Betrachten des Videos auch angenehm oder interessant ist und dementsprechend tatsächlich auch ein Verstärker ist. Im Hinblick auf das Phänomen «Post-Reinforcement Synchronization» (PRS) wird dies aber in Frage gestellt. PRS bezieht sich auf eine Synchronisierung der Elektroenzephalografie (EEG) nach der Gabe eines Verstärkers. Dies steht in einem positiven Zusammenhang mit dem Lernerfolg. Zeigt ein Kind die gewünschte Gehirnaktivität wird es belohnt, was eine PRS auslöst. Das Training sollte diskontinuierlich ablaufen, d. h. es sollen viele kurze, durch kleine Pausen getrennte Durchgänge sein. Dies ermöglicht viele Male eine PRS und sollte so den Lernerfolg verbessern. Was das wünschenswerte Verhalten und die positive Verstärkung betrifft, sollte dies möglichst zeitnah geschehen (Strehl, 2013, S 16). Gemäss Holtmann, Sonuga-Barke, Cortese und Brandeis (2014) hat sich das Neurofeedback als nicht-pharmakologischer Behandlungsansatz für Kinder mit ADHS als vielversprechend erwiesen. Die zunehmende Akzeptanz von Neurofeedback beruht auf einem besseren Verständnis der neurobiologischen Grundlagen von ADHS. Durch wiederholte Beobachtungen konnten Veränderungen der Hirnaktivität festgestellt werden. Die Abbildung 6 gibt einen Überblick zur Wirkung des Neurofeedbacks. Als Kerninhalt steht der Erwerb der neuropsychologischen Regulationsfähigkeit und der bewusste Transfer, der eingeübten Regulationsfähigkeiten in den Alltag. Dies bezieht sich auf eine Verbesserung der Selbststeuerungsfähigkeiten. Nebst der Stärkung von neuronalen Strukturen beinhaltet das Modell auch den Regulationserwerb und die Generalisierung der Regulationsfähigkeit in Bezug auf Alltagssituationen, welches psychologische Variablen sind. Dazu gehören Persönlichkeitsmerkmale wie die Leistungsmotivation, die Selbstwirksamkeitserwartung, familiäre Unterstützung und die Wahrnehmung sozialer Verstärkungsprozesse (Strehl, 2013, S. 100).

Abbildung 6: Potentielle Wirkvariablen eines Neurofeedback-Trainings (Strehl, 2013, S. 100).

Um zu beurteilen, ob die Neurofeedbacktherapie wirklich wirksam ist, muss methodisch vorgegangen werden. Wie dies in dieser Arbeit erfolgte, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

3 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen eines systematischen Reviews beschrieben. Dabei werden der Prozess und der Ablauf der Recherche von Studien genauer erläutert. Dies erfolgt anhand festgelegter Ein- und Ausschlusskriterien und deren Suche auf passenden Datenbanken. Weiter wird das Beschaffen und Sichten der Studien für diese Arbeit offengelegt und deren Studienqualität bewertet.

3.1 Systematischer Review

Gemäss Newman und Gough (2020, S. 3-4) bietet ein systematischer Review einen umfassenden Überblick über den aktuellen Wissensstand zu einem bestimmten Thema und liefert sowohl inhaltliche Erkenntnisse als auch theoretische und methodische Einsichten. Obwohl Literaturrecherche und empirische Forschung traditionell als getrennte Aktivitäten betrachtet werden, zielen beide auf die Generierung von Wissen ab und erfordern strenge und nachvollziehbare Methoden. Durch die Nutzung von Forschungsergebnissen als Grundlage für die pädagogische Praxis können systematische Übersichtsarbeiten dazu beitragen, einen umfassenderen Einblick in ein Thema zu gewinnen, als dies durch die Betrachtung einzelner

Studien möglich wäre. Da Reviews für ein breites Spektrum von Forschungsfragen eingesetzt werden können, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden. Die Auswahl der Untersuchungsmethoden sollte sich stets an der Fragestellung orientieren.

3.2 Prozess des systematischen Reviews

In der Abbildung 6 wird klar ersichtlich, dass sich der Prozess des systematischen Reviews in unterschiedliche Schritte einteilen lässt, diese Stadien aber miteinander verbunden sind. Der Prozess wird immer von der Formulierung der «research question» her begonnen. Daraus lässt sich der konzeptionelle Rahmen ableiten, welcher eine Arbeitshypothese darstellt, die während der Arbeit verfeinert, entwickelt oder bestätigt wird. Ziel ist es, die Schlüsselfragen, Konstrukte oder Variablen und die vermuteten Beziehungen, die untersucht werden sollen, zwischen ihnen zu identifizieren (ebd.). Newman und Gough (2020, S. 7) verweisen auf Smyth (2004), welcher besagt, dass dieser Prozess den Forschenden hilft, die Bewusstheit und das Verständnis für die untersuchten Phänomene zu entwickeln und auch zu vermitteln. Ein Beispiel dafür wäre eine Überprüfung zur Untersuchung der Auswirkungen einer Intervention. Dieser konzeptuelle Rahmen beinhaltet eine Hypothese über einen kausalen Zusammenhang zwischen den Personen (um die der Review geht), dem Gegenstand der Untersuchung (eine Intervention und womit sie verglichen wird) und den möglichen Folgen der Intervention. Für die Basis der Recherche sind weitere wichtige Schritte notwendig, wie die «selection criteria», welches die Kriterien sind, anhand derer die Studien ausgewählt werden. Somit wird auch eine Suchstrategie entwickelt, die «search strategy», welche im nächsten Kapitel noch genauer erläutert wird.

Abbildung 7: Prozess des systematischen Reviews (Newman & Gough, 2020, S. 6).

3.3 Studien-Recherche

Im folgenden Kapitel wird der Prozess der Recherche von relevanten Studien beschrieben. Dabei wird näher auf die Entwicklung der Suchstrategie, auf die Formulierung von Ein- und Ausschlusskriterien, die Beschreibung der Suche und Auswahl der ausgewählten Datenbanken, die Kodierung der Studien und die Bewertung der Studienqualität eingegangen.

3.3.1 Entwicklung der Suchstrategie

Die Suche nach relevanten Studien beinhaltet die Erstellung einer Suchstrategie. Die Auswahlkriterien, die auf der Grundlage der zu untersuchenden Fragestellung und des konzeptuellen Rahmens festgelegt werden, bestimmen, welche Studien in die Übersichtsarbeit aufgenommen werden, und sind somit der Schlüssel zur Erstellung der Suchstrategie. Bei Arbeiten, die sich mit Fragen der Wirksamkeit oder der Auswirkungen von Interventionen befassen, muss das Phänomen des Bias berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass kleine Studien mit negativen Ergebnissen seltener publiziert werden oder schwerer zu finden sind (Newman et al., 2020, S. 8). Auch die Art und Weise, wie nach Fachliteratur oder Studien gesucht wird, wird durch die Suchstrategie definiert. Eine umfassende Suchstrategie berücksichtigt mehrere wissenschaftliche Datenbanken und legt die Suchbegriffe fest. Zur gezielten Suche in den Datenbanken werden entweder Schlüsselwörter oder kontrollierte Begriffe verwendet. Für die vorliegende Arbeit und die systematische Suche und Zusammenstellung der Forschung der letzten 20 Jahre im Bereich «ADHS und erfolgversprechende Interventionsmöglichkeiten» wurden die folgenden EBSCO-Fachdatenbanken durchsucht:

- ERIC
- APA PsycInfo
- PSYINDEX
- MEDLINE
- Education Source
- GreenFILE

Um den Bezug zu den Fragestellungen sicherzustellen, wurden folgende Schlüsselwörter (Keywords) für die Recherche genutzt:

- self manage* or self monitor* or self control* or NF* or neurofeedback* or if-then-plan*
Wenn-Dann-Plan* or Neurofeedback Training*
- class* or behavior* or behavior intervention* or school* or Schule*
- on task* or disruptive* or Arbeitsverhalten* Lernen* or Lernverhalten*

3.3.2 Formulierung von Ein- und Ausschlusskriterien

Nach systematischer Suche in den genannten Datenbanken geht es in einem nächsten Schritt darum, die erzielten Treffer auf die für die vorliegende Arbeit relevanten Forschungsberichte zu reduzieren. Dazu wurden Inklusions- und Exklusionskriterien formuliert (Newman et al., 2020, S. 8). Die Kriterien wurden so festgelegt, dass sie einen möglichst breiten Blick auf die Studien zulassen. Es geht vor allem darum, dass die beiden Interventionsmethoden (Selbstmanagement und Neurofeedback) einen positiven Effekt erzielen. Des Weiteren ist der Bezug zur Schule ein wichtiger Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Folgende Ein- und Ausschlusskriterien ergaben sich daraus:

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
<ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsdatum: 2002-2022 • Publikationen in Deutsch und Englisch • Kontext: Schule • Qualität: Studie muss «peer reviewed» sein <ul style="list-style-type: none"> - childhood birth-12 yrs - school age 6-12 yrs - adolescence 13-17 yrs 	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsstudien • Keine Studie

Das genaue Vorgehen mit den einzelnen Teilschritten, die zur Reduktion von den Treffern geführt haben, ist im Study Flow angelehnt an Moher, Liberati, Tetzlaff und Altman (2009) und ist im Anhang (Kapitel 8) aufgeführt. Daraus ist ersichtlich, dass die 9 Studien alle Kriterien erfüllt haben und somit für die qualitative Inhaltsanalyse verwendet werden konnten.

3.3.3 Sichten der Studien

Nach Berücksichtigung der Ein- und Ausschlusskriterien wurden 228 Studien gesichtet. Diese 228 Studien wurden in Form eines Screenings schrittweise reduziert. In einem ersten Schritt wurden die **Titel** der Studien gesichtet und von den 228 inkludierten Studien bereits 85 exkludiert. Somit verblieben noch 143 Studien. In einem zweiten Schritt wurden 143 **Abstracts** gelesen und entschieden, ob diese für die vorliegende Arbeit relevant sind. Nach diesem Schritt wurden weitere 125 Studien ausgeschlossen und es verblieben noch 18. In einem dritten Schritt wurden alle 18 **Volltexte** der Studien gelesen und inhaltlich auf ihre Relevanz geprüft. Die Studien wurden nochmals um die Hälfte reduziert. Bei dieser genaueren Betrachtung schieden z. B. Studien aus, die zwar die Wirksamkeit der Anwendung des Neurofeedbacks für die berücksichtigte Zielgruppe untersucht, jedoch nur in Bezug auf die Auswirkung der neuronalen Mechanismen der Kinder und nicht auf deren Auswirkungen auf das Lern- und Arbeitsverhalten hin. Ausserdem fielen auch Studien mit einer

Selbstbeobachtungs-Intervention weg, welche nach der Ausführung die Auswirkungen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung untersuchten, was keine Antworten auf die ausgewählten Fragestellungen lieferte.

3.4 Kodierung der Studien

Das Schema für die Kodierung von Studien besteht aus drei Teilen. Die Kodierung beschreibt die Details der Studien (i), das Forschungsdesign, also wie die Forschung durchgeführt wurde, um die Qualität und Relevanz der Studie zu bewerten (ii) und die Ergebnisse der Studien (iii), um die Fragestellungen zu beantworten (Newman et al., 2020, S. 12).

3.4.1 Kodierungsschema der Studien

Die systematische Auswertung der Studien für die vorliegende Arbeit wurde anhand der Aspekte gewählt, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Eine mögliche Vorgehensweise ist die Definition von abhängigen (aV) und unabhängigen Variablen (uV). Ein weiteres, eng damit verbundenes Verfahren ist die Bildung theoretisch begründeter Kategorien und die Zuordnung der Ergebnisse zu diesen Kategorien (Casale, Hennemann und Hövel, 2014). Die Verfasserin dieser Arbeit schloss für diesen systematischen Review Studien mit ein, welche dem Single Case Study Design und dem randomisierten Kontrollgruppen Design unterlagen. Daher wurden folgende Kategorien gebildet:

- Ziel der Studie
- Relevanz / Begründung des Einsatzes der Intervention
- Stichprobe
- Untersuchungsmethode / Intervention
- Design
- Abhängige und unabhängige Variable
- Ergebnisse
- Umsetzung in der Schule

3.4.2 Qualität der Studien

In dieser Arbeit werden die Effektstärken in zwei unterschiedlichen Grössen angegeben. Mit Effektstärke ist der Unterschied oder die Grösse des Effekts gemeint, die z. B. eine Intervention auf eine Gruppe hat. Die Verfasserin der Arbeit stellte während der Auswertung der Ergebnisse fest, dass die neun eingeschlossenen Studien unterschiedliche Effektstärkengrössen angaben. Für den Vergleich der Ergebnisse ist es jedoch wichtig, vergleichbare Werte zu haben. Daher wird für die vorliegende Arbeit zum einen Cohen's d und der PND (Prozentsatz nicht überlappender Daten) verwendet, welche folgend kurz erläutert werden.

Cohen's d:

Die Verfasserin der Arbeit berechnete z. B. Werte, welche in η^2 angegeben wurden mit Hilfe der Internetseite psychometrica.de in Cohen's d um. Lenhard und Lenhard (2016) erwähnen den Bildungsforscher Hattie (2009), welcher eine gewünschte Effektstärke von $d = 0,40$ als relevant für das schulische Lernen definiert, da in diesem Bereich der Lernzuwachs beobachtbar und messbar ist. Effektstärken zwischen $d = 0,15$ und $d = 0,40$ werden als Schulbesuchseffekte bezeichnet, das heisst, sie entsprechen dem, was eine Lehrkraft mit ihrem Unterricht in einem Jahr erreichen kann. Effekte zwischen $d = 0,00$ und $d = 0,15$ werden als Entwicklungseffekte bezeichnet und sind auf natürliche Reifungsprozesse zurückzuführen. Abbildung 8 veranschaulicht die Interpretation der Effektstärken von Cohen (1988) und Hattie (2009) in Anlehnung an Lenhard und Lenhard (2016).

d	r*	η^2	Interpretation nach Cohen (1988)	Interpretation nach Hattie (2009)
< 0	< 0	—	negativer Effekt	
0.0	.00	.000	kein Effekt	Developmental effects
0.1	.05	.003		
0.2	.10	.010	kleiner Effekt	Teacher effects
0.3	.15	.022		
0.4	.2	.039	mittlerer Effekt	Zone of desired effects
0.5	.24	.060		
0.6	.29	.083		
0.7	.33	.110	großer Effekt	
0.8	.37	.140		
0.9	.41	.168		
≥ 1.0	.45	.200		

* Cohen (1988) gibt für r die folgenden Intervalle an: .1 bis .3: kleiner Effekt; .3 bis .5: mittlerer Effekt; .5 und höher: starker Effekt

Abbildung 8 Die Interpretation der Effektstärken von Cohen und von Hattie (nach Lenhard & Lenard, 2016).

PND (Parker, Vannest & Davis, 2011):

Der PND (Prozentsatz nicht überlappender Daten) kann sehr gut bei Studien angewendet werden, welche die Ergebnisse visuell, z. B. in Liniendiagrammen, darstellen und somit einfach zu berechnen sind. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, dass Werte in der Baseline und in der Interventionsphase gemessen wurden, was durch den PND dargestellt werden kann. Der PND wird als Prozentsatz der Interventionsphase interpretiert, der den höchsten Punkt, welcher in der Baselinephase gemessen wurde, überschreitet. Des Weiteren kann der Wert von 0-100 % gehen. Wenn also ein Punkt Sieben von insgesamt acht gemessenen Punkten in der Interventionsphase den höchst gemessenen Punkt in der Baseline überschreitet, wird er folgendermassen berechnet: $7:8 = 0,875 \times 100 = 87,5 \%$ und somit ist der PND = 87,5 %.

Scruggs und Mastropieri (1998) geben folgende Interpretationsrichtlinien für den PND vor: bei 70-100 % gilt die Intervention als effektiv, bei 50-70 % gilt die Intervention und deren Wirksamkeit als fragwürdig und alle Werte unter 50 % bedeuten, die Intervention gilt als nicht wirksam. Trotz Einschränkungen wie z. B., dass ohne bekannte Stichprobenverteilung Inferenztests verhindert werden, ist der PND immer noch weit verbreitet.

3.4.3 Evidenzstufen

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Interventionen im Selbstmanagementbereich und durch Interventionen mit Neurofeedback Kindern und Jugendlichen mit auffälligem Verhalten oder ADHS-Symptomen dabei helfen, ihre Selbstregulation besser zu steuern und somit aufgabenbezogenes Verhalten in der Schule zu zeigen um damit ihre schulische Leistung zu steigern. Um dies bewerten zu können, ist die Effektivität von zentraler Bedeutung. Das Oxford Centre for Evidence-Based Medicine OCEBM (2011) hat ein Kategoriensystem mit fünf Qualitätsstufen entwickelt, welches auch für die evidenzbasierte pädagogische Praxis anwendbar ist. Casale et al. (2014) erläutern die fünf Stufen, wobei Stufe I die höchste und Stufe V die geringste Evidenz aufweist. Abbildung 9 veranschaulicht diese Evidenzstufen.

Abbildung 9: Evidenzhierarchie nach Casale et al. (2014, S. 38) in Anlehnung an das Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (2011).

3.4.4 Qualitätskriterien Intervention

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor und Schellinger (2011) erwähnen, dass umfangreiche Forschung in schulischen und klinischen Umgebungen zeigen, dass Interventionsprogramme effektiv sind, wenn sie einen sequenziellen Schritt-für-Schritt-Trainingsansatz verwenden, aktive Lernformen einsetzen, ausreichend Zeit für die Fertigkeitentwicklung vorhanden ist und explizite Lernformen eingesetzt werden. Aus diesen vier empfohlenen Praktiken ergibt sich das Akronym SAFE, was für sequenziell, aktiv, fokussiert und explizit steht. Die Verfasserin der Arbeit wird in Kapitel 4.1 *Beschreibung und Bewertung der ausgewählten Studien* näher auf die ausgewählten Studien eingehen. Des Weiteren werden die Studien nach dem PICOS-

Schema bewertet. Bei der Bewertung der Intervention wird auf die von Durlak et al. (2011) genannten SAFE-Kriterien Bezug genommen. Es wird bewertet, ob die Intervention ein abgestimmtes Massnahmenpaket von Aktivitäten beinhaltet, um die Ziele der Kompetenzentwicklung zu erreichen (sequenziert) und ob es aktive Lernformen einbezieht, um die Teilnehmenden beim Erlernen neuer Fähigkeiten zu unterstützen (aktiv). Des Weiteren wird beurteilt, ob das Programm mindestens eine Komponente hat, die der Entwicklung persönlicher oder sozialer Fähigkeiten gewidmet ist (fokussiert) und ob der Fokus auf dem Erwerb von bestimmten Fähigkeiten, wie z. B. soziales und emotionales Lernen liegt, anstatt nur auf allgemeinen Fähigkeiten und positiven Entwicklungen (explizit).

3.5 Beschreiben und Bewerten der Studien

Das Bewerten der Qualität und der Evidenzklasse der neun eingeschlossenen Studien beruht auf dem PICOS-Schema (Liberati et al., 2009) und das Festlegen der Evidenzklasse orientiert sich an OCEBM (2011):

- P (*participants*) Untersuchungspopulation,
- I (*intervention*) Intervention,
- C (*comparator*) Vergleich,
- O (*outcome: O*) Ergebnis,
- S (*study design: S*) Studiendesign,
- E Die Evidenzklasse nach OCEBM (2011).

Bei der Bewertung der Studien wird bei der Kategorie Intervention auf die Qualitätsindikatoren SAFE von Durlak et al. (2011) geachtet.

4 Ergebnisse

Um einen Überblick über die neun selektionierten Studien zu geben, befindet sich eine Übersichtstabelle im Anhang Kapitel 8.

4.1 Beschreibung und Bewertung der ausgewählten Studien

Im folgenden Kapitel werden die neun Studien systematisch beschrieben und bewertet, wie es im Methodenteil dargestellt wurde. Die neun Studien sind alle in englischer Sprache publiziert, übersetzt wurden sie mit Hilfe der Software DeepL.

4.1.1 Studie 1: Effects of Twenty Hours of Neurofeedback-Based Neuropsychotherapy on the Executive Functions and Achievements among ADHD Children (Liao, Guo, Su, Chen & Tsai, 2022)

Ziel der Studie

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, lediglich 20 Stunden Neurofeedback und ein computergestütztes Programm Aufmerksamkeitstraining CATS (Guo & Cheng, 2005) zu kombinieren, um zu untersuchen, ob dies die Aufmerksamkeitsleistungen, die exekutiven Funktionen, das Verhalten und die akademischen Leistungen bei Kindern mit ADHS verbessert.

Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention

Meta-Analysen wie z. B. diejenige von Arns et al. (2009) bestätigen kurzfristige wie auch langfristige Effekte auf ADHS-Symptome. Neurofeedback soll vor allem im Bereich der schulischen Leistung für ADHS-Betroffene nützlich sein. Weitere Studien sollen Informationen in verschiedenen Bereichen liefern.

Stichprobe

An der Studie nahmen 50 Kinder aus dem Süden Taiwans teil. Dabei wurden Kinder mit einem tieferen IQ von 75 ausgeschlossen, alle verfügten über ein diagnostiziertes ADHS. Die Kinder wurden per Zufall einer Versuchsgruppe und einer Kontrollgruppe zugeteilt. In der Versuchsgruppe lag das Durchschnittsalter bei 9.82 Jahren und davon waren 22 Kinder männlich und 3 weiblich. 10 wurden medikamentös behandelt. In der Kontrollgruppe lag das Durchschnittsalter bei 10.07 Jahren, davon 19 Kinder männlich und 6 weiblich, wovon 13 Medikamente einnahmen.

Untersuchungsmethode / Intervention

Das «Will Well Neurofeedback Program» wurde für eine verkürzte Trainingszeit entwickelt. Es kombiniert Neurofeedback mit einem computergestützten Trainingsprogramm und betont während des gesamten Trainingsprozesses die Selbstständigkeit, um den Teilnehmenden zu helfen, den Zusammenhang zwischen dem Zustand der Gehirnaktivität und den Aufmerksamkeitsfunktionen zu erkennen. Insgesamt umfasste das Training 20 Stunden, welche in zehn 120-minütige Sitzungen eingeteilt wurden. Für die Sitzungen wurden die Teilnehmer:innen an zwei EEG-Sensoren angeschlossen, welche die Theta-Band-Aktivität (unterdrückte Frequenz) und die Beta-Band-Aktivität (Verstärkungsband) messen. Wenn die Beta-Band-Aktivität nicht genügend aufrechterhalten wurde, ertönte ein Warnton. Es enthielt verschiedene visuelle Stimuli und bestand aus 12 Sets, 120 Teilen und 1200 Durchgängen. Die Regeln für jede Trainingseinheit änderten sich von Sitzung zu Sitzung und wurden komplexer. CATS trainiert die kognitive Flexibilität der Testpersonen, indem es sie dazu anhält, falsche Antworten zu unterdrücken und richtige Antworten zu initiieren. Die Teilnehmer:innen mussten während des gesamten Trainings ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten und ihre Leistung überwachen.

Intervention:

Das Trainingsprotokoll bestand aus zwei Schritten. Die Teilnehmenden wurden an das Programm CATS herangeführt, indem ein Coach sie unterstützte. Sie mussten eine erfolgreiche Strategie finden, indem sie auf den Neurofeedback-Monitor achteten, welcher Signale von Theta- und Beta-Aktivitäten, Leistungsindikatoren und visuelles Feedback in Form von Cartoons anzeigte, um

möglichst erfolgreich zu sein. Nach den Versuchen folgte Schritt Zwei: CATS wurde als Computerspiel eingeführt um die direkte Aufmerksamkeit zu trainieren, dabei wurden die Kinder durch ein akustisches Signal daran erinnert, aufmerksam zu bleiben. Während der Sitzung versuchten die Teilnehmenden auch herauszufinden, wie es ist, wenn sie unaufmerksam sind. Auch in dieser Phase stand ihnen ein Therapeut in Form eines Coaches zur Seite und besprach mit den Kindern, wie er versucht, seine Gehirnaktivitäten zu regulieren und seine Aufmerksamkeitsfunktionen zu steuern und gab auf die Fragen Feedback.

Design

Die Studie führte ein randomisiertes, experimentelles Design durch. Alle Teilnehmer:innen nahmen an den Pre-Tests teil, danach wurden sie per Zufall einer Versuchsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugewiesen. Die Versuchsgruppe bekam 20 Stunden Neurofeedbacktraining kombiniert mit einem computerbasierten kognitiven Training, woran die Kontrollgruppe nicht teilnahm. Nach der Intervention wurden Post-Tests mit beiden Gruppen durchgeführt.

Abhängige Variable/ Unabhängige Variable

aV: neuropsychologische, verhaltensbezogene und akademische Leistungen

uV: Neurofeedback kombiniert mit kognitivem Training

Ergebnisse

Die Auswirkungen der Intervention wurden anhand mehrstufiger Messungen nachgewiesen. In den folgenden Bereichen konnten signifikante Effekte berechnet werden (angegeben in Cohen's d):

ADHS-Symptome (allgemein) $d = 0,7$

Unaufmerksamkeit $d = 0,9$

Theta/Beta-Verhältnis $d = 0,6$

Verhalten (Subtest Fokus): $d = 0,6$

Verhalten (Subtest Hemmung): $d = 0,7$

Wisconsin Card Sorting Test WCST (erfasst Komponenten der Exekutivfunktionen)

Steigerung kognitive Flexibilität $d = 0,5$

Aufmerksamkeitstest CNAT:

Subtest Suche $d = 0,6$

Subtest Hemmung $d = 0,6$

Leistungstest in Mathematik: $d = 0,9$

Dysexekutive Funktionen $d = 0,6$

Umsetzung in der Schule

Die Studie gibt keine Hinweise auf eine Implikation in der Schule. Die Teilnehmer:innen gaben an, dass die erlernten Fähigkeiten in der Schule oder zu Hause angewendet werden können.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von Liao et al. (2020) nahmen total 50 Kinder teil. Die Intervention konzentrierte sich nur auf diese Individuen, es wurden keine Methoden für andere Situationen (z. B. Schule, Klinik) in Betracht gezogen, was limitierend ist.

I (intervention) Intervention

Die Intervention untersuchte die Wirksamkeit des Neurofeedbacktrainings in Kombination mit einem computerbasierten kognitiven Training. Durch die Kombination kann nicht abschliessend bewertet werden, ob das Neurofeedback oder das kognitive Training alleine wirksam sind. In den folgenden Punkten wird die Studie mit den SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) abgeglichen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind teilweise erfüllt, das Neurofeedback und das kognitive Training wurden in zwei Schritten eingeführt und aufeinander aufgebaut. Die Anwendung des Gelernten wurde jedoch nicht mehr betreut, verlangt oder kontrolliert.

A (aktiv): Aktiver Einbezug von Lernformen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist nicht erfüllt, da die Teilnehmer:innen zwar lernen, wie sie ihre Gehirnaktivitäten steuern und regulieren können, die Umsetzung aber nicht konkret durch die Intervention gefördert wird. Lediglich der Coach gibt Hinweise, wie man die neu erlernten Fähigkeiten in der Schule oder zu Hause einsetzen könnte.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention die Steuerung der eigenen Gehirnaktivitäten fördert, was einen grossen Einfluss auf die persönliche Entwicklung hat.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten, wie bspw. das soziale oder emotionale Lernen, ist erfüllt, da durch das Neurofeedback und das computerbasierte kognitive Training umgehend Rückmeldungen auf die Steuerung der Gehirnaktivität und der Aufmerksamkeitsleistung gegeben wird, was auch einen Einfluss auf das soziale oder emotionale Lernen hat (z. B. bei einem Gespräch abwarten, erst reden, wenn man dran ist).

C (comparator) Vergleich

Die Studie folgt einem randomisierten, experimentellen Design, was bedeutet, dass es eine Kontrollgruppe gibt, welche nicht durch die Intervention gefördert wurde. Somit konnte ein Vergleich zwischen der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe durchgeführt werden.

O (outcome) Ergebnis

Bei der Auswertung der Pre-Tests und der anschliessenden zufälligen Einteilung der beiden Gruppen gab keine grossen Unterschiede zwischen der Versuchs- und der Kontrollgruppe, ausser dass die Mathematikleistungen in der Versuchsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe etwas schlechter waren. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass das Neurofeedback in Kombination mit dem kognitiven Training wirksam war, da z. B. die ADHS-Symptome reduziert werden konnten. Ebenfalls konnten die schulischen Leistungen gesteigert werden, was der Mathematiktest bestätigte.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine randomisierte Kontrollgruppenstudie mit einer Wartekontrollgruppe.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine randomisierte Kontrollgruppenstudie mit einer Wartekontrollgruppe erreicht auf der Skala der OCEBM Level Drei.

4.1.2 Studie 2: Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school (Sluiter, Groen, de Jonge & Tucha, 2019)

Ziel der Studie

Die Studie von Sluiter et al. (2019) verfolgt das Ziel, nach dem Leistungsmodell von Zimmermann (2008) die Selbstkontrolle und die Selbstbeobachtung während des Mathematikunterrichts zu trainieren. Das angewendete Selbstbeobachtungsprogramm zielt darauf ab, die Teilnehmenden in ihrer Selbstbeobachtung zu schulen, um Verhaltensprobleme zu verringern. Dieses Training soll zu einer Verbesserung der exekutiven Funktionen oder der Fähigkeit der Selbstregulation der Teilnehmenden führen. Die Studie will an bereits erfolgreiche Selbstbeobachtungsinterventionen für Kinder mit ADHS anknüpfen und nebst den Auswirkungen auf das Verhalten die Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen untersuchen.

Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention

ADHS-betroffene Kinder und Jugendliche zeigen oft aufgabenfremdes oder störendes Verhalten in der Schule. Diese Verhaltensweisen widerspiegeln sich in schlechten schulischen Leistungen (Daley und Birchwood, 2010; Barry, Liam und Klinger, 2002). Da die Prävalenzraten in den letzten Jahren zunahmen, besteht ein Bedarf an effektiven Interventionen in der Schule. Des Weiteren sollte es allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, in Regelschulen unterrichtet zu werden und nach ihren individuellen Bedürfnissen gefördert zu werden, auch SuS mit ADHS-Symptomen (ebd).

Stichprobe

Es nahmen sieben Knaben zwischen 9 und 12 Jahren und einem IQ von mindestens 85 an der Studie teil. Alle Teilnehmer zeigten ADHS-Symptome, davon nehmen 4 Kinder Medikamente, 5

davon haben ein diagnostiziertes ADHS. Die Teilnehmer stammten aus zwei Klassen von Sonderschulen, welche von SuS mit Verhaltens- und Lernproblemen besucht werden.

Untersuchungsmethode / Intervention

Um die Wirkung der Intervention auf die kognitiven Fähigkeiten zu testen, wurde zu Beginn ein Pre-Test und am Ende ein Post-Test durchgeführt. Um das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition zu testen, wurde der «Digit Span» von der Wechsler Intelligenz-Skala (WISC-III-NL) (Wechsler, 1991, zitiert nach Sluiter, 2019) und der «NEPSY-II» durchgeführt (Korkman, Kirk und Kemp, 2007, zitiert nach Sluiter, 2019). Mithilfe eines Beobachtungsschemas wurden die Auswirkungen der Intervention durch Beobachtungen analysiert. Dies erfolgte durch zwei Forscher in den beiden Klassen während 6 Wochen. Dabei wurde das Off-Task-Verhalten beobachtet und erfasst.

Während 1-minütigen Zyklen wurden die Teilnehmer 10 Sekunden beobachtet und danach wurde innerhalb von 5 Sekunden beurteilt, ob ein Kind herumschaut, mit Gegenständen spielt, Interaktionen mit Gleichaltrigen tätigt oder den Platz verlässt. Wenn eine oder mehrere Tätigkeiten in den 10 Sekunden beobachtet wurden, wurde dies in die entsprechende Kategorie zugeteilt.

Beobachtungen wurden nur während der individuellen Arbeit gemacht und nicht während dem Frontalunterricht. Es wurde zusammengezählt, wie oft eine Kategorie für die jeweiligen Beobachtungsperioden gewählt wurde und durch die totale Zeit der Beobachtungsperioden der individuellen Arbeit geteilt. Die Schüler konnten in einem 10-sekündigen Intervall in mehreren Kategorien auffallen, dies zählte aber schlussendlich als einmaliges Off-Task-Verhalten. Des Weiteren flossen die Bewertungen der Lehrpersonen ein, die nach jeder Mathematiklektion auf einer 5-Punkte-Likert-Skala (1=schlecht, 5= gut) das On-Task-Verhalten der Kinder bewerteten.

Intervention:

Die Beobachtungszeit war sechs Wochen lang, die Interventionszeit drei Wochen. Die Teilnehmer bekamen einen Intervalltrainings-Timer (Everlast VR). Dieses Gerät vibrierte alle 5 Minuten und erinnerte die Kinder daran, sich während der zu bearbeitenden Aufgabe selbst zu überwachen. Um dies zu trainieren, füllten sie nach jeder Vibration ein Formular aus, ob sie noch an ihrem Zielverhalten arbeiteten. Wenn dies der Fall war, wählten sie einen fröhlichen Smiley, wenn dies nur teils der Fall war, wählten sie einen neutralen Smiley und wenn sie nicht mehr fokussiert an ihrem Zielverhalten arbeiteten, wählten sie einen traurigen Smiley aus.

In den beiden Klassen haben jeweils zwei Forscher sechs Wochen lang Beobachtungen durchgeführt.

Design

Die beobachteten Daten wurden anhand eines A-B-A-Designs analysiert. Die erste Woche (Baseline) wurden die neuropsychologischen Tests durchgeführt, Beobachtungen wie auch Bewertungen der Lehrperson gemacht. Die zweite Woche diente als Testwoche, um die Teilnehmer mit dem Intervall-Timer vertraut zu machen und die Benutzung einzuüben. Danach folgten drei Wochen, in denen die Intervention durchgeführt wurde, wobei die Teilnehmer mit den Intervall-Timern und der Selbstüberwachung arbeiteten und Beobachtungen und Lehrerbewertungen wurden durchgeführt. In der sechsten Woche folgte die Post-Intervention, in der wieder neuropsychologische Tests, Beobachtungen und Lehrpersonenbewertungen gemacht wurden. Die neuropsychologischen Testdaten wurden anhand eines Prä-Post-Designs analysiert.

Abhängige Variable/ Unabhängige Variable

Bewertung Off-Task-Verhalten

aV: Prozentsatz des aufgabenfremden Verhaltens (für alle Kategorien)

uV: Baseline, Interventionszeitraum, Zeit nach der Intervention

Bewertung On-Task-Verhalten

aV: Lehrerbewertung (Likert-Skala)

uV: die Zeit

Bewertung neuropsychologische Tests

aV: Ergebnisse aus dem Vergleich des Pre-Tests und des Post-Tests

uV: die Zeit

Ergebnisse

Insgesamt konnte in jeder bis auf eine Kategorie im Bereich des Off-Task-Verhalten beobachtet werden, dass unerwünschtes Verhalten reduziert werden konnte. Grosse Unterschiede sind vor allem zwischen der Baseline-Periode und dem Interventionszeitraum zu erkennen. Folgende Effektstärken in cohen's d wurden berechnet:

Lehrerbewertung (On-Task-Verhalten): $d = 2,9$

Off-Task-Verhalten «Herumschauen»: $d = 3,9$

Off-Task-Verhalten «mit Gegenständen herumspielen»: $d = 2,2$

Off-Task-Verhalten «am Platz sitzen bleiben»: $d = 2,1$

Zwischen dem Interventionszeitraum und der Post-Intervention werden keine grossen Effektstärken mehr angegeben.

Effektstärken im Bereich des neuropsychologischen Tests wurden mittels der Durchführung des Pre- und Post-Tests errechnet. Vor allem im Bereich der Inhibition konnten signifikante Effektstärken berechnet werden ($d = 2,6$).

Allgemein hatte die Intervention einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer im Klassenzimmer.

Umsetzung in der Schule

Die Studie zeigte, dass die Intervention relativ einfach im schulischen Kontext umzusetzen ist. Nach der Einführung der Intervention können die SuS diese selbstständig umsetzen und es besteht keinen grossen Mehraufwand für die Lehrpersonen. Des Weiteren ist die Intervention zeit- und kosteneffizient. Die Verbesserung des Verhaltens der Teilnehmer:innen ist zusätzlich förderlich für das Klassenklima. Einzig die Intervallmessgeräte wurden von einigen als störend empfunden.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Sluiter et al. (2019) beurteilen die Stichprobengrösse ihrer Studie mit 7 Teilnehmer als klein. Um genauere Aussagen über die neuropsychologischen Effekte zu tätigen, sollten in Zukunft eine grössere Anzahl an Teilnehmer:innen untersucht werden. Die Intervention wurde in der

natürlichen Schulumgebung der Teilnehmer durchgeführt und erhöht somit die Validität der Ergebnisse. Des Weiteren wurde die Intervention in zwei Klassen durchgeführt.

I (intervention) Intervention

Sluiter et al. (2019) untersuchten, ob eine Selbstkontrollintervention Kindern mit ADHS-Symptomen im Unterricht helfen kann, ihr ablenkendes Verhalten zu reduzieren und ihre exekutiven Funktionen zu verbessern. Die Intervention wurde durch die Forschungsleitenden eingeführt und diese waren auch während dem Interventionszeitraum anwesend. Dieser Punkt gewährleistet, dass die Intervention ordnungsgemäss durchgeführt wurde, was zu einer hohen Behandlungsintegrität führt. In den folgenden Punkten wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) Bezug genommen:

S (sequenziert): zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da die Teilnehmer beobachtet, auf die einzelnen Schritte vorbereitet und mit dem Intervall-Timer vertraut gemacht wurden. Zusätzlich bewerten die Lehrpersonen das Verhalten und es werden Tests im Bereich der exekutiven Funktionen durchgeführt.

A (aktiv): Aktiver Einbezug von Lernformen um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist erfüllt, da zuerst der Intervall-Timer die Teilnehmer erinnerte, sich selbst zu überwachen, um danach sich selbst und ihr verfolgtes Zielverhalten auf einem Formular festzuhalten. Dies konnten die Teilnehmer selbstständig umsetzen.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention eine Selbstmanagement-Methode in Form einer Selbstbeobachtung enthält.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie das soziale oder emotionale Lernen ist erfüllt, da die Teilnehmer ein Zielverhalten und dessen Umsetzung verfolgten und dies regelmässig selbst mit Hilfe eines Selbsteinschätzungsbogen bewerteten.

Auch positiv zu bewerten sind die drei Zeitpunkte, an denen während der Baseline Beobachtungen gemacht wurden, da eine grosse Variabilität des Verhaltens bei ADHS-Betroffenen üblich ist. Bezüglich der Messinstrumente hätten gemäss den Autoren sensitivere Messinstrumente eingesetzt werden können, um die Effekte im Bereich der exekutiven Funktionen zu messen. Da der Interventionszeitraum von drei Wochen nicht sehr lange war, kann nicht abschliessend gesagt werden, dass bei einem längeren Zeitraum stärkere Ergebnisse gemessen werden könnten und somit ein zuverlässigeres Bild des Verhaltens der einzelnen Teilnehmer:innen erzeugt hätte, da es zu Verzögerungen des Effekts kommen kann. Des Weiteren gab es keine Kontrollgruppe ohne Intervention, sodass keine potenziellen Drittvariablen, wie z. B. Auswirkungen der sozialen Unterstützung während der Intervention,

kontrolliert werden konnten. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Lehrpersonenbewertung subjektiv beeinflusst wurde, weil die Lehrpersonen gewusst haben, dass die Intervention durchgeführt wird. Somit könnte es sein, dass das Verhalten positiver bewertet wurde als die eigentliche Verhaltensveränderung der Teilnehmer in Wirklichkeit war.

C (comparator) Vergleich

Da die Studie keine Kontrollgruppe ohne Intervention durchführte, konnte kein Vergleich vorgenommen werden. Gemäss den Aussagen der Teilnehmer stand die Mehrheit der Intervention positiv gegenüber. In den Resultaten wird auch ersichtlich, dass bei allen Teilnehmern, ausser bei einem, das Off-Task-Verhalten weniger wurde.

O (outcome) Ergebnis

Die Beobachtungen der Off-Task-Verhaltensweisen, die während des Rechenunterrichts gemacht wurden, wurden in einem Liniendiagramm dargestellt. Mögliche Unterschiede zwischen den Zeiträumen wurden beschrieben und anschliessend durch einen Test mit verallgemeinerten linearen Modellen (GLM) auf wiederholte Messungen getestet. Auch die Bewertungen der Lehrpersonen wurden anhand eines Liniendiagramms beschrieben. Alle wiederholten Messpunkte wurden zusammengeführt und anhand des linearen Modells dargestellt. Mit diesen wiederholten Messungen wurde geprüft, ob es signifikante Unterschiede zwischen den Zeiträumen gab. Die Zeit, also die Baseline, der Interventionszeitraum und die Messzeit nach der Intervention waren die unabhängigen Variablen. Die neuropsychologischen Ergebnisse wurden anhand einer Tabelle mit allen Ergebnissen des t-Tests beschrieben. Diese t-Tests bestehen aus den Ergebnissen der Pre- und Post-Tests und deren Vergleich. Auch hier war die unabhängige Variable der Zeitpunkt der Erhebung. Für alle Tests wurde das Signifikanzniveau von $\alpha=0.05$ gewählt. Sluiter et al. (2019) erhielten bei der Durchführung der statistischen Tests des gesamten Off-Task-Verhaltens zwischen der Baseline und der Intervention einen p-Wert von 0.002. Somit ist dieses Ergebnis statistisch signifikant. Zwischen der Interventionsperiode und der Nachuntersuchungszeit ergab sich ein p-Wert von 0.225, welcher somit nicht statistisch signifikant ist.

S (study design) Studiendesign

Es ist eine experimentelle Einzelfallstudie ohne Kontrollgruppe.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine experimentelle Einzelfallstudie ohne Kontrollgruppe erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.1.3 Studie 3: Neurofeedback and Cognitive Attention Training for Children with Attention- Deficit Hyperactivity Disorder in Schools (Steiner, Frenette, Rene, Brennan & Perrin, 2014)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>Das Ziel der Studie von (Steiner et al., 2014) war, die Wirksamkeit von Neurofeedback (NF) und kognitivem Training (CT) bei Kindern mit ADHS im schulischen Umfeld zu bewerten.</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>ADHS ist allgegenwärtig in den Klassenzimmern und die Ressourcen für die Unterstützung der betroffenen Kinder sind beschränkt. Untersuchungen zeigen, dass psychosoziale Interventionen alleine nicht so effektiv wie medikamentöse Behandlungen von Kinder mit ADHS sind (Chronis et al., 2006). Doch oft haben medikamentöse Behandlungen starke Nebenwirkungen und keinen Effekt mehr, sobald sie abgesetzt werden. Daher steigt die Bedeutung der Untersuchung von alternativen Behandlungsmöglichkeiten wie z. B. Computer-Aufmerksamkeitstraining (CompAT) immer mehr. Die umgesetzte Intervention, bestehend aus NF und CT sind darauf ausgerichtet, Kernkompetenzen, die typisch bei ADHS-Betroffenen defizitär sind, zu verbessern (Steiner et al., 2014).</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>Es nahmen 104 Kinder aus der 2. und 4. Klasse aus unterschiedlichen Schulen teil. Alle hatten eine bestätigte ADHS-Diagnose und einen IQ von 80 oder mehr. 34 wurden in die NF-Gruppe, 34 in die CT und 36 in die Kontrollgruppe eingeteilt. Es gab keine statistischen Unterschiede in den drei Gruppen.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Die Forschungsassistenten führten während jeder Sitzung eine standardisierte Checkliste, um die Umsetzungstreue zu überwachen.</p> <p><u>Intervention:</u></p> <p>NF und CT-Gruppe: Drei Interventionssitzungen à 45 Minuten pro Woche über insgesamt 40 Wochen. Die Durchführung erfolgte in der Schule während fünf Monaten, entweder 1:1 (Schülerin/Schüler und betreuende Person) oder 2:1.</p> <p>NF: Hier trainiert das Kind, seine Betawellen zu erhöhen und die Thetawellen zu unterdrücken. Dem Kind wurden EEG-Sensoren in Form eines Velohelms aufgesetzt (Ziel: Theta-zu-Beta-Verhältnis muss abnehmen).</p> <p>CT: Das CT umfasst eine Reihe von kognitiven Übungen, welche auf das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit abzielten.</p>
<p><i>Design</i></p> <p>Die Studie ist eine experimentelle, randomisierte Kontrollgruppenstudie. Durch einen Zufallsgenerator wurden die Teilnehmer:innen den drei Gruppen NF, CT und Kontrollgruppe zugewiesen.</p>
<p><i>Abhängige Variable/ Unabhängige Variable</i></p> <p>Über die abhängigen und unabhängigen Variablen wurden keine Angaben gemacht.</p>
<p><i>Ergebnisse</i></p>

Folgende Effektstärken für das NF gegenüber der Kontrollgruppe wurden in Cohen's d für die unterschiedlichen Bereiche berechnet. Dabei werden nur signifikante Werte angegeben.

Elternbefragung: $d = 0,65$

Exekutive Funktionen: $d = 0,4$

Globale Indexkontrolle: $d = 0,32$

Verhaltensregulierung (Teil der Elternbewertungsskala) $d = 0,37$

Metakognition: $d = 0,44$

Systematische Unterrichtsbeobachtung (Off-Task-Verhalten): $d = 0,39$

Folgende Effektstärken für das NF gegenüber CT wurden in Cohen's d für die unterschiedlichen Bereiche berechnet. Dabei werden nur signifikante Werte angegeben.

Exekutive Funktionen: $d = 0,37$

Aufmerksamkeit: $d = 0,35$

Verhaltensregulierung (Teil der Elternbewertungsskala) $d = 0,38$

Metakognition: $d = 0,46$

Global Executive Composite (Teil der Elternbewertungsskala, Verhaltensregulierung): $d = 0,49$

Aufmerksamkeit: $d = 0,35$

Lehrpersonenbewertung (Unaufmerksamkeit): $d = 0,49$

Diese Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit des NF. Des Weiteren erwähnen Steiner et al. (2014), dass während der fünfmonatigen Dauer die Abgabe von Medikamenten in der NF-Gruppe nicht erhöht werden musste, in der CT-Gruppe jedoch schon.

Umsetzung in der Schule

Der Aufwand mit durchschnittlich zwei Kindern pro Forschungsassistent:in während der Trainingseinheit ist sehr arbeitsintensiv und daher in der Schule nicht einfach umzusetzen. Dies sollte für weitere Studien berücksichtigt werden. Die jeweiligen Trainingssitzungen für die Teilnehmer:innen wurden an die Stundentabellen angepasst, damit möglichst wenig vom Unterricht verpasst wurde, was gut umsetzbar war.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von Steiner et al. (2014) nahmen total 104 Kinder teil. Gemäss Steiner et al. (2014) hätten jeweils 44 Kinder pro Gruppe teilnehmen müssen, um moderate Effekte zu berechnen können. Dieser Stichprobenumfang wurde jedoch nicht erreicht. Trotzdem konnten Effekte festgestellt werden.

I (intervention) Intervention

Die Intervention untersuchte die Wirksamkeit des Neurofeedbacktrainings und eines kognitiven Aufmerksamkeitstraining. Das Training wurde in der Schule umgesetzt und an den jeweiligen Stundenplan angepasst. Am Ende jeder Sitzung bekamen die Kinder kleine Anreize

geboten und am Ende der Intervention gab es einen Preis. In den folgenden Punkten wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) eingegangen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind teilweise erfüllt, das Neurofeedback wie auch das kognitive Training wurden schrittweise eingeführt. Es gab aber keine weiteren genannten Schritte mehr, die nach dem Training explizit umgesetzt wurden.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist teilweise erfüllt, da die Teilnehmer:innen zwar lernen, wie sie ihre Gehirnaktivitäten steuern und regulieren können und ihre kognitiven Fähigkeiten fördern. Die Umsetzung dieser neu gelernten Fähigkeiten wird aber nicht explizit in der Schule weiterverfolgt.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention die Steuerung der eigenen Gehirnaktivitäten fördert, was einen grossen Einfluss auf die persönliche Entwicklung hat. Des Weiteren werden die kognitiven Fähigkeiten wie das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit trainiert.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten, bspw. soziales oder emotionales Lernen, ist erfüllt, da durch das Neurofeedback und das computerbasierte kognitive Training umgehend Rückmeldungen auf die Steuerung der Gehirnaktivität und der Aufmerksamkeitsleistung gegeben werden, was auch einen Einfluss auf das soziale oder emotionale Lernen hat.

C (comparator) Vergleich

Die Studie folgt einem randomisierten, experimentellen Design, was bedeutet, dass es eine Kontrollgruppe gibt, welche nicht durch die beiden Interventionen gefördert wurde. Somit konnte ein Vergleich zwischen den Versuchsgruppen und der Kontrollgruppe durchgeführt werden.

O (outcome) Ergebnis

Bei der Auswertung der unterschiedlichen Tests wurden teilweise Effektstärken in Cohen's d angegeben. Jedoch wurden diese nur innerhalb der jeweiligen Gruppen berechnet und es wurden keine Angaben für den Vergleich mit den anderen Gruppen gemacht. Daher musste die Verfasserin der Arbeit diese Werte selber berechnen. Die Ergebnisse zeigen die Wirksamkeit des NF-Trainings gegenüber des CT-Trainings. Dass keine signifikanten Ergebnisse zwischen der CT-Gruppe und der Kontrollgruppe gemessen werden konnten, überraschte Steiner et al. (2014). Dies könnte aber evtl. sein, weil das CT-Training nur

spezifische Bereiche trainiert, welche sich nicht so einfach auf andere Bereiche übertragen lassen.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine randomisierte Kontrollgruppenstudie.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine randomisierte Kontrollgruppenstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level Zwei.

4.1.4 Studie 4: Evaluating Technology-Based Self-Monitoring as a Tier 2 Intervention Across Middle School Settings (Bruhn, Woods-Groves, Fernando, Choi & Troughton, 2017)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>Das Ziel der Studie von Bruhn et al. (2017) ist es, die Auswirkung der technologiebasierten Selbstüberwachung «Score-it-App» auf das Verhalten von SuS in einer Schule zu untersuchen, die ein Programm im Rahmen des «Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS)» anwendet.</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>Einige Studien zeigen in den Ergebnissen, dass technologiebasierte Selbstüberwachung nicht nur effektiv ist um Verhaltensweisen zu verbessern, sondern erwähnen auch die positive Bewertung der beteiligten Lehrpersonen und SuS. Vor allem in Schulen, welche sich im Rahmen des «Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS)» für die Schaffung eines positiven Schulklimas einsetzen, braucht es noch zusätzliche Forschung. Die Stufe Zwei dieses Programms richtet sich an eine kleine Gruppe, die ähnliche Probleme hat, wie ADHS-Betroffene.</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>An der Studie nahmen drei SuS teil. Davon ein Knabe aus der 7. Klasse und zwei Mädchen aus der 7. und der 6. Klasse. Ein Mädchen erhielt sonderpädagogische Unterstützung, da ein ADHS, Zwangsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen vorlagen, jedoch ohne medizinische Diagnose. Die anderen beiden hatten keinen ausgewiesenen Förderbedarf.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Es wurden Intervall- und Teilintervall-Aufzeichnungssysteme verwendet, um aufgabenbezogenes und störendes Verhalten zu messen. Jedes Intervall dauerte 15 Sekunden, wobei die Erfassungsperiode 20 Minuten dauerte (insgesamt 80 Intervalle). Als engagiert galten die Teilnehmenden, welche während des ganzen Intervalls aufgabenbezogen waren. Des Weiteren füllten die Lehrpersonen für die jeweiligen Teilnehmer:innen einen Fragebogen vor und nach der Intervention aus, welcher sich auf das Verhalten in den Bereichen der Emotionen, Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität/Aufmerksamkeit, Probleme mit Gleichaltrigen und prosoziales Verhalten bezog. Zusätzlich bewerteten die Lehrpersonen die Fähigkeiten der Teilnehmer:innen mit dem Forschungsinstrument des «Human Behavior Rating Scales-Brief».</p> <p><u>Intervention:</u></p>

Die App «Score-it» wurde für die Intervention eingeführt. Diese App wurde von den SuS zur Überwachung ihres eigenen Verhaltens und von den Lehrkräften zur Überwachung des Verhaltens der SuS verwendet. Konkret konnten bis zu drei Verhaltensweisen gleichzeitig überwacht werden. Score-it wurde für ein 10-Minuten-Intervall programmiert. Zu Beginn der Unterrichtsstunde drückte der Lehrer die Starttaste, wodurch ein 10-Minuten-Timer aktiviert wurde. Nach Ablauf der 10 Minuten ertönte ein akustisches Signal, welches sowohl den Lehrer als auch die Teilnehmer:innen darauf hinwies, dass es Zeit war, das Verhalten aufzuzeichnen. Die Lehrperson gab das iPad an das Kind weiter, welches seinen Namen auf dem Bildschirm auswählte. Daraufhin bewertete es sein eigenes Verhalten. Dieser Prozess wiederholte sich etwa drei oder viermal pro Unterrichtsstunde. Am Ende der Lektion besprachen die Lehrperson und das Kind das Verhalten und dessen Bewertung.

Design

Es wurde ein Design mit mehreren Ausgangssituationen in verschiedenen Settings verwendet. Alle Teilnehmer:innen nahmen an der Intervention in zwei Unterrichtsfächern teil. Die Ausgangsdaten wurden für alle jeweils in beiden Fächern getätigt und es wurde analysiert, wann die Intervention starten sollte. Wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gemäss der Lehrperson ein Selbstkontrollziel erfüllte, wurde ein weiteres eingeführt. Dies wurde zusätzlich mit einer Phasenwechsel-Linie angezeigt und in einem Diagramm dargestellt.

Abhängige Variable/ Unabhängige Variable

aV: aufgabenbezogenes Verhalten und störendes Verhalten

uV: Einsatz von Score-it

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie waren gemischt in Bezug auf die Verwendung von Score-it.

Teilnehmer Trey: Verbesserung seines aufgabenbezogenen Verhaltens (PND = 100 %) im Fach Sozialwissenschaften (PND = 100 %) und Verminderung des aufgabenfremden Verhaltens (PND = 0 %). Im Fach Naturwissenschaft ebenfalls Verbesserung des aufgabenbezogenen Verhaltens (PND = 88 %) und Verminderung des aufgabenfremden Verhaltens (PND = 0 %).

Teilnehmerin Lisa: Teilweise Verbesserung des aufgabenbezogenen Verhaltens (PND = 40 %) im Fach Lesen und keine Verbesserung im Fach Sprachkünste (PND = 0 %). Der Rückgang des störenden Verhaltens im Lesen (PND = 0 %) und im Fach Sprachkünste (PND = 0 %) war jedoch sichtbar.

Teilnehmerin Anna: Teilweise eine Steigerung betreffend des aufgabenbezogenen Verhaltens im Fach Naturwissenschaft (PND = 75 %) und im Fach Mathematik (PND = 50 %). Aufgabenfremdes Verhalten verbesserte sich durchschnittlich auch im Fach Mathematik (PND = 0 %) und in Naturwissenschaften (PND = 8 %).

Trey zeigte als einziger klare und konsistente Veränderungen im Verhalten. Bei Lisa war es sehr gemischt und bei Anna führte die Intervention zu einer sofortigen Verbesserung in der ersten Interventionssitzung, aber danach blieb das Verhalten hochvariabel.

Umsetzung in der Schule

Die Befragung der Lehrpersonen ergab, dass die Score-it-App einfach und effizient zu benutzen sei. Sie konnten die App nur nach einer kurzen Schulung korrekt einsetzen und anwenden. Des Weiteren können durch die Selbstbeobachtungs-App mit geringem Schulungsaufwand auch mehrere SuS gleichzeitig erreicht werden und dies kann mit wenig Zeitaufwand zuverlässig umgesetzt werden.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von Bruhn et al. (2017) nahmen 3 Jugendliche (1 männlich, 2 weiblich) aus der 6. und 7. Klasse teil, über welche die Lehrpersonen von störendem und nicht aufgabenbezogenem Verhalten berichteten. Gemäss den Autoren wäre es für ein nächstes Mal sinnvoll, zusätzliche Settings oder die Verwendung eines anderen Designs einzusetzen, um funktionelle Zusammenhänge zu ermöglichen.

I (intervention) Intervention

Bruhn et al. (2017) untersuchten den Einsatz einer Selbstbeobachtungs-App «Score-it» in einer Mittelstufe und dessen Wirksamkeit auf das aufgabenbezogene und aufgabenfremde Verhalten. Obwohl das aufgabenbezogene Verhalten untersucht wurde, wurden keine zusätzlichen Tests durchgeführt, ob dies einen Einfluss auf die schulische Leistung hat. Nun wird die Studie unter dem Gesichtspunkt der SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) betrachtet:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da die Schule und somit auch die Teilnehmer:innen bereits Teil einer Intervention waren, bei der systematisch an den Verhaltensweisen gearbeitet wurde.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen um neue Fähigkeiten zu erlernen ist erfüllt, da die Teilnehmer:innen an ihrer Selbstregulation arbeiteten, während sie sich selbst beobachteten.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention eine Selbstmanagement-Methode in Form einer Selbstbeobachtungs-App enthält.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie z. B. soziales oder emotionales Lernen ist erfüllt, da die Teilnehmer:innen ein Zielverhalten und deren Umsetzung verfolgten. Zusätzlich bewerteten die zuständigen Lehrpersonen die Jugendlichen ebenfalls auf dem iPad. Am Ende der Lektion wurden die beiden Einschätzungen jeweils besprochen.

C (comparator) Vergleich

Die Studie folgt einem experimentellen, unkontrollierten Design, was bedeutet, dass es keine Vergleichsgruppe gibt, welche nicht durch die Intervention gefördert wurde. Deshalb kann kein Vergleich mit einer Kontrollgruppe vorgenommen werden. Es wurden lediglich Vergleiche zwischen den Teilnehmenden gemacht.

O (outcome) Ergebnis

Bei der Studie von Bruhn et al. (2017) wurden keine Effektgrößen berechnet. Bei der Interpretation der Ergebnisse wäre dies jedoch durchaus hilfreich. Die Daten wurden in einem Liniendiagramm dargestellt, Da der PND-Wert gut mit visuellen Darstellungen berechnet werden kann, wurde dies von der Verfasserin der Arbeit gemacht. Bei allen drei Teilnehmenden nahm das aufgabenfremde Verhalten mehrheitlich ab. Bei dem aufgabenbezogenen Verhalten konnte vor allem bei Trey eine Wirksamkeit errechnet werden (PND = 100 % in Sozialwissenschaften und PND = 88 % im Fach Naturwissenschaften).

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine experimentelle Einzelfallstudie.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine experimentelle Einzelfallstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.1.5 Studie 5: Combining self-monitoring and an interdependent group contingency to improve the behavior of sixth graders with EBD (Denune, Hawkins, Donovan, Mc Coy, Hall & Moeder, 2015)

<i>Ziel der Studie</i>
Die Studie von Denune et al. (2015) untersucht, inwieweit die Wirksamkeit einer interdependenten Gruppenkontingenz durch den Einbezug von Selbstüberwachungskomponenten erhöht wird. Des Weiteren ist das Ziel herauszufinden, ob die Intervention eine Wirksamkeit in Bezug auf die Aktivität (aktiv und passiv) und die störenden Verhaltensweisen von SuS mit Verhaltensstörungen zeigt.
<i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i>
Die Studie soll den bestehenden Forschungskorpus in Bezug auf die Auswirkungen von Interventionen mit abhängiger Gruppenkontingenz und Selbstüberwachungsverfahren ergänzen. Nebst der Komponente der interdependenten Gruppenkontingenz, welche Verhaltensweisen wie z. B. die Zusammenarbeit fördern und störendes Verhalten von mehreren SuS vermindern, haben Selbstüberwachungsverfahren ebenfalls positive Auswirkungen gezeigt. Ob eine zusätzliche Einführung eines Selbstüberwachungsverfahrens die Effektivität einer interdependenten Gruppenkontingenz steigert, gilt es noch herauszufinden.
<i>Stichprobe</i>

An dieser Studie nahmen insgesamt 14 SuS teil. Davon sind 11 Jungen und 3 Mädchen, welche zwischen 12 und 15 Jahren alt waren. Die 14 Kinder besuchten alle die Mittelstufe auf einer Schule im mittleren Westen der USA. Alle Teilnehmenden hatten klinische Diagnosen wie ADHS, oppositionelles Trotzverhalten und posttraumatische Belastungsstörungen.

Untersuchungsmethode / Intervention

Während einer ersten Phase, der *Ausgangsphase (A)*, notierten die Studienleiterin und zwei Studentinnen die Aktivitäten und störenden Verhaltensweisen der Teilnehmenden. In der nächsten Phase, der *interdependenten Gruppenkontingenzen (B)*, instruierte die Klassenlehrerin die Klasse mit der interdependenten Gruppenintervention. Zu Beginn der Lektion wurden die Regeln, die eingehalten werden sollten, mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Die Teilnehmenden wurden informiert, dass während der ganzen Lektion vier Mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten überprüft wird, ob diese Regeln eingehalten werden und dass die Klasse während dieser Zeit die Möglichkeit hat, als Gruppe Punkte zu sammeln. Am Ende der Lektion zog die Lehrperson jeweils einen Zettel, auf dem eine Prozentzahl von z. B. 75 % stand. Wenn die Gruppe mindestens diesen Prozentsatz der gesammelten Punkte erreicht hatte, bekam jedes Mitglied eine Belohnung. Die Lehrperson wurde mittels Aufforderungsgerät alle 8-10 Minuten aufgefordert, bei den jeweiligen Gruppen die besprochenen Regeln zu kontrollieren, welche sie anschliessend auf einem Lehrerdatenerfassungsblatt festhielt. Nach der zweiwöchigen Implementation der interdependenten Gruppenkontingenzen startete die Phase *Interdependente Gruppenkontingenzen und Selbstüberwachungsmassnahmen (C)*. In dieser Phase bekamen die Teilnehmer:innen Arbeitsblätter, um sich während vier Zeitpunkten der Lektion (dieselben wie die Lehrperson) selber zu bewerten, ob sie die genannten vier Regeln zu diesem Zeitpunkt einhalten oder nicht indem sie mit Ja oder Nein antworteten. Nach drei Wochen wurde die Selbstüberwachungsmassnahme wieder gestoppt und nur die ursprüngliche *interdependente Gruppenkontingenzenintervention (B)* wurde durchgeführt. Nach weiteren 2 Wochen wurde die *Selbstüberwachung (C)* wieder eingeführt. Eine Woche nach Beendigung aller Interventionsmassnahmen wurden nochmals Daten erhoben, um einen möglichen dauerhaften Interventionseffekt zu erfassen.

Design

Bei der Erhebung der Daten wurde ein ABCBC-Entzugsdesign verwendet. Bei der Datenerfassung kodierten die Beobachtenden immer gleichzeitig motorische und/oder verbale Verhaltensweisen, die nicht der Aufgabenstellung galten. Am Schluss jeder Beobachtungssitzung wurde die Gesamtzahl der Aufzeichnungen für jede Zielvariable während der Dauer der Beobachtung durch die Gesamtanzahl der beobachteten Intervalle dividiert. Die Gesamtzahlen für die On-Task- und Off-Task-Variablen wurden berechnet, indem die Gesamtzahlen für alle On-Task-Variablen addiert und durch die Gesamtzahl der beobachteten Intervalle geteilt wurden. Dasselbe wurde mit den Off-Task-Variablen gemacht. Die Beobachtungssitzungen wurden an 5 Tagen pro Woche über 15 Wochen während des Sprachunterrichts durchgeführt, welcher 40-45 Minuten dauerte.

Abhängige Variable/ Unabhängige Variable

aV: aufgabenbezogenes Verhalten, aufgabenfremdes Verhalten und störendes Verhalten

uV: Einsatz von Score-it

Ergebnisse

Die Ergebnisse wurden nebst der visuellen Analyse der Daten mit dem Prozentsatz nicht überlappender Daten (PND) dargestellt. Bei den meisten Subtests über die unterschiedlichen Phasen (störendes Verhalten, verschiedene Formen des On- und Off-Task-Verhalten) wurden keine bedeutsamen Effekte gemessen. Im Bereich On- und Off-Task kombiniert wurde ein PND = 75 % gemessen, von der Baseline bis zu der Einführung der interdependenten Gruppenkontingenz. Ebenfalls konnten in der Phase von der Baseline zur interdependenten Gruppenkontingenz im Off-Task-Verhalten (passiv) PND = 50 %, Off-Task-Verhalten (verbal) PND = 87.50 % und Off-Task-Verhalten (kombiniert) PND = 75 % wirksame Effekte gemessen werden. Betreffend störendes Verhalten konnten ein PND von 100 % während der Baseline bis zu der ersten Einführung der interdependenten Gruppenkontingenz berechnet werden. Bei der zusätzlichen Einführung der Selbstbeobachtung konnte ein PND von 55.56 % berechnet werden.

Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse, dass interdependente Gruppenkontingenzinterventionen aufgabenbezogenes Verhalten steigern und das aufgabenfremde und störende Verhalten verringern. Die Einführung und das Zurückziehen des Selbstüberwachungsverfahrens hatte jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Effektivität der interdependenten Gruppenkontingenzintervention.

Umsetzung in der Schule

Die Intervention mit abhängiger Gruppenkontingenz war bei der Lehrperson wie auch bei den SuS gemäss den ausgefüllten Fragebögen sehr positiv konnotiert und beliebt.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von Denune et al. (2017) nahmen total 14 Kinder teil (11 männlich, 3 weiblich) und sie waren zwischen 12 und 15 Jahre alt. Alle Teilnehmer:innen besuchten die betreffende Schule, da sie in ihrer früheren nicht mehr beschult werden konnten. Der Unterricht wurde auf die pädagogischen Bedürfnisse der SuS abgestimmt.

I (intervention) Intervention

Die Intervention untersuchte die Wirksamkeit einer Selbstbeobachtungskomponente und deren Einfluss auf eine interdependente Gruppenkontingenz. Diese wurde mit einem ABCBC-Entzugsdesign eingeführt. Obwohl das aufgabenbezogene Verhalten untersucht wurde, wurden keine zusätzlichen Tests durchgeführt, ob dies einen Einfluss auf die schulische Leistung hat. In den folgenden Punkten wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) bezüglich dieser Studie eingegangen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da nach der Baselinephase die Intervention der abhängigen Gruppenkontingenz eingeführt

wurde. Anschliessend wurde eine Selbstbeobachtungskomponente hinzugefügt, diese wieder zurückgezogen um anschliessend nebst der Gruppenkontingenzintervention nochmals die Selbstbeobachtung hinzuzufügen.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist erfüllt, da z. B. die Zusammenarbeit der SuS durch die interdependente Gruppenkontingenz gefördert wird und die Intervention Selbstbeobachtungskomponenten beinhaltet, dass das eigene Verhalten beobachtet und aufgezeichnet wird

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention einen Gruppenverstärker beinhaltet und eine Selbstmanagement-Methode in Form eines Selbstbeobachtungs-Formulars.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie dem sozialen oder emotionalen Lernen ist erfüllt, da eine Komponente einer Gruppenkontingenz und eine Selbstmanagement-Komponente vorhanden waren, welche beide Zielverhalten und dessen Umsetzung verfolgten. Zusätzlich wurde bei Einhalten der Verhaltensweisen die ganze Gruppe belohnt.

C (comparator) Vergleich

Die Studie folgt einem unkontrollierten Design, was bedeutet, dass es keine Vergleichsgruppe gibt, welche nicht durch die Intervention gefördert wurde. Deshalb kann kein Vergleich mit einer Kontrollgruppe vorgenommen werden.

O (outcome) Ergebnis

Die Ergebnisse wurden durch Liniendiagramme und anhand des Prozentsatzes nicht überlappender Daten (PND) dargestellt. Da die Selbstbeobachtungsintervention keinen signifikanten Effekt auf die interdependente Gruppenkontingenz hatte, erwähnen die Autoren der Studie, dass es sinnvoll wäre, zuerst eine alleinige Gruppenkontingenzintervention einzuführen, um zu sehen, ob dies bereits gewünschte Verhaltensweisen herbeiführt, bevor weitere Komponenten dazukommen. Des Weiteren erwähnen Denune et al. (2017), dass viele Teilnehmer:innen bereits ein Jahr zuvor an einer ähnlichen Studie teilnahmen, was zur Folge haben könnte, dass sie bereits an das Interventionsverfahren gewöhnt waren und daher keine grossen Effekte möglich waren.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine kontrollierte Einzelfallstudie.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine kontrollierte Einzelfallstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.1.6 Studie 6: Utilization of Video Modeling combined with Self-Monitoring to increase rates of on-task behavior (King, Radley, Jenson, Clark & O'Neill, 2014)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>Die Studie von King et al. (2014) ging der Frage nach, ob eine Intervention bestehend aus einer Kombination von Videomodellierung und Selbstbeobachtung wirksam ist. Es wird untersucht, wie sich ein manualisiertes Interventionspaket bestehend aus den oben genannten Massnahmen der Videomodellierung und Selbstbeobachtung auf das On-Task-Verhalten von Schüler:innen mit unterschiedlichen Bildungseinstufungen auswirkt und wie die Beteiligten dieses wahrgenommen haben.</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>Störendes Verhalten führt zu einem erheblichen Verlust an Unterrichtszeit. Gemäss Rhode, Jenson und Reavis (2010) sind Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensproblemen während ca. 50 % der Unterrichtszeit nicht bei der Sache, während andere SuS, welche keine Probleme haben, ca. 85 % der Unterrichtszeit konzentriert dabei sind und gute Leistungen in der Schule erzielen. Aufgabenbezogenes Verhalten hat also mit besseren Lernmöglichkeiten zu tun. König et al. (2014) verweist auf Di Perna und Elliot (2002) und Ducharme und Shecter (2011), welche bereits gezeigt haben, dass Verhaltensinterventionen, die auf das On-Task-Verhalten von SuS abzielen, zum einen positive Verhaltensveränderungen und zum anderen eine Steigerung der schulischen Leistung bewirken. Gemäss der Amerikanischen Akademie für Pädiatrie (2011) sollte bei Kindern, welche von ADHS betroffen sind und aufgabenfremdes Verhalten zeigen, die Förderung bei der Selbstregulation angesetzt werden. Des Weiteren hat sich der Einsatz der Videomodellierung ebenfalls als vielversprechend erwiesen, um das aufgabenbezogene Verhalten zu steigern. Nur wenige Studien haben die Wirksamkeit von kombinierten Videomodellierungs- und Selbstüberwachungsinterventionen untersucht, einige wenige Forschungsergebnisse weisen aber auf einen positiven Effekt bei einer Kombination hin (ebd.).</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>Es nahmen vier Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren teil, welche alle aus derselben Grundschule im Westen der USA stammten; davon ein Mädchen (3. Klasse) zwei Knaben (3. Klasse) und ein Knabe (2. Klasse). Das Mädchen und ein Knabe sind mit ADHS diagnostiziert. Zwei Knaben haben eine spezifische Lernbehinderung und das Mädchen hat eine gesundheitliche Beeinträchtigung.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Das Verfahren umfasst zwei grundlegende Schritte. Die Selbstbeobachtung und die Selbstaufzeichnung. Die Interventionskomponente der Selbstbeobachtung fand im Klassenzimmer während des Mathematikunterrichts statt. Die Videomodellierungskomponenten der Intervention wurden hingegen mit dem Hauptforscher in einem unbesetzten Klassenzimmer im Einzelsetting durchgeführt. Die Teilnehmer:innen wurden unauffällig gefilmt, bis ca. fünf Minuten On-Task-Verhalten gezeigt wurde und anschliessen so bearbeitet, dass zwei Selbstmodellierungsvideos bei</p>

der selbstständigen Bearbeitung von Matheaufgaben der jeweiligen Teilnehmer:innen entstanden. Zusätzlich wurden noch andere SuS aus der 3. Klasse gebeten, sich bei On-Task-Verhalten aufzunehmen. Diese Aufnahmen wurden dann ebenfalls für die Intervention im Videomodellierungsbereich verwendet.

Selbstbeobachtung: Nachdem den Teilnehmenden sieben Beispiele mit On-Task-Verhalten und sieben Videos mit Off-Task-Verhalten gezeigt wurden, wurden sie zusätzlich instruiert, wie sie mit dem Motiv Aider (kleines Vibrationsgerät) und dem Selbstbeobachtungsbogen umgehen sollten. Danach konnte die Intervention durchgeführt werden. Der Motiv Aider wurde während der unabhängigen Bearbeitung von Matheaufträgen benutzt und so eingestellt, dass er in zufälligen Abständen von durchschnittlich 60 Sekunden vibrierte. Bei jedem vibrieren bewerteten die Teilnehmer:innen, ob sie gerade «on-task» oder «off-task» waren. Für On- oder Off-Task-Verhalten gab es keine Verstärker oder Konsequenzen. Off-Task Verhalten wurde folgend definiert: lautes Sprechen, Aufstehen, Inaktivität, Nichtbefolgung von Regeln oder Anweisungen und Spielen mit Gegenständen.

Videomodellierung: Parallel zur Selbstbeobachtung des aufgabenbezogenen Verhaltens sahen sich die Teilnehmer:innen jede Woche zwei Peer-Modeling-Videos und zwei Self-Modeling-Videos an, welche nach dem Zufallsprinzip gewählt wurden. Während der Interventionsphase besuchten die Teilnehmer:innen vier Videomodellierungssitzungen à 10 Minuten. Die Kinder wurden darauf aufmerksam gemacht, die Verhaltensweisen, die im Video gezeigt wurden, zu beobachten und diese anschließend selbst im Klassenzimmer umzusetzen.

Design

Die Beobachtungen wurden während des Mathematikunterrichts durchgeführt und das aufgabenbezogene Verhalten wurde während 15-minütiger Beobachtungszeiträume aufgezeichnet, die in 10-Sekunden-Intervalle unterteilt wurden. Dies wurde während 24 Sitzungen über 8 Wochen gemacht. Während dieser Beobachtung zeichnete eine unabhängige beobachtende Person das On-Task-Verhalten mithilfe eines Systems zur Beobachtung der Antwortdiskrepanz über das ganze Intervall auf, um eine mögliche Reaktivität einzuschränken. Ein Intervall wurde als On-Task-Verhalten bewertet, wenn das Kind während ganzer 10 Sekunden «on-task» blieb. Falls ein Kind während des 10-sekündigen Intervalls einen Teil davon «off-task» war, wurde dies auch als Off-Task-Verhalten bewertet.

Die Studie bestand aus drei Phasen: aus der Baseline, der Intervention und einem Follow-up.

Baseline: Die Ausgangsdaten wurde für alle Teilnehmer:innen während des Mathematikunterrichts erhoben. Daraufhin wurden 4 Kinder ausgewählt, die während weniger als 65 % der Zeit aufgabenbezogenes Verhalten zeigten und somit als geeignet für diese Studie galten.

Intervention: Bevor die Interventionsphase startete, musste jeder/jede Teilnehmende die korrekte Verwendung von des Motiv Aiders in Verbindung mit dem Selbstbeobachtungsbogen vorzeigen. Dafür wurden den Teilnehmenden Schulungsvideos gezeigt. Nach der Einführung der Selbstüberwachungsintervention wurde die Intervention durchgeführt.

Follow up: Drei Wochen nach der Beendigung der Intervention wurden bei allen Teilnehmenden Nachbeobachtungen gemacht.

Abhängige Variable / Unabhängige Variable

In der Studie wurden keine Angaben betreffend der unabhängigen und abhängigen Variablen gemacht.
<p><i>Ergebnisse</i></p> <p>Die Ergebnisse werden in die drei Teile eingeteilt, wie dies beim Design erläutert wurde.</p> <p><u>Baseline:</u> Die Daten, die während der Baseline-Phase dieser Studie erhoben wurden, zeigen einen signifikanten Unterschied im durchschnittlichen Prozentsatz des aufgabenbezogenen Verhaltens zwischen den Teilnehmenden und ihren Klassenkameraden und -kameradinnen.</p> <p><u>Intervention:</u> Um die Effekte innerhalb der einzelnen Teilnehmer anzugeben, wird der PND-Wert angegeben. Dieser lautet für alle Teilnehmenden PND = 100 % und zeigt somit einen grossen Effekt.</p> <p><u>Follow-up:</u></p> <p>Die Nachuntersuchung zeigte, dass das Niveau des On-Task-Verhaltens der Teilnehmer:innen und ihrer Mitschüler:innen, die nicht an der Intervention teilnahmen, gleich blieb, was darauf hindeutet, dass die Wirkung auch nach der Intervention noch anhält.</p>
<p><i>Umsetzung in der Schule</i></p> <p>Die Lehrpersonen bewerteten das Interventionspaket insgesamt als sehr positiv (Likert Skala von 1-6, durchschnittlich mit 5,34 bewertet). Einen ähnlichen Fragebogen füllten auch die Teilnehmer:innen aus und bewerteten die Intervention mit durchschnittlich 5,57 ebenfalls als sehr positiv. Die hohe Akzeptanz bei den Lehrpersonen und bei den Teilnehmer:innen zeigt, dass das Interventionspaket praxisfreundlich ist und es auch bei den Teilnehmenden wahrscheinlich ist, dass die Intervention in Zukunft weiter angewendet wird. Trotzdem erwähnen King et al. (2014), dass Interventionen die z. B. eine Videomodellierungsstrategie verfolgen, oft nicht systematisch in Schulen umgesetzt werden, da Schulungen dafür fehlen oder auch Materialien und Ressourcen, da das Interventionspaket aus zwei Komponenten besteht (erhöhter Zeit- und Ressourcenaufwand).</p>

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von King et al. (2014) nahmen vier Kinder aus der 2. und 3. Klasse teil. Dies ist eine geringe Stichprobengrösse. Die Intervention wurde in einer Sonderschulklasse und in einer Regelschulklasse durchgeführt.

I (intervention) Intervention

King et al. (2014) untersuchen in ihrer Studie, wie sich ein manualisiertes Interventionspaket bestehend aus Videomodellierung und Selbstbeobachtung auf das On-Task-Verhalten von SuS aus Regel- und Sonderklassen auswirkt. Die Intervention wurde durch den Forschungsleiter geführt, welcher vor der Erhebung der Ausgangsdaten zwei unabhängige schulpsychologische Fachpersonen für die Intervention geschult hatte, was auf ein hohes

Mass an Zuverlässigkeit hinweist. Nachfolgend wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) eingegangen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da die Teilnehmer:innen auf die Intervention vorbereitet und Schritt für Schritt in die Videomodellierung, Selbstmodellierung und Selbstbeobachtung eingeführt wurden.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist erfüllt, da die Teilnehmer:innen mit der Beobachtung ihrer eigenen Verhaltensweisen wie auch fremder Verhaltensweisen vertraut gemacht wurden. Ausserdem erlernten sie den Umgang mit einem Intervall-Timer (Motiv Aider) und sie lernten, mit einem Selbstbeobachtungsbogen ihr Verhalten einzuschätzen und zu bewerten. Die Komponente der Selbstbeobachtung konnte von den Teilnehmenden selbstständig umgesetzt werden.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention zwei Selbstmanagement-Methoden in Form einer Selbstbeobachtung beinhaltete, die die Teilnehmer:innen selbst beurteilen und umsetzen konnten. Ausserdem enthielt die Studie Modellierungskomponenten, mit denen sie sich und andere bei erwünschten Verhaltensweisen beobachten konnten.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie soziales oder emotionales Lernen ist teilweise erfüllt, da die Teilnehmenden zwar durch die Videomodellierung und die Betreuung durch den Interventionsleiter Feedback über das erwünschte Zielverhalten bekamen, bei der selbstständigen Umsetzung der Selbstbeobachtung mit dem Motiv Aider aber keine Rückmeldung auf die eigene Einschätzung des Verhaltens erhielten.

C (comparator) Vergleich

Die Studie wurde mit vier Teilnehmenden und einer jeweiligen nicht randomisierten Vergleichsgruppe durchgeführt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass bei den jeweiligen Vergleichsschülern und -schülerinnen (ohne Teilnahme an der Intervention) ebenfalls ein Anstieg zwischen der Baseline-Phase und der Interventionsphase beobachtet werden konnte, was das aufgabenbezogene Verhalten angeht. Dieser Befund könnte darauf hindeuten, dass während der acht Wochen ein gewisser Reifeprozess stattfand, was die interne Validität der Ergebnisse in Frage stellen könnte. Was den Vergleich innerhalb der Teilnehmenden betrifft, konnte bei allen eine positive Entwicklung des aufgabenbezogenen Verhaltens beobachtet werden.

O (outcome) Ergebnis

Zwischen der Ausgangsphase und der Interventionsphase stieg bei allen, also bei den Teilnehmenden und den Vergleichsgruppen, das aufgabenbezogene Verhalten. Die PND-Effektgrösse für alle Teilnehmenden betragen 100 %, was als sehr wirksam beurteilt werden kann.

S (study design) Studiendesign

Bei der Studie handelt es sich um eine kontrollierte Einzelfallstudie mit einer nicht randomisierten Vergleichsgruppe, welche nicht an der Intervention teilnahm.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine kontrollierte Einzelfallstudie mit einer nicht randomisierten Kontrollgruppe erreicht auf der Skala der OCEBM Level Drei.

4.1.7 Studie 7: Increasing On-Task Behavior in Students in a Regular Classroom: Effectiveness of a Self-Management Procedure Using a Tactile Prompt (Moore, Anderson, Glassenbury, Lang & Didden, 2013)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>Das Ziel der Studie von Moore et al. (2013) war es, die Auswirkungen einer Selbstüberwachungsintervention zu untersuchen, welche die Komponenten einer taktilen Aufforderung in Form des Motiv Aiders und der graphischen Selbstaufzeichnung des aufgabenbezogenen Verhaltens beinhaltet. Wie wirken sich diese beiden Komponenten auf Schüler mit durchschnittlichem Entwicklungsstand aus?</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>Vergangene Studien zeigten, dass Selbstmanagementverfahren mit der Komponente Selbstkontrolle positive Auswirkungen auf das aufgabenbezogene Verhalten und die schulische Leistung haben. Dabei werden oftmals Audiosignale, die über Kopfhörer oder ein Tonbandgerät angeschlossen sind, für die Aufforderung der Selbstbeobachtung benutzt. Doch durch die Verwendung solcher Audiosignale können Kinder stigmatisieren und zusätzlich stören (Moore, Prebble, Robertson, Waetford & Anderson, 2001). Moore et al. (2013) verweisen auf die Studie von Amato-Zech et al. (2006) welcher darauf hinweist, dass eine Selbstbeobachtungsintervention mit einer taktilen Aufforderung durch den Motiv Aider, welcher eine gute Alternative zu den Tonsignalen ist, effizient und eine gelingende Strategie ist, um das Off-Task-Verhalten zu vermindern. Diese Feststellung von Amato-Zech et al. (2006) gilt es zu wiederholen.</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>An der Studie nahmen drei Knaben im Alter zwischen 12 und 13 Jahren teil. Gemäss den Lehrpersonen zeigen alle drei ein hohes Mass an aufgabenfremden Verhalten.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Alle Beobachtungen wurden während des regulären Unterrichts in Geisteswissenschaften gemacht.</p>

<p><u>Beobachtung vor der Baseline:</u> Vor der Baseline wurden Beobachtungen durchgeführt um die Klasse an die Beobachtenden zu gewöhnen. Die Beobachtungen wurden mit einem 15-sekündigen Zeitstichprobeverfahren während 30 Minuten durchgeführt.</p> <p><u>Baseline:</u> Beobachtungen wurden ohne Intervention durchgeführt.</p> <p><u>Intervention:</u> Die drei Teilnehmer wurden alle mit dem Motiv Aider und dem Bogen für die Selbstbeobachtung vertraut gemacht. Zu Beginn von jeder Lektion händigte die Lehrperson den Teilnehmern den Motiv Aider aus und das Blatt zur Selbstkontrolle. Alle drei Minuten überprüften sie, ob sie «on-» oder «off-task» sind und hielten dies auf dem Protokoll fest. Am Ende der Lektion zählten sie die Kreuze, die sie gemacht hatten, zusammen und gaben dies in einem Balkendiagramm an.</p> <p><u>Follow up:</u> Es ist die gleiche Ausgangslage wie bei der Baseline-Phase.</p>
<p><i>Design</i></p> <p>Für die Studie von (Moore et al., 2013) wurde ein multiples Baseline Design verwendet. Im Anschluss an die Intervention fanden drei- und vierwöchige Follow-up Sitzungen statt.</p>
<p><i>Abhängige Variable / Unabhängige Variable</i></p> <p>aV: aufgabenbezogenes Verhalten (der Lehrperson zuhören, Schreiben und Lesen, Gruppendiskussionen und Gespräche mit dem Nachbarn oder der Nachbarin über die Arbeit führen usw.), aufgabenfremdes Verhalten (auf dem Stuhl schaukeln, mit dem Nachbarn oder der Nachbarin über nicht arbeitsrelevante Dinge schwatzen, reinschwatzen, Geräusche machen, aus dem Fenster schauen usw.)</p> <p>uV: Intervention</p>
<p><i>Ergebnisse</i></p> <p>Bei allen drei Teilnehmern konnte eine klare Steigerung des aufgabenbezogenen Verhaltens zwischen der Baseline und der Intervention beobachtet werden. Bei allen Teilnehmern liegt der PND bei 100 %. Auch bei der Nachuntersuchung blieben die Effekte erhalten.</p>
<p><i>Umsetzung in der Schule</i></p> <p>Die Umsetzung der Intervention zeigte sich als sehr praktikabel in der Schule. Der Aufwand und die dafür eingesetzte Zeit sind gut machbar. Auch der Unterrichtsfluss und die Aufmerksamkeit der Lehrperson während der Intervention wurde dadurch nicht gestört. Durch den Motiv Aider, welcher bei einer Aufforderung einfach vibrierte, störte keine anderen Kinder in der Klasse und die Teilnehmer selbst fielen dadurch nicht auf. Zusätzlich lässt sich der Motiv Aider auf die persönlichen Bedürfnisse der Kinder (z. B. Häufigkeit der Aufforderung oder Länge der Vibration) individuell einstellen.</p>

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

An der Studie von Moore et al. (2014) nahmen total drei Knaben teil. Durch den Einsatz einer Selbstbeobachtungsintervention mit dem Motiv Aider misst die Intervention die Veränderung von On- und Off-Task-Verhalten der Teilnehmer. Alle drei sind altersgerecht entwickelt, gelten

als auffällig in der Schule und zwei davon haben gemäss den Lehrpersonen Mühe mit den schulischen Leistungen.

I (intervention) Intervention

Die Intervention wurde während des Geisteswissenschaftenunterrichts während vier Wochen durchgeführt. Zu Beginn der Intervention wurden die Teilnehmer einzeln instruiert und das angestrebte On-Task-Verhalten wurde besprochen. Nun wird die Studie aus der Perspektive der SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) beleuchtet:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da die drei Teilnehmer sich durch die taktile Aufforderung selbst beobachteten und anschliessend durch den Bewertungsbogen ihr Verhalten einschätzten und somit kontrollierten.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen um neue Fähigkeiten zu erlernen ist erfüllt, da die Teilnehmer zu Beginn der Intervention mit dem On-Task-Verhalten vertraut gemacht wurden und lernten, wie sie dies selber beobachten können.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention eine Selbstmanagement-Methode in Form einer Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle enthält.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten soziales oder emotionales Lernen ist erfüllt, da die Teilnehmer ein Zielverhalten und dessen Umsetzung verfolgten. Dass die Lehrpersonen diese neu erlernten Fähigkeiten beurteilten oder diese wertschätzten, ging aus der Studie nicht hervor.

C (comparator) Vergleich

Die Studie folgt einem unkontrollierten Design, was bedeutet, dass es keine Vergleichsgruppe gibt, welche nicht durch die Intervention gefördert wurde. Deshalb kann kein Vergleich mit einer Kontrollgruppe vorgenommen werden.

O (outcome) Ergebnis

Die Ergebnisse zeigen, dass die Intervention bei den drei Teilnehmern wirksam war, da bei allen das aufgabenbezogene Verhalten zunahm. Angaben zu dem Off-Task-Verhalten werden keine gemacht. Des Weiteren wurden keine Effektstärken berechnet, weshalb die Verfasserin der Arbeit anhand der visuellen Angaben (Liniendiagramme) den PND berechnete. Alle erreichten einen Wert von PND = 100 %, was einen grossen Effekt bedeutet.

S (study design) Studiendesign

Die Studie ist eine experimentelle Einzelfallstudie.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine experimentelle Einzelfallstudie erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.1.8 Studie 8: Self-Monitoring of Attention Versus Self-Monitoring of Academic Performance: Effects Among Students with ADHD in the General Education Classroom (Harris, Friedlander, Saddler, Fizzelle & Graham, 2005)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>In der Studie von Harris et al. (2005) wurde die Wirksamkeit einer Selbstbeobachtungsintervention auf das aufgabenbezogene Verhalten und auf die Verbesserung der Rechtschreibung untersucht.</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>Gemäss Harris und Schmidt (1997) wurden Interventionen früher nicht unbedingt in der schulischen Umgebung durchgeführt, sondern in anderen Umgebungen. Sie plädieren für weitere Forschungen, die die Entwicklung von Selbstregulationsfähigkeiten inklusive Selbstbeobachtung in Zusammenhang mit authentischen Aufgaben einsetzt, um die Wirksamkeit zu untersuchen. Des Weiteren fehlen Untersuchungen über ADHS-Betroffene in Bezug auf die Selbstüberwachung der Leistung und der Aufmerksamkeit, da bisher vor allem Kinder mit Lernschwächen in die Studien einbezogen worden sind. Deshalb werden in der Studie von Harris et al. (2005) nur Kinder mit ADHS untersucht.</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>An der Studie von Harris et al. (2005) nahmen sechs SuS der 3., 4. und 5. Klasse teil. Alle hatten ein diagnostiziertes ADHS und wurden medikamentös behandelt. Zusätzlich hatte ein Junge ein Tourette-Syndrom und ein Mädchen eine Depression mit einer Zwangsstörung. Alle Teilnehmer:innen hatten Mühe ihre Aufmerksamkeit während des Unterrichts aufrecht zu erhalten und zeigten Schwächen im Bereich der Rechtschreibung.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Vor der Baseline wurde den Teilnehmenden eine veränderte Form des Fitzgerald-Verfahrens beigebracht, welches das Erlernen der Rechtschreibung unterstütze (Graham, 1983, zitiert nach Harris et al., 2005). Während der gesamten Zeit des Experiments hatten die Kinder eine Tabelle mit der Lernstrategie griffbereit. Zu Beginn jeder Deutschlektion übten sie 15 Minuten lang ihre Wörterliste. Jedes Kind wurde während einer Lektion 50-mal beobachtet und von der Lehrperson als «on-task» oder «off-task» eingeschätzt.</p> <p><u>Intervention Selbstbeobachtung Aufmerksamkeit:</u> Während der Intervention hörten die Teilnehmer:innen auf einem Kopfhörer einen Ton, daraufhin hielten sie auf einem Beobachtungsbogen fest, ob sie aufmerksam bei der Aufgabe waren oder nicht. Am Ende der Lektion zeichneten sie ihre Antworten in einem Diagramm auf und am folgenden Tag bekamen sie wieder einen neuen Bogen.</p>

<p><u>Intervention Selbstbeobachtung Leistung</u>: Der Ablauf der Intervention war gleich wie bei der Selbstbeobachtung der Aufmerksamkeit. Die Komponente des Selbstüberwachungsbogens wurde jedoch weggelassen. Die Teilnehmer:innen hielten die Anzahl der korrekten Rechtschreibwörter am Ende der Lektion auf einem Graphen fest.</p>
<p><i>Design</i></p> <p>Die Studie folgte einem multiple Baseline Design. Die Reihenfolge der Interventionen wurden zufällig festgelegt, um einen Effekt der Reihenfolge untersuchen zu können.</p>
<p><i>Abhängige Variable/ Unabhängige Variable</i></p> <p>aV: aufgabenbezogenes Verhalten und Rechtschreibung uV: Intervention</p>
<p><i>Ergebnisse</i></p> <p>Beide Interventionen, Kontrolle der Aufmerksamkeit (SMA) und der Leistung (SMP), hatten eine positive Wirkung und die Reihenfolge der Durchführung ergab keinen sichtbaren Unterschied. Während der Intervention mit der Selbstbeobachtung der Aufmerksamkeit und der Selbstbeobachtung der Leistung wurden folgende Ergebnisse auf die beiden Kategorien festgestellt:</p> <p>On-Task-Verhalten: Teilnehmer:innen V. PND = 100 % / W. PND = 90 % / T. PND = 42 % / R. PND = 36 % / S. PND = 83 % / R. PND = 90 %</p> <p>Schulische Leistung (Rechtschreibung): Teilnehmer:innen V. PND = 100 % / W. PND = 100 % / T. PND = 100 % / R. PND = 100 % / S. PND = 0 % / R. PND = 100 %</p>
<p><i>Umsetzung in der Schule</i></p> <p>Gemäss Harris et al. (2005) zeigt die Studie, dass eine Selbstbeobachtungsintervention mit ADHS-Betroffenen in einer Regelklasse anhand einer alltäglichen Aufgabe (Übung der Rechtschreibung) wirksam ist und ohne grosse Probleme im Klassenzimmer umgesetzt werden kann. Auch Aussagen der Lehrpersonen, die diese Intervention umsetzten, bestätigen, dass es einfach und akzeptabel war, die Massnahmen umzusetzen. Die Teilnehmer:innen gaben grundsätzlich an, dass ihnen die SMP in Bezug auf die Umsetzung besser gefielen, da bei der SMA-Intervention die Töne abgelenkt hatte, es langweilig war oder sie die Kontrolle des aufgabenbezogenen Verhaltens sogar ablenkte.</p>

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

Bei dieser Studie war wichtig, dass alle sechs Teilnehmer:innen eine ADHS-Diagnose hatten. Es ging um die spezifische Wirksamkeit von ADHS-Betroffenen mit einer schlechten Rechtschreibleistung und nicht nur um Kinder, welche eine Lernschwäche auswiesen, so wie dies in früheren Studien der Fall war.

I (intervention) Intervention

In den folgenden Punkten wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) bezüglich der Studie eingegangen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da entweder zuerst die Intervention in Bezug auf das Verhalten oder die Intervention in Bezug auf das Erlernen der Rechtschreibung eingeführt wurde. Diese wurden jeweils nacheinander eingeführt.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist erfüllt, da den Teilnehmenden durch die sonderpädagogischen Fachpersonen die Bedeutung des konzentrierten Arbeitens und/oder die Wichtigkeit der Fähigkeit der Rechtschreibung vermittelt wurden und es wurde ihnen ein Verfahren gezeigt, das ihnen dabei hilft.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention eine Selbstmanagement-Methode in Form einer Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle enthält.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie soziales oder emotionales Lernen ist erfüllt, da die Teilnehmenden Verhaltensweisen wie das Ziel, sich besser konzentrieren zu können und das Ziel, die Leistung in der Rechtschreibung zu verbessern, verfolgten. Die Lehrpersonen hatten jeweils nach der Lektion direkt die Möglichkeit die Arbeit der Teilnehmer:innen anzuschauen. Ob sie ein Feedback gegeben haben, wurde in der Studie nicht beschrieben.

C (comparator) Vergleich

Die Studie führte die Intervention ohne Vergleichsgruppe durch. Daher können keine Vergleiche zu einer Gruppe angestellt werden, die die Intervention nicht durchführte, sondern es konnten nur Vergleiche mit der Individualnorm der Teilnehmer:innen gezogen werden.

O (outcome) Ergebnis

Bei der Auswertung wurden keine Effektstärken angegeben, weshalb die Verfasserin der Arbeit dies mit dem PND-Wert selbst berechnet hat. Des Weiteren erwähnen Harris et al. (2005), dass die Dauer der Intervention eher kurz war und dass Daten zur Erhebung der Rechtschreibleistung fehlen. Allgemein konnte bei der SMA-Intervention eine höhere Rechtschreibleistung festgestellt werden. Bei vier Teilnehmern konnte ein grosser Unterschied festgestellt werden, bei zwei nur ein kleiner.

S (study design) Studiendesign

Es war eine experimentelle Einzelfallstudie ohne Kontrollgruppe.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine experimentelle Einzelfallstudie ohne Kontrollgruppe erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.1.9 Studie 9: Self-management as a class-wide intervention: An evaluation of the «Self & Match» system embedded within a dependent group contingency (Bulla & Frieder, 2017)

<p><i>Ziel der Studie</i></p> <p>Das Ziel der Studie von Bulla und Frieder (2017) ist es, eine abhängige Gruppenkontingenz in eine «Self & Match»-Intervention einzubetten und zu evaluieren. Des Weiteren untersuchen sie die Auswirkungen der Intervention in Bezug auf störendes und aufgabenbezogenes Verhalten in einem Klassenzimmer.</p>
<p><i>Relevanz / Begründung Einsatz der Intervention</i></p> <p>Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die «Self & Match»-Intervention auf individueller Ebene wirksam ist (Salter & Croce, 2014). Sie wurde jedoch noch nicht auf Gruppenebene untersucht, da die Kontrolle der Lehrperson evt. schwierig durchzuführen ist, wenn es eine grosse Klasse ist. Daher wäre eine Lösung, eine Gruppenkontingenz zu verwenden, bei der die Lehrperson nur eine ausgewählte Anzahl überprüfen muss.</p>
<p><i>Stichprobe</i></p> <p>Um die Auswirkungen der Intervention auf das Verhalten zu untersuchen, wurden vier Schüler aus einer 6. Klasse, alle männlich, ausgewählt. Zwei davon waren stark auffällig und zwei waren Vergleichsschüler, welche ein durchschnittliches Verhalten zeigten. Niemand der Teilnehmer hatte eine ausgewiesene Behinderung. Über die Dauer der Intervention geben die Autoren keine Auskunft.</p>
<p><i>Untersuchungsmethode / Intervention</i></p> <p>Das Off-Task-Verhalten wurde mit einem 10-Sekunden-Intervall-Messsystem erfasst und das On-Task-Verhalten wurde mit einem 1-Minuten-Zeitstrichprobeverfahren gemessen (Meany-Daboul et al., 2007).</p> <p><i>Intervention</i></p> <p>Die Selbstmanagement-Methode mit dem Part «Self & Match» beinhaltet «Lehrer-Matches» (wenn die SuS ihr Verhalten gleich wie die Lehrperson bewerten, erhalten sie Punkte). Die «Self & Match» Intervention ist ein Verhaltensmanagementsystem, das Selbstbeobachtung als Grundlage hat und besteht nebst der Selbstbeobachtung aus mehreren Komponenten wie der Zielsetzung, einer konditionierten Verstärkung, Lehrer-Matches und einer differenziellen Verstärkung. Das «Self & Match» ist ein Formular mit drei bis fünf Fragen, die Verhaltensweisen erfragen wie z. B. «Habe ich die Anweisungen des Lehrers befolgt?». Die Teilnehmer wählen selbst aus, woran sie die kommenden Unterrichtsstunden arbeiten möchten und beantworten die Fragen nach einer vorgegebenen Zeitspanne mit «Ja» oder «Nein». Die Lehrperson tut dies ebenfalls und je mehr Übereinstimmungen sie haben, desto mehr Punkte bekommt das Kind. Diese Punkte werden in</p>

Verstärkermünzen umgewandelt und wenn genug Münzen gesammelt wurden, kann man diese gegen einen Gegenstand oder eine Aktivität, die vor Beginn der Intervention ausgewählt wurde, eingetauscht werden.

Abhängige Gruppenkontingenz

Die Klasse wurde basierend auf ihren Tischreihen in sechs Teams aufgeteilt. Die Teams bestanden aus sechs bis acht Kindern. Jedes Team wurde einer Farbe mit jeweiligen «Self & Match»-Formularen zugeordnet. Das «Self & Match»-Formular jedes Kindes enthielt die drei Klassenregeln sowie einen Raum für Notizen der Schüler:innen und der Lehrperson. Die SuS erhielten ihre Mappen zu Beginn der Stunde. Dies geschah, um die Einhaltung der Klassenregeln genau zu überwachen und zu dokumentieren. Alle SuS füllten ihre «Self & Match»-Formulare unabhängig voneinander aus und die Lehrperson sammelte sie am Ende der Stunde ein. Die Lehrperson wählte ein Formular aus dem Stapel jeder Gruppe aus (z. B. eine Mappe vom orangenen Team, eine Mappe vom blauen Team). Wenn das zufällig ausgewählte Kind 5 von 6 Punkten erreicht hat, hat sein Team den täglichen Bonus verdient. Wenn das zufällig ausgewählte Kind 4 oder weniger Punkte erhielt, verdiente sein Team den täglichen Verstärker nicht. Dieses Verfahren wurde fortgesetzt, bis alle Bögen ausgewertet waren. Potenzielle Verstärker wurden auf der Grundlage der von den SuS durchgeführten Verstärkerumfragen ausgewählt. Beispiele für Verstärker waren Süßigkeiten, Buntstifte, Gutscheine für den Schulshop und Klassenprivilegien wie z. B. Handyzeit.

Design

Für die Studie wurde ein A-B-A-Design gewählt. Dabei beginnt die forschende Person das Experiment unter Ausgangsbedingung A und wechselt systematisch zwischen der Interventionsphase B und A ab. Die Daten wurden visuell innerhalb und zwischen den Versuchsbedingungen analysiert. Diese enthielten Veränderungen im Trend (Wechsel der stabilen Daten zu einem abnehmenden Trend), Veränderungen im Niveau (es wurden deskriptive Statistiken verwendet) Veränderungen der Variabilität (Wechsel zwischen hoher Variabilität in der Baseline zu niedriger in der Interventionsphase) und der Überlappung von Datenpunkten zwischen den beiden Phasen. Die Intervention wurde auf die ganze Klasse angewendet.

Abhängige Variable/ Unabhängige Variable

aV: störendes und aufgabenbezogenes Verhalten

uV: Intervention «Self & Match»

Ergebnisse

Das aufgabenbezogene Verhalten nahm bei den Zielschülern zu, jedoch nicht stabil. Das aufgabenfremde Verhalten nahm bei den Zielschülern ab, jedoch gab es immer noch eine beträchtliche Überschneidung der Datenpunkte mit den vorangegangenen Ausgangsbedingungen. Insgesamt konnten keine starken Auswirkungen bei den Zielschülern in Bezug auf das On- und Off-Task-Verhalten festgestellt werden. Trotz der Abnahme an störendem Verhalten in der zweiten Interventionsphase wurden keine signifikanten Effekte festgestellt. Bei den Vergleichs-SuS zeigte sich die Intervention insgesamt als wirksamer und hatte einen moderaten Effekt auf das Off-Task-Verhalten. Dies lässt vermuten, dass eine klassenweite Interventionsmassnahme schneller wirksam für Kinder mit durchschnittlichen Verhaltensweisen ist als für Kinder mit stark auffälligem Verhalten.

Umsetzung in der Schule

Gemäss der Auswertung der Fragebögen zur Umsetzung in der Schule kam heraus, dass die Intervention leicht zu verstehen und diese auch einfach in der Umsetzung in der Praxis ist. Dadurch, dass eine Rückmeldung auf störendes Verhalten anonym und jeweils am Ende der Lektion gegeben wurde, konnte der Reaktionsaufwand der Lehrpersonen verhindert werden und sie konnten sich viel mehr auf den Unterricht konzentrieren, was positiv war. Was sich als schwierig herausstellte, war die Besorgung der täglichen Verstärker.

Bewertung nach PICOS-Schema

P (participants) Untersuchungspopulation

In der Studie von Bulla und Frieder (2017) wurde eine Intervention in einer ganzen Klasse eingeführt, jedoch wurden die Effekte der Intervention nur an vier Kindern gemessen. Zwei Kinder zeigten stark auffälliges Verhalten (Zielschüler) und die anderen beiden Kinder zeigten ein durchschnittliches Verhalten (Vergleichsschüler). Alle besuchten die 6. Klasse und hatten keine ausgewiesenen Behinderungen oder nahmen Medikamente ein.

I (intervention) Intervention

Bulla und Frieder (2017) untersuchten die Wirksamkeit des in eine abhängige Gruppenkontingenz eingebettete «Self & Match»-System mit einer Kontrolle der Lehrperson. Nachfolgend wird auf die SAFE-Kriterien von Durlak et al. (2011) eingegangen:

S (sequenziert): Zusammenhängende und koordinierte Reihen von Aktivitäten sind erfüllt, da die Klasse Schritt für Schritt an die Intervention herangeführt wurde. Die Interventionskomponenten wie die Besprechung der Regeln und die Durchführung des «Self & Match»-Verfahrens wurden ebenfalls eingeführt.

A (aktiv): Der aktive Einbezug von Lernformen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, ist erfüllt, da die Klasse mit drei Regeln vertraut gemacht wurde, welche das störende Verhalten im Klassenzimmer verringerte. Der Klasse wurden Beispiele und Nicht-Beispiele in Bezug auf die Regeln gezeigt und die Klassenmitglieder mussten sie in einem nächsten Schritt richtig einordnen.

F (fokussiert): Dass die Intervention mindestens eine Komponente in Bezug auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten beinhaltet, ist erfüllt, da die Intervention eine Selbstmanagement-Methode in Form einer Selbstbeobachtung enthält.

E (explizit): Der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten wie soziales oder emotionales Lernen ist erfüllt, da die Teilnehmenden ein Zielverhalten und dessen Umsetzung verfolgten. Zusätzlich

gaben die Lehrpersonen ein anonymes Feedback in Bezug auf das Zielverhalten, welches evt. zu einer Belohnung führte.

C (comparator) Vergleich

Die Studie führte zwar eine Vergleichsgruppe, diese nahm aber ebenfalls an der Intervention teil. Es wurden keine Daten für den Rest der Klasse erhoben, jedoch empfand die Lehrperson die Intervention als positiv, da die SuS mehr Arbeit leisteten, weniger Kinder zu Beginn des Unterrichts nicht bereit waren und weniger unangebrachte Äusserungen getätigt wurden.

O (outcome) Ergebnis

Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen der Intervention auf die Vergleichs-SuS, was die Reduktion von störendem und Steigerung von aufgabenbezogenem Verhalten angeht, mässig war. Betreffend der Zielschüler liessen sich keine signifikanten Auswirkungen auf das On- und Off-Task-Verhalten feststellen, weshalb die Verfasserin der Arbeit auf die Berechnung der PND-Werte verzichtete. Gemäss den Autoren der Studie sollte in Anbetracht der Ergebnisse überdenkt werden, ob zusätzliche Massnahmen nötig sind.

S (study design) Studiendesign

Diese Studie ist eine experimentelle Einzelfallstudie welches ein A-B-A-Umkehrdesign verfolgte.

E (evidence) Evidenzklasse

Eine experimentelle Einzelfallstudie ohne Kontrollgruppe erreicht auf der Skala der OCEBM Level Vier.

4.2 Vergleich der Studien

Im folgenden Kapitel werden Vergleiche zwischen den neun Studien gemacht. Dabei wird der Fokus auf die Themen gelegt, welche für die Beantwortung der Fragestellung wichtig sind.

4.2.1 Vergleich der Interventionen der Studien

Grundsätzlich lassen sich die neun Studien, die alle Interventionen im Bereich der Verbesserung der Selbstregulation beinhalten, was das Arbeits- und Lernverhalten positiv beeinflussen sollte, in zwei Kategorien einteilen. Dies wären zum einen die Interventionen der Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle und zum anderen das Neurofeedback. Die Studien von Sluiter et al. (2019), Denune et al. (2017), Bulla und Frieder. (2017), Bruhn et al. (2017), King et al (2014), Moore et al. (2013) und Harris et al. (2005) verfolgen alle das Ziel, dass die eingesetzten Selbstbeobachtungs- und Selbstkontrollinterventionen eine Wirkung auf das Arbeitsverhalten haben und somit entweder das aufgabenbezogene Verhalten steigern und/oder das aufgabenfremde Verhalten vermindern. Dies werten sie in ihren Studien auch

aus. Zusätzlich wurden in der Studie von Sluiter et al. (2019) und den beiden Studien von Liao et al. (2022) und Steiner et al. (2014), welche die Neurofeedbackmethode anwendeten, der Einfluss auf die exekutiven Funktionen untersucht. Konkrete Hinweise und Resultate zum Einfluss auf das Lernverhalten geben die Studie von Liao et al. (2022) unter Anwendung der Neurofeedbackmethode und zum anderen die Studie von Harris et al. (2005) unter Anwendung der Selbstbeobachtungsmethode.

4.2.2 Vergleich der Wirksamkeit der Studien

Beim Vergleich der Wirksamkeit der Interventionen müssen die Unterschiede der neun Studien berücksichtigt werden. Die Studien unterscheiden sich hinsichtlich der der Anzahl und des Alters der Teilnehmenden, der Dauer der durchgeführten Intervention, der durchgeführten Intervention selbst, des Studiendesigns und der Darstellung der Ergebnisse. Alle diese Faktoren sind für die Wirksamkeit evidenzbasierter Forschung relevant. Alle neun Studien konnten einen positiven Effekt, was die Wirksamkeit der Intervention betrifft, ausweisen, jedoch waren nicht alle Effekte signifikant. Um einen Überblick zu geben, werden die Studien zuerst mittels der Effektstärken PND und Cohen's d verglichen und anschliessend mittels der Befunde der Einzelfallstudien und der Gruppenstudien. In der Diskussion wird auf Unterschiede und Gleichheiten eingegangen.

PND: Die Studien von Bulla und Frieder (2017) und Denune et al. (2017) zeigten beispielsweise, dass eine klassenweite Interventionsmassnahme auf SuS mit starken Verhaltensauffälligkeiten keinen signifikanten Einfluss hat und bei interdependenten Gruppeninterventionen durch eine zusätzliche Selbstbeobachtungsintervention ebenfalls keine signifikanten Einflüsse festgestellt werden konnten. Auch in der Studie von Bruhn et al. (2017) konnten positive Veränderungen festgestellt werden, jedoch konnte nur bei einem Teilnehmer ein signifikanter Wert festgestellt werden, da bei den anderen beiden Teilnehmerinnen die erfassten Daten zu unbeständig waren um eine Signifikanz festzustellen. Bei der Studie von Harris et al. (2005) wurde die Wirksamkeit einer Selbstbeobachtungsintervention auf das On-Task-Verhalten und auf die Rechtschreibleistung untersucht, was sich als erfolgreich herausstellte. Signifikante Effekte konnten bei vier von sechs Teilnehmenden im Bereich des On-Task-Verhaltens festgestellt werden (PND-Werte von 83-100 %) und im schulischen Bereich sogar bei fünf von sechs Teilnehmer:innen (PND-Werte von 100%). Bei den Studien von Moore et al. (2013) und King et al. (2014) wurde das Intervallgerät Motiv Aider eingesetzt, welches sich als wirksam erwies, da bei beiden Studien bei allen Teilnehmern im Bereich des On-Task-Verhalten ein PND von 100 % ermittelt werden konnte.

Cohen's d: Die Studie von Liao et al. (2022) untersuchte nebst dem Einfluss der NF-Intervention auf die ADHS-Symptome (Unaufmerksamkeit $d = 0,9$) und der exekutiven

Funktionen $d = 0,5$, auch den Einfluss auf die schulische Leistung im Fach Mathematik. Dies machte nebst der Studie von Harris et al. (2005) keine andere Studie. Sie erwies sich aber als wirksam und wurde mit einer Effektstärke von $d = 0,9$ berechnet. Bei der Studie von Steiner et al. (2014) gaben vor allem die Eltern der ADHS-betroffenen Kinder an, dass das NF einen positiven Einfluss habe, was die AHDS-Symptome betrifft. Dies wurde mit der grössten Effektstärke von $d = 0,65$ angegeben. Des Weiteren konnten Effekte auf die exekutiven Funktionen zwischen der NF-Gruppe und der Kontrollgruppe mit $d = 0,4$ berechnet werden und ebenfalls wurden signifikante Effekte zwischen der NF-Gruppe und der CT-Gruppe mit $d = 0,37$ angegeben. Bei der Studie von Sluiter et al. (2019) konnten signifikante Effekte in der Reduktion des Off-Task-Verhaltens beobachtet werden, welches sich in grossen Effektstärken zwischen Werten von 2,1-3,9, angegeben in Cohen's d , widerspiegelt. Des Weiteren wurde die Wirksamkeit auf die exekutiven Funktionen untersucht, welche im Bereich der Inhibition eine Effektivität von $d = 2,6$ zeigte.

Einzelfallstudien: Die Studien von Sluiter et al. (2019), Bruhn et al. (2017), Bulla und Frieder (2017), Denune et al. (2015), Moore et al. (2013) und Harris et al. (2005) sind alles experimentelle Einzelfallstudien. Die Studie von King et al. (2014) führte zusätzlich eine nicht randomisierte Vergleichsgruppe, welche nicht an der Intervention teilnahm. Alle sieben Studien untersuchten die Wirksamkeit einer Selbstbeobachtungs-/ Selbstkontrollintervention. Die Anzahl der Stichprobengrösse lag zwischen 3-14 Teilnehmer:innen. Gemäss der Evidenzhierarchie nach Casale et al. (2014) liegt die Studie von King et al. (2014) auf der Stufe drei und die anderen sechs Studien auf der Stufe vier. Demzufolge werden die ausgewiesenen, teils signifikanten Wirksamkeiten nach dem Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (2011) eine geringe bis mittlere Evidenz zugewiesen.

Gruppenstudien: Die beiden Studien von Liao et al. (2022) und Steiner et al. (2014) wendeten bei ihren Studien ein randomisiertes Kontrollgruppendesign an. Beide Studien untersuchten die Neurofeedback-Methode. Die Anzahl der Stichprobengrösse lag zwischen 50-104 Teilnehmer:innen. Die Studie von Liao et al. (2022) liegt auf der Stufe drei und die von Steiner et al. (2014) auf der Stufe zwei der Evidenzhierarchie nach Casale et al. (2014) was bedeutet, dass es hochwertigere Studien sind. Beide Studien konnten eine signifikante Wirksamkeit in den Ergebnissen ausweisen, welche auch mit einer hohen Evidenz bewertet werden.

4.2.3 Vergleich der Umsetzung im schulischen Bereich der Studien

Aus den Studien geht hervor, dass Selbstmanagement-Methoden und das Neurofeedbacktraining in unterschiedlichen Kontexten, situationsbezogen und individuell eingesetzt werden können. Sie helfen in Situationen, wo Aufmerksamkeitsleistungen und angepasstes Verhalten gefordert sind. In Bezug auf die Schule und dessen Arbeits- und Lernverhalten können die unterschiedlichen Interventionen verhaltensauffälligen (mit oder

ohne diagnostiziertes ADHS) dabei unterstützen ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, an einer Aufgabe dranzubleiben, Störungen und Impulse zu ignorieren, sich an Regeln zu halten u.v.m. Aus den unterschiedlichen einbezogenen Studien lässt sich herauslesen, dass es unerlässlich ist, die Intervention sorgfältig und genau einzuführen. Auch wird ersichtlich, dass bei einer sorgfältigen Einführung die SuS mit der Zeit die Selbstregulationsstrategien selbstständig umsetzen können. Bis auf eine Studie, gaben alle Hinweise für die Umsetzung der Intervention in der Schule an. Die Studie von Sluiter et al. (2019) und Harris et al. (2005) geben an, dass die Intervention einfach umzusetzen war und sich die Verbesserung des Verhaltens positiv auf das Klassenklima auswirkt und somit ohne Probleme im Klassenzimmer umgesetzt werden konnte. Jedoch wurde bei beiden Studien angemerkt, dass das Intervallmessgerät als störend und ablenkend empfunden wurde. In der Studie von Moore et al. (2013) und King et al. (2014) wurde der Motiv Aider für die taktile Aufforderung sich selbst zu überwachen, eingesetzt. Bei Moore et al. (2013) wird dies als sehr praktikabel eingeschätzt, da es keine anderen Kinder während dem Unterricht stört, da es keinen Ton macht und nur vibriert. Des Weiteren sei es individuell einstellbar und somit passend für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Bei King et al. (2014) wird nicht näher auf den Einsatz des Motiv Aiders eingegangen, nur dass die Intervention ebenfalls praxisfreundlich ist, der Part der Videomodellierung jedoch weniger, da dies ein grosser Zeitaufwand welcher nicht immer vorhanden ist, beinhaltet. Ebenfalls einfach und effizient umzusetzen ist die Intervention mit der «Score-it-App» welche in der Studie von Bruhn et al. (2014) zum Einsatz kam. Ein Pluspunkt für die Umsetzung in der Schulklasse ist sicherlich, dass mehrere SuS dadurch erreicht werden können und die Lehrperson kann dies mit einem geringen Aufwand zuverlässig umsetzen. Auch die Studie von Bulla und Frieder (2017) besagt, dass die Intervention leicht zu verstehen ist und die Umsetzung der Intervention in der Schule gut umzusetzen ist. Gemäss den befragten Lehrpersonen ist es aber nicht einfach, jeden Tag einen Verstärker oder eine Belohnung zu besorgen. Denune et al. (2015) geben an, dass die Intervention beliebt in der Umsetzung war, weitere Angaben dazu werden aber nicht ausgeführt. Gar keine Hinweise über die Umsetzung in der Schule gibt die Studie von Liao et al. (2022), welche das Neurofeedback anwendete. Ebenfalls das Neurofeedback setzte die Studie von Steiner et al. (2014) um, welcher eher negativ über die Umsetzung der Intervention berichtet. Das Training sei sehr arbeitsintensiv und es braucht eine enge Begleitung von den SuS. Daher ist es nicht einfach in der Schule umzusetzen. Die Integration des Trainings in den Stundenplan sei jedoch kein Problem gewesen.

4.2.4 Vergleich der Begründung des Einsatzes von Selbstmanagement-Methoden und dem Neurofeedback der Studien

Der Einsatz des Neurofeedbacks in den beiden Studien von Liao et al. (2022) und Steiner et al. (2014) wird allgemein mit bisher gemachten Erfahrungen was die Verminderung der ADHS-

Symptome betrifft begründet. Frühere Studien zeigten, dass bei Kindern mit ADHS der Frontallappen bei der Ausführung von (Planungs-)Aufgaben, Reaktionshemmung, der Steuerung der Aufmerksamkeit oder dem Arbeitsgedächtnis eine geringere Aktivierung aufzeigt. Durch den Einsatz des Neurofeedbacks können Hirnwellenmuster gemessen werden und die Kinder und Jugendlichen lernen ihre eigene Gehirnaktivität zu regulieren und können damit die ADHS-Symptome verringern. Die Studien von Bulla und Frieder (2017) und Denune et al. (2015) begründeten den Einsatz ihrer Intervention dadurch, dass sie die Effektivität von bereits umgesetzten Selbstüberwachungsinterventionen in Bezug auf Gruppeninterventionen erweitern. Zum einen war das Ziel, das «Self & Match» (Bulla und Frieder, 2017) auf der Gruppenebene anzuwenden, um durch zufällige Kontrolle der Lehrperson die Genauigkeit der Selbstüberwachung der SuS zu erhöhen. Zum anderen wollten Denune et al. (2015) nach einer bereits eingeführten Gruppenintervention erforschen, wie effektiv eine zusätzliche Selbstüberwachungsmaßnahme für eine Verhaltensverbesserung ist. Bei der Begründung des Einsatzes der Selbstbeobachtungsintervention von Moore et al. (2013) geht es nebst der positiven Auswirkung auf das aufgabenbezogene Verhalten und den damit verbundenen besseren schulischen Leistungen um das taktile Aufforderungsgerät «Motiv Aider». Der Einsatz dieses Geräts wird vor allem damit begründet, dass es keine lauten Signale von sich gibt und somit SuS, die eine solche Intervention benötigen/teilnehmen, nicht stigmatisiert oder andere stört, was sich als erfolgreich herausstellte. Auch die Studie von King et al. (2014) setzt den Motiv Aider ein und begründet den Einsatz der Selbstbeobachtungsintervention ebenfalls mit der dadurch verbundenen Steigerung des aufgabenbezogenen Verhaltens und den besseren Lernmöglichkeiten. Des Weiteren wird eine Videomodellierungskomponente angewendet, welche bisher noch nicht oft in Kombination mit Selbstbeobachtungsinterventionen untersucht wurde und somit weitere Hinweise auf die Effektivität geben soll. Bei den beiden Studien von Sluiter et al. (2019) und Harris et al. (2005) liegt der Fokus beim Einsatz der Selbstbeobachtungs-/Selbstkontroll-Intervention darauf, dass die SuS ihre Selbstregulation trainieren um somit ihre Aufmerksamkeitsleistungen zu verbessern. Harris et al. (2005) verweisen dabei auf Barkley (1997), welcher in Bezug auf Kinder mit ADHS besagt, dass eine defizitäre Selbstregulation und dysfunktionale Exekutivfunktionen zu schulischen Schwierigkeiten führen. Sluiter et al. (2019) verweisen bei ihrer Begründung der Intervention auf Zimmerman (2008), welcher besagt, dass die Selbstregulation mit selbstgesteuertem Lernen verbunden ist, was ein proaktiver Prozess ist. Die Lernenden nutzen selbstgesteuertes Lernen, um akademische Fähigkeiten zu erwerben, wie z. B. das Setzen von Zielen oder die Anwendung von Strategien. Ein weiterer Punkt ist der Fokus auf ADHS-Betroffene und den Fakt, dass diese Kinder und Jugendlichen ebenfalls ein Recht auf individuelle Förderung in der Schule haben und die eingesetzten Interventionen authentisch in der Schule eingesetzt werden. Die technologiebasierte Selbstüberwachung von

der Studie von Bruhn et al. (2017) wird vor allem in Zusammenhang mit dem «PBIS» begründet und der damit einhergehenden Forderung, noch mehr Forschung in diesem Bereich zu tätigen. Des Weiteren argumentieren Bruhn et al. (2017), dass eine technologiebasierte Selbstüberwachung nicht nur effektiv bei Verhaltensverbesserungen und somit positiv für das Schulklima sei, sondern auch sehr beliebt bei den Lehrpersonen und bei den Kindern und Jugendlichen sei.

Nun, da die Studien beschrieben, auf ihre Aussagekraft hin überprüft und verglichen wurden, soll im nächsten Kapitel eine Diskussion über die Ergebnisse eröffnet werden.

5 Diskussion

Das folgende Kapitel setzt sich mit der Diskussion der Ergebnisse auseinander. Dabei wird auf die wichtigsten Punkte, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind, eingegangen.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse des vorliegenden systematischen Reviews zeigen, dass die Interventionen der neun Studien für SuS mit Verhaltensauffälligkeiten oder ADHS-Betroffene effektive Fördermassnahmen für die Steigerung des aufgabenbezogenen Verhaltens und die Reduktion von aufgabenfremden Verhalten sind. Somit wirken sich die Fördermassnahmen positiv auf das Arbeits- und Lernverhalten aus. Alle neuen Studien begründen ihren Einsatz auf Grundlage bereits erforschter Theorien und erweitern teilweise den bestehenden Forschungskorpus. Nebst der Anwendung der Interventionsmethoden zeigen sich Unterschiede in der Konzeption der Studien. Wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, setzen die Studien unterschiedliche Interventionsmethoden ein. Die genauere Beschreibung und Bewertung der Interventionen wurden im Kapitel 4.1 festgehalten. Gemäss den Qualitätskriterien von Durlak et al. (2011) erweisen sich die SAFE-Indikatoren als wichtiges Merkmal für Verhaltensinterventionen. Die Kriterien wurden von allen Studien erfüllt. Von den neun Studien konnten sieben signifikante Ergebnisse feststellen, was für den Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und dem Neurofeedbacktraining spricht.

5.2 Diskussion der Vergleichbarkeit der Wirksamkeit der Studien

Wie in Kapitel 4.2.2 der Ergebnisse dargestellt, fällt auf, dass die inkludierten Studien in Einzelfallstudien und in Gruppenstudien unterteilt werden können. Nach Jain und Spiess (2012) ergänzt die Einzelfallforschung die Gruppenforschung in (sonder-)pädagogischen Arbeitsfeldern. Somit erweisen sich beide Studienkategorien als passend für die vorliegende Arbeit. Jedoch muss bei einem Vergleich der beiden Forschungskategorien beachtet werden, dass dies einen Einfluss auf die Validität der jeweiligen Studien hat. Randomisierte Kontrollgruppenstudien gelten als «Goldstandard», da durch dieses Design eine hohe interne

Validität herrscht, das potentielle alternative Erklärungen ausschliesst (ebd.). Zwei von den neun Studien verfolgen dieses Design. Spannend dabei ist, dass diese beiden Studien die Neurofeedbackmethode anwenden und viel mehr Teilnehmer:innen einschliessen. Die ausgewiesene signifikante Wirksamkeit des Neurofeedbacks erreicht dadurch ein höheres Evidenzlevel gegenüber den anderen sieben Einzelfallstudien. Es muss jedoch beachtet werden, dass nicht jede Fragestellung eine randomisierte Zuweisung zu einer Versuchsgruppe oder einer Kontrollgruppe erlaubt und somit können noch lange nicht alle Interventionsprogramme durch eine randomisiert Kontrollgruppenstudie untersucht werden. Gemäss Jain und Spiess (2012) liefern Aussagen der Effektivität bei randomisierten Gruppenstudien zwar Hinweise dazu, welche Massnahmen wirksam sind, jedoch machen sie keine Angaben darüber, ob die untersuchte Intervention ebenfalls in konkreten Praxissituationen, wie z. B. in einer Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder, erfolgreich sein wird. Für diese Fragestellungen sind experimentelle Einzelfallstudien sinnvolle Alternativen. Gemäss der Studie von Sluiter et al. (2019) lassen sich die beiden aufgeführten Studienkategorien auf die praktischen Beschränkungen von Wirksamkeitsstudien zurückführen. Dies beinhaltet z. B. tägliche und zeitaufwändige Beobachtungen der Teilnehmer:innen oder den Einbezug von «passenden» Kindern und Jugendlichen, die die Schule besuchen. Sluiter et al. (2019) verweisen aber auch darauf, dass für zukünftige Studien randomisierte und kontrollierte Designs eingesetzt werden sollen um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch Casale et al. (2014) erwähnen Schwierigkeiten in Bezug auf den Einsatz von randomisierten Kontrollgruppenstudien im schulischen Setting. Nur selten können SuS zufällig Gruppen zugeteilt werden und aus ihrem Klassenverband gelöst werden. Den anderen sieben Einzelfallstudien sind aber trotz niedrigerem Evidenzlevel, wie in Kapitel 3.4.3 nach Casale et al. (2014) erläutert, ebenfalls eine Bedeutsamkeit zuzusprechen. Casale et al. (2014) erwähnen nämlich, dass für den schulischen Bereich eine Bewertung, die ausschliesslich auf die Evidenzbasierung abzielt, nicht ausreichend ist.

Die Studie von King et al. (2014) ist eine kontrollierte Einzelfallstudie, da sie die Wirksamkeit der Studie durch den Einsatz einer Vergleichsgruppe untersucht, die nicht an der Intervention teilnimmt. Die restlichen sechs Studien sind experimentelle Einzelfallstudien. Gemäss Jain und Spiess (2012) ist für die Qualität der Einfallstudien die Operationalisierung und die Messung der abhängigen Variabel entscheidend. Um Verzerrungen zu vermeiden sollte bei experimentellen Einzelfallstudien beobachtbares Verhalten als aV verwendet werden, da Verhalten objektiver erfasst werden kann. Ebenfalls sollte die aV Änderungssensitiv sein, was heisst, dass die gewählten Variablen, die durch die Intervention eine Veränderung anstreben sollte, gut beobachtbar sind. Dies wurde bei allen sieben Einzelfallstudien umgesetzt, was für die Qualität der Studien spricht. Allgemein ist jedoch festzuhalten, dass die Generalisierbarkeit

bei randomisierten Kontrollgruppenstudien mit einer hohen Stichprobenanzahl grösser ist als bei Einzelfallstudien.

5.3 Diskussion der Umsetzung im schulischen Kontext

Ein weiterer wichtiger Punkt für die vorliegende Arbeit betrifft die konkrete Umsetzung im schulischen Alltag, welches auch ein Einschlusskriterium für die Ermittlung der Studien war. Ein erster Hinweis darauf, dass das Neurofeedback noch wenig im schulischen Kontext verbreitet ist, ist der Fakt, dass nur zwei passende Studien in diesem Bereich ermittelt werden konnten. Dies zeigt sich auch darin, dass die Studie von Liao et al. (2022) keine Auskünfte über die Umsetzung im schulischen Kontext gab. Bei der Studie von Steiner et al. (2014) wurde festgehalten, dass die Umsetzung in der Schule nicht einfach sei. Das kann sich darauf zurückführen lassen, dass für das NF-Training extra computerbasierte Programme angeschafft werden müssen. Des Weiteren braucht es Personen, die die SuS einführen und beim Training betreuen, welches im schulischen Alltag nur schwer umzusetzen ist, da die Ressourcen häufig fehlen. Auch weniger gelobt wurden bspw. Aufforderungsgeräte mit lauten Tönen, die Komponente mit dem Video oder die Besorgung von täglichen Verstärkern. Sie sind zwar gleichermaßen wirksam, jedoch können diese Interventionsmethoden nicht alle im gleichen Klassenzimmer durchgeführt werden, was wieder zu Mehraufwand führt und zusätzliche Unterbrüche und Störungen verursacht.

Insgesamt wendeten fünf Studien ein Intervallmessgerät an, wovon die Studien von Sluiter et al. (2019) und Harris et al. (2005) vermerkten, dass dies teilweise störend war. In der Studie von Denune et al. (2015) verwendete das Gerät die Lehrperson. Bei King et al. (2014) und Moore et al. (2013) wurde der Motiv Aider eingesetzt, welches positiv bewertet wurde. Der Motiv Aider vibriert nur und macht keine zusätzlichen Geräusche, was für den Unterricht im Klassenverband ein klarer Vorteil ist und die Betroffenen nicht stigmatisiert. Ein solches Gerät unterstützt die Kinder und Jugendlichen bei der Umsetzung und die Lehrperson ist nicht zusätzlich belastet. Allgemein kann festgehalten werden, dass Interventionen mit einem niederschweligen Aufwand wie z. B. der Einsatz des Motiv Aiders, Selbstbeobachtungs- und kontrollbögen die selbst von den SuS ausgefüllt werden können, als positiv und gut umsetzbar eingestuft wurde. Bei der Intervention mit dem «Self & Match»-Formular (Bulla & Frieder, 2017) wurde explizit herausgehoben, dass es sehr angenehm war, die Rückmeldung gebündelt am Ende der Lektion zu geben. Somit wurde der Unterrichtsfluss nicht durch die Intervention gestört. Auch die Benutzung der App «Score-it» (Bruhn et al., 2017), die gleichzeitig mehrere SuS einbeziehen kann, wurde sehr geschätzt. Dies ermöglicht ebenfalls einen Unterricht, welcher ohne Unterbrüche oder zusätzlich erzeugte Störungen durchgeführt werden kann.

5.4 Diskussion der Begründung der Interventionen

In den aufgeführten Studien werden unterschiedliche Hinweise zur Begründung des Einsatzes gemacht. In einigen Studien lag der Fokus vor allem auf der Verminderung der ADHS-Symptome und den Defiziten in den exekutiven Funktionen. Dieser Zusammenhang wird gemäss Barkley (1997) damit definiert, dass die exekutiven Funktionen als Formen selbstgesteuerter Handlungen bei der Ausübung von der Selbstregulation verwendet werden. Als übergeordnete selbstregulatorische und kognitive Prozesse, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen, bezeichnen Walk und Evers (2013) die exekutiven Funktionen. Die Reduzierung der ADHS-Symptome kann sich zusätzlich positiv auf die komorbiden Begleitsymptome, welches eine Lernstörung sein kann, auswirken (Schramm, 2016). Daher ist dieser Ansatz der Begründung sehr sinnvoll.

Die Begründungen in den aufgeführten Studien sind sich teilweise ähnlich, was damit zu tun haben könnte, dass einige jüngere Studien auf ältere eingeschlossene Studien verweisen. Keine der Studien spricht sich gegen den Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und Neurofeedback aus. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch andere Interventionsansätze wie z. B. eine medikamentöse Behandlung oder andere Selbstregulationsstrategien helfen können, das Arbeits- und Lernverhalten zu verbessern (Gawrilow et al., 2018; Pandey et al., 2018).

5.5 Einfluss der Interventionen auf das Arbeits- und Lernverhalten

Bevor die Fragestellung beantwortet wird, wird zum einen der Einfluss der Interventionen auf das Arbeitsverhalten und zum anderen auf das Lernverhalten diskutiert. Alle Studien berücksichtigen das Arbeitsverhalten (on-task/off-task) mittels Beobachtungen und Testungen. Dies wird in den Ergebnissen dargestellt und festgehalten. Es erwähnen ebenfalls alle Studien den Zusammenhang der eingesetzten Intervention in Bezug auf die schulische Leistung. Doch nur die Studien von Liao et al. (2022) und Harris et al. (2005) führen nach der Intervention konkrete Tests betreffend der Lernfortschritte durch, welche bei beiden auch eine Wirksamkeit zeigten. Die beiden Studien von Bruhn et al. (2017) und Moore et al. (2013) verweisen sogar selbst darauf, dass keine Daten über die Auswirkungen der Intervention auf die akademischen Leistungen der Teilnehmer:innen vorliegen, dies jedoch bei zukünftiger Forschung gemacht werden sollte. Somit ist unklar, ob die in den Studien eingesetzten Interventionen, nebst dem beobachteten Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens und dem verbesserten Engagement der SuS, auch zu einer verbesserten schulischen Leistung führen. Bei Bulla und Frieder (2017) wurde anhand eines Fragebogens ermittelt, dass sich die SuS durch die Intervention besser auf schulische Aufgaben konzentrieren konnten, geprüft wurde diese Aussage jedoch nicht. Obwohl dies nicht alle Studien konkret getestet haben kann aber allgemein festgehalten werden, dass sich eine Erhöhung der Aufmerksamkeitsleistung

positiv auf die individuelle Lernvoraussetzung auswirkt. Dies führt zu einer Verminderung von Lernstörungen, was die vorliegenden Interventionen abdecken (Gold, 2018). Sluiter et al. (2019) und Steiner et al. (2014) gehen darauf ein, dass typische Verhaltensweisen von ADHS-Betroffenen in der Schule in schlechten Noten und Leistungen resultieren. Bei den beiden Studien wurden zwar keine direkten Leistungstests durchgeführt, jedoch wurde der Einfluss der exekutiven Funktionen auf die schulische Leistung erwähnt, welchen beide anschliessend auch getestet haben. Beide konnten durch die Interventionen positive Ergebnisse erzielen. Dies sind ebenfalls Hinweise dafür, dass sich die Lernleistung verbessert. Beispiele dafür sind Aufgaben die nicht mehr überhastet gelöst werden, wichtige Informationen herauszufiltern und diese zu verarbeiten wie auch eigene Handlungen zu planen (Brown, 2018; Frölich et al., 2021). Die beiden Studien von Denune et al. (2015) und King et al. (2014) machten bezüglich Lernfortschritte keine Aussagen.

Mittels der Diskussion der Studienergebnisse lassen sich im Folgenden die anfänglich formulierten Fragestellungen dieser Arbeit beantworten.

5.6 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist festzuhalten, dass sich durch den Einsatz von Fördermassnahmen der Selbstregulation das Arbeits- und Lernverhalten in der Schule von Kindern mit ADHS oder sonstigen Verhaltensauffälligkeiten verbessert.

-Wie wirksam ist der Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und Neurofeedbacktraining in Bezug auf das Arbeits- und Lernverhalten von ADHS-betroffenen Kindern auf der Grundlage der Forschungsergebnisse?

Von sieben Studien, die eine Selbstbeobachtungs- und/oder eine Selbstkontrollintervention untersuchten, konnten fünf Studien eine signifikante Wirksamkeit feststellen (Bruhn et al., 2017; Harris et al., 2005; King et al., 2014; Moore et al., 2013; Sluiter et al., 2019).

Zwei Studien untersuchten eine Neurofeedbackmethode und davon konnten beide Studien eine signifikante Verbesserung feststellen (Liao et al., 2022; Steiner et al., 2014).

Von fünf Studien, die lediglich den Einfluss auf das Arbeitsverhalten untersuchten, konnten drei Studien eine signifikante Wirksamkeit festhalten (Bruhn et al., 2017; King et al., 2014; Moore et al., 2013).

Von den zwei Studien, die den Einfluss der Intervention auf das Arbeits- und das Lernverhalten untersuchten, konnten beide Studien eine signifikante Wirksamkeit im Bereich des Arbeitsverhaltens wie auch im schulischen Lernen feststellen (Liao et al., 2022; Harris et al., 2005).

Von drei Studien, die den Einsatz der Interventionen auf die Verbesserung der exekutiven Funktionen testeten, konnten alle drei Studien signifikante Verbesserungen festhalten (Liao et al., 2022; Sluiter et al., 2019; Steiner et al., 2014).

-Sind Selbstmanagement-Methoden und das Neurofeedbacktraining hilfreiche Interventionsmöglichkeiten im schulischen Bereich?

Von den acht Studien, die Angaben zu der Umsetzung in der Schule gaben, konnten sieben eine positive Angabe dazu machen, dass die Interventionen praxisfreundlich sind (mit Ausnahme der Videomodellierungskomponente von der Studie von King et al., 2014) (Bruhn et al. 2014; Bulla und Frieder, 2017; Denune et al. 2015; Harris et al. 2005; King et al. 2014; Moore et al. 2013; Sluiter et al. 2019).

Von den acht Studien, die Angaben zur Umsetzung in der Schule machten, teilte eine Studie Schwierigkeiten bei der Anwendung in der Praxis mit (Steiner et al., 2014).

-Wie wird der Einsatz von Selbstmanagement-Methoden und Neurofeedbacktraining bei ADHS-betroffenen Kindern begründet?

Von den neun berücksichtigten Studien gaben vier bei der Begründung an, dass der Fokus vor allem auf der Verminderung der ADHS-Symptome liegt (NF und Selbstmanagement), damit die SuS alle am Regelunterricht teilnehmen können (Harris et al., 2005; Liao et al., 2022; Sluiter et al., 2019; Steiner et al., 2014).

Bei einer Studie wurde der Einsatz damit begründet, eine technologiebasierte Selbstüberwachung zu untersuchen (Bruhn et al., 2017). Bei zwei weiteren Studien lag der Fokus auf dem Einfluss einer Selbstmanagement-Methode auf eine Gruppenkontingenz zu untersuchen (Bulla & Frieder, 2017; Denune et al., 2015). Der Einsatz der Selbstmanagement-Methoden bei den drei genannten Studien wurde damit begründet, dass die Verhaltensweisen der SuS verbessert werden können. Insgesamt wurde von den neun inkludierten Studien, vier damit begründet (Bruhn et al., 2017; Bulla & Frieder, 2017; Denune et al., 2015; Moore et al., 2013).

Zwei Studien gaben explizit als Begründung des Einsatzes an, die Selbstregulation der SuS durch den Einsatz von Selbstmanagement-Methoden zu fördern (Harris et al., 2005; King et al., 2014).

Ausführlichere Erkenntnisse dazu werden in Kapitel 5.4 festgehalten.

5.7 Methodenkritik

Ein so umfangreiches Thema wie die ADHS lässt es unmöglich zu, alle ihre Facetten, Ausprägungen und Folgen in Form einer Masterarbeit zu bearbeiten. Daher war das Ziel dieser Arbeit, einen Überblick über bestehende Interventionen im Bereich Selbstmanagement und Neurofeedback und deren Wirksamkeit, Begründung und Umsetzbarkeit in der Schule bei SuS mit ADHS zu geben. Dieses Ziel konnte mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden. Bei der Vertiefung der Ergebnisse der Studien fiel jedoch auf, dass die Darstellungen sehr unterschiedlich waren. Daher muss die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Bezug auf die Methodenwahl kritisch betrachtet werden. Es wurden unterschiedliche oder teilweise keine Effektgrößen angegeben. Daher musste die Verfasserin der Arbeit diese entweder umrechnen, selbst berechnen und im Laufe der Arbeit feststellen, dass zwei unterschiedliche Effektgrößen angegeben werden müssen, da nicht alle Werte in die gleiche Grösse umgerechnet werden konnten. Bei der Effektgrösse PND muss zudem darauf hingewiesen werden, dass in der Studie von Bruhn et al. (2017) Werte mit PND = 0 % ausgewiesen wurden, was auf den ersten Blick als nicht wirksam erscheint. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch anzumerken, dass bei der Interpretation des Diagramms, bei dem es um die Reduktion des aufgabenfremden Verhaltens geht, keine Überlappung der Daten festgestellt werden konnte, was in diesem Fall positiv ist, da das aufgabenfremde Verhalten abgenommen hat. Eine genauere Erläuterung der Effektstärken findet sich in Kapitel 3.4.2. Weitere methodische Einschränkungen betreffen auch die Vergleichbarkeit der Studiendesigns, die Anzahl der Teilnehmer:innen, die eingesetzten Tests zur Überprüfung der Wirksamkeit, den Anwendungszeitraum sowie die Daten, die aus der Selbstauskunft der Kinder, Jugendlichen, Lehrpersonen und Eltern stammen und Auskunft über die ADHS-Symptomatik oder die Umsetzung der Intervention in der Schule geben. In Bezug auf die Umsetzbarkeit in der Schule muss zusätzlich beachtet werden, dass eine Studie im Rahmen eines Programms durchgeführt wurde (Bruhn et al., 2017). Daher könnte der Einsatz der Score-it-App im Rahmen ohne dieses Programm (PBIS) eventuell andere Ergebnisse erzielen.

5.8 Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis

Die Relevanz der Ergebnisse für die berufliche Praxis zeigt sich in der Vielzahl der Studien, die sich bereits mit dieser Thematik befasst haben. Auch die nachgewiesene Wirksamkeit zeigt, dass weitere Forschung betrieben werden sollte. Die Tatsache, dass die Arbeit sieben Studien im Bereich der Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung und nur zwei Studien zum Neurofeedback-Ansatz enthält, weist darauf hin, dass vor allem auch in diesem Bereich weiterhin Forschungsbedarf besteht. Die Ergebnisse der beiden Studien sind vielversprechend, was ein weiterer Hinweis dafür ist, dass dieser Ansatz weiter verfolgt werden sollte. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die meisten Interventionsmöglichkeiten

problemlos in der Schule umgesetzt werden können, was eine wichtige Erkenntnis für die heilpädagogische Praxis darstellt.

5.9 Ausblick

Durch das Verfassen der Arbeit wurde aufgezeigt, wie gross und vielfältig die ADHS-Thematik und die dazugehörigen Interventionsmöglichkeiten sind. Es gibt bereits einen grossen Forschungskorpus in diesem Bereich. Trotzdem, oder gerade deshalb, weil so viele Kinder und Jugendliche betroffen sind, sollte auch in Zukunft weiter in diesem Bereich geforscht werden. Vor allem sollten noch mehr Testungen im Bereich der schulischen Leistung durchgeführt werden. Dies wird zumindest in den für diese Arbeit ausgewählten Studien nicht regelmässig gemacht, aber auch von einigen Autoren für die Zukunft verlangt. Trotz der erwähnten Schwierigkeiten (Kapitel 5.2) sollen in Zukunft vermehrt kontrollierte Gruppenstudien die Wirksamkeit von Interventionen testen, um neuere Erkenntnisse zu erlangen. Auch weitere empirische Arbeiten, welche Interventionen über einen längeren Zeitraum durchführen und beurteilen, wären lohnenswert. Ein weiterer Punkt, welcher sich auf den Beruf der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen bezieht lautet, dass auch an der Umsetzung der einzelnen Interventionen noch weiter geforscht werden soll. Allgemein sollte der Aufwand, sich als Lehrperson mit einer der erwähnten Interventionen intensiv auseinanderzusetzen, nicht unterschätzt werden. Bei der Durchführung der Studien wurden die Lehrpersonen immer sorgfältig darauf vorbereitet und von Forschungsleitenden teilweise auch unterstützt. Im schulischen Alltag wäre daher eine Zusammenarbeit zwischen schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und einer Regelschullehrperson empfehlenswert. Auch die technologiebasierte Selbstüberwachung wurde positiv bewertet. Da das Fach Medien und Informatik ein fester Bestandteil in dem Lehrplan 21 ist, werden auch immer mehr Schulen mit iPads oder anderen elektronischen Geräten ausgestattet. Darin steckt ein grosses Potenzial, welches zukünftig genutzt werden kann. Bei der Studie wurde die App «Score-it» im Rahmen des «PBIS» eingesetzt, dies könnte aber sicherlich auch nach einer sorgfältigen Einführung im «normalen» Schulalltag umgesetzt werden. Nach einer Einführungszeit kann dies niederschwellig im Unterricht eingesetzt und individuell auf die Bedürfnisse der SuS zugeschnitten werden. Dies wäre vom Aufwand her für die Betroffenen und die Lehrpersonen gut und es würde zu keinen Stigmatisierungen führen. Denn andere SuS arbeiten ebenfalls am iPad oder an einem elektronischen Gerät. Eine solche App, die noch verändert bzw. weiterentwickelt werden würde, wäre eine Möglichkeit/Idee, die in der Zukunft sehr spannend wäre.

6 Literaturverzeichnis

- American Academy of Pediatrics. (2011). ADHD: Clinical practice guidelines for diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, 128, 1007-1022.
- Arns, M., De Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. *Clinical EEG and neuroscience*, 40(3), 180–189.
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65-94.
- Born, A. & Oehler, C. (2019). *Lernen mit ADHS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. (11. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brown, T. E. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen—Eine neue Sichtweise*. Bern: Hogrefe.
- Bruhn, A. L., Woods-Groves, S., Fernando, J., Choi, T. & Troughton, L. (2017). Evaluating Technology-Based Self-Monitoring as a Tier 2 Intervention Across Middle School Settings. *Behavioral Disorders*, 42(3), 119–131.
- Bulla, A. J. & Frieder, J. E. (2017). Self-management as a class-wide intervention: An evaluation of the “Self & Match” system embedded within a dependent group contingency. *Psychology in the Schools*, 55(3), 305–322.
- Casale, G., Hennemann, T. & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 33–58.
- Chaffee, R. K., Briesch, A. M., Johnson, A. H. & Volpe, R. J. (2017). A meta-analysis of class-wide interventions for supporting student behavior. *School Psychology Review*, 46(2), 149–164.
- Chronis, A. M., Jones, H. A. & Raggi, V. L. (2006). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clinical psychology review*, 26(4), 486–502.
- Denune, H., Hawkins, R., Donovan, L., Mccoy, D., Hall, L. & Moeder, A. (2015). Combining self-monitoring and an interdependent group contingency to improve the behavior of sixth graders with EBD. *Psychology in the Schools*, 52(6), 562–577.

- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 27-56). Bern: Hogrefe Verlag.
- Döpfner, M. (o. J.). *zentrales adhs-netz*. Verfügbar unter: <https://www.zentrales-adhs-netz.de/infos-zu-adhs/allgemeine-infos-zu-adhs/>
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M., Schürmann, S. & Frölich, J. (2019). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432.
- EBSCOhost Database. Verfügbar unter: <https://web-p-ebSCOhost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=46fae9b2-be2b-4fe6-8111-17970ec3cd23%40redis>
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, C., Guderjahn, L. & Gold, A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention. In Lernschwierigkeiten Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Götz, T. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2. Aufl.). (S. 144-185). Stuttgart: utb GmbH.
- Guo, N. & Cheng, C. (2005). Revise and Application of Nonverbal Attention and Memory Test Battery. *Department of Social Education Research*.
- Harris, K. R., Danoff Friedlander, B., Saddler, B., Frizzelle, R. & Graham, S. (2005). Self-Monitoring of Attention Versus Self-Monitoring of Academic Performance: Effects Among

- Students with ADHD in the General Education Classroom. *The Journal of Special Education*, 39(3), 145–157.
- Harris, K. & Schmidt, T. (1997). Learning self-regulation in the classroom. *The ADHD Report*, 5(2), 1–6.
- Holtmann, M., Sonuga-Barke, E., Cortese, S. & Brandeis, D. (2014). Neurofeedback for ADHD A Review of Current Evidence. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 23(4), 789–806.
- Jain, A., & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(3/4), 211–245.
- Kasper, L. J., Alderson, R. M. & Hudec, K. L. (2012). Moderators of working memory deficits in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 32(7), 605–617.
- King, B., Radley, K. C., Jenson, W. R., Clark, E. & O'Neill, R. E. (2014). Utilization of Video Modeling combined with Self-Monitoring to increase rates of on-task behavior. *Behavioral Interventions*, 29, 125-144.
- Klusmann, U., Richter, D. & Lüdtke, O. (2016). Teachers' emotional exhaustion is negatively related to students' achievement: Evidence from a large-scale assessment study. *Journal of Educational Psychology*, 108(8), 1193-1203.
- Lauth, G. W. & Schlotzke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. (7., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lauth-Lebens, M., Hammes-Schmitz, E., Ramacher-Faasen, N. & Lauth, G. W. (2016). Mehrdimensionale Förderplanung bei Lernstörungen mit dem GRID-Modell. *Lernen und Lernstörungen*, 5(3), 1-7.
- Lehnhard, W. & Lehnhard, A. (2016). *Berechnung von Effektstärken*. Verfügbar unter: <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html>
- Liao, Y.-C., Guo, N.-W., Su, B.-Y., Chen, S.-J. & Tsai, H.-F. (2022). Effects of Twenty Hours of Neurofeedback-Based Neuropsychotherapy on the Exekutive Functions an Achievements among ADHD Children. *Clinical EEG and Neuroscience*, 53(5), 387-398.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J. & Moher, D. (2009). *The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/26686142_Liberati_A_Altman_DG_Tetzlaff_J_M

[Ulrow C, Gotzsche PC, Ioannidis JP, Clarke M, Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate](#)

- Meany-Daboul, M. G., Roscoe, E. M., Bourret, J. C. & Ahearn, W. H. (2007). A comparison of momentary time sampling and partial-interval recording for evaluating functional relations. *Journal of applied behavior analysis*, 40(3), 501–514.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D. G. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis. The PRISMA Statement. *PloS Medicine*, 6(7), 1-6.
- Moore, D. W., Anderson, A., Glassenbury, M., Lang, R. & Didden, R. (2013). Increasing On-Task Behavior in Students in a Regular Classroom: Effectiveness of a Self-Management Procedure Using a Tactile Prompt. *Journal of Behavioral Education*, 22, 302–311.
- Moore, D. W., Prebble, S., Robertson, J., Waetford, R. & Anderson, A. (2001). Self-recording with goal setting: A self-management programme for the classroom. *Educational Psychology*, 21(3), 255–265.
- Newman, M. & Gough, D. (2020). Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond & K. Buntins (Hrsg.), *Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application* (S. 3-22). Wiesbaden: Springer VS.
- OCEMB Levels of Evidence Working Group. *The Oxford 2011 Levels of Evidence*. Verfügbar unter: <https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1.pdf>
- Pandey, A., Hale, D., Das, S., Goddings, A.-L., Blakemore, S.-J. & Viner, R. M. (2018). Effectiveness of Universal Self-regulation–Based Interventions in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 172(6), 566-575.
- Parker, R. I., Vannest, K. J. & Davis, J. L. (2011). Effect size in single-case research: A review of nine nonoverlap techniques. *Behavior modification*, 35(4), 303–322.
- Perels, F., Dörrenbächer-Ulrich, L., Landmann, M., Otto, B., Schnick-Vollmer, K. & Schmitz, B. (2020). Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 45–66). Berlin: Springer.
- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J. & Rohde, L. A. (2007). The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Metaregression Analysis. *The American Journal of Psychiatry*, 164(6), 942-948.

- Polentarutti, S. & Latal, B. (2017). Kinder: Nicht alles ist eine ADHS. *Lernen und Lernstörungen*, 6(3), 123-127.
- Reid, R., Trout, A. L. & Schartz, M. (2005). Self-regulation Interventions for Children With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. *Exceptional Children*, 71(4), 361-377.
- Richard S., Eichelberger, I., Döpfner, M. & Hanisch, C. (2015). Schulbasierte Interventionen bei ADHS und Aufmerksamkeitsproblemen: Ein Überblick. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29, 5-18.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich Lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe.
- Rhode, G., Jenson, W. & Reavis, K. (2010). *The Tough Kid Book: Practical Classroom Strategies*. Eugene: Pacific Northwest Publishing.
- Sachse, R. (2020). *Selbstregulation und Selbstkontrolle*. Göttingen: Hogrefe.
- Salter, J. & Croce, K. (2014). *The Self & Match System. Systematic use of self-monitoring as a behavioral intervention*. San Marcos, CA: Self & Match Educational Consultation.
- Schöfl, M., Kloo, D. & Kaufmann, L. (2014). Planungsleistungen bei Grundschulern mit ADHS und LRS. Ein Vergleich von Fremdbeurteilungsverfahren und psychometrischen Testverfahren. *Lernen und Lernstörungen*, 4, 9-29.
- Schramm, S. A. (2016). Störungsbild ADHS. In K. Mackowiak & S. A. Schramm (Hrsg.), *ADHS und Schule: Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention* (S. 13-35). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (1998). Summarizing Single-Subject Research: Issues and Applications. *Behavior Modification*, 22(3), 221–242.
- Sluiter, M. N., Groen, Y., de Jonge, P. & Tucha, O. (2019). Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school. *Applied Neuropsychology: Child*, 9, 246-258.
- Stage, S. A. & Quiroz, D. R. (1997). A Meta-Analysis of Interventions to Decrease Disruptive Classroom Behavior in Public Education Settings. *School Psychology Review*, 26(3), 333–368.
- Steiner, N. J., Frenette, E. C., Rene, K. M., Brennan, R. T. & Perrin, E. C. (2014). Neurofeedback and Cognitive Attention Training for Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Schools. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 35(1), 18–27.

- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder -und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (9. Aufl.). München: Elsevier.
- Strehl, U. (2013). Lerntheoretische Grundlagen und Überlegungen zum Neurofeedback. In U. Strehl (Hrsg.), *Neurofeedback. Theoretische Grundlagen. Praktisches Vorgehen. Wissenschaftliche Evidenz* (S.13-31). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wettstein, A., Scherzinger, M. & Ramseier, E. (2018). Unterrichtsstörungen, Beziehung und Klassenführung aus Lehrer-, Schüler- und Beobachterperspektive. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 65(1), 58-74.
- Wirth, A., Reinelt, T., Gawrilow, C. & Rauch, W. A. (2015). Selbstkontrolle in der Schule: Der Zusammenhang von geringer Selbstkontrolle und schlechten Schulleistungen bei Kindern mit ADHS. *Lernen und Lernstörungen*, 4, 245-259.
- Wittchen, H. U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, B., Olesen, J., Allgulander, C., Alonso, J., Faravelli, C., Fratiglioni, L., Jennum, P., Lieb, R., Maercker, A., Os, J. van, Preisig, M., Salvador-Carulla, L., Simon, R. & Steinhausen, H.-C. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. *European Neuropsychopharmacology*, 21(9), 655–679.
- Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166–183.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das exekutive System (Walk und Evers, 2013, S. 30)	15
<i>Abbildung 2:</i> Durch die ADHS gestörte Exekutivfunktionen (Brown, 2018, S. 36)	18
<i>Abbildung 3:</i> Phasen und Teilprozesse der Selbstregulation (Zimmerman & Campillo, 2003, zitiert nach Zimmerman, 2008)	21
<i>Abbildung 4:</i> Hierarchieebene des Self-Monitorings und der Selbstregulation (Landmann & Schmitz, 2007, zitiert nach Perels, 2020, S. 52).	22
<i>Abbildung 5:</i> Häufigkeit komorbider Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS (Schramm, 2013, zitiert nach Schramm, 2016, S. 24).	25
<i>Abbildung 6:</i> Potentielle Wirkvariablen eines Neurofeedback-Trainings (Strehl, 2013, S. 100).	30
<i>Abbildung 7:</i> Prozess des systematischen Reviews (Newman & Gough, 2020, S. 6).	31
<i>Abbildung 8</i> Die Interpretation der Effektstärken von Cohen und von Hattie (nach Lenhard & Lenard, 2016).	35
<i>Abbildung 9:</i> Evidenzhierarchie nach Casale et al. (2014, S. 38) in Anlehnung an das Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (2011).	36

8 Anhang

Study Flow

Übersichtstabelle der ausgewählten Studien

Quelle	Population: Land, Anzahl, Alter, Medikation	Methode	Verwendete Materialien, Hilfsmittel	Design	Ergebnisse
Liao, Y. et al. (2022)	-Taiwan -50 Teilnehmer (Versuchs- gruppe: 22m und 3f, Kontroll- gruppe: 19m und 6f) -Alle mit ADHS- Diagnose	Neurofeedback: -Wurde untersucht, ob 20 Stunden Neurofeedback und ein computergestütztes Programm (CATS, Guo & Cheng, 2005) eine Wirksamkeit auf die Aufmerksamkeit und Exekutiven Funktionen, Symptome, Verhalten und die schulische Leistung bei ADHS-Betroffenen Kindern hat. -Während der Testphase waren alle Kinder ohne Medikamente Dauer: -Das 20-stündige NF-Training wurde à 10 120-minütigen Sitzungen durchgeführt während 10 Wochen	-Fragebögen für die Eltern -Intelligenz- aufgaben und Aufgaben über die Exekutiven Funktionen -CNAT (Comprehensive Nonverbal Attention and Memory Test, Guo, 2002) -EEG Sammlung (Elektroenzephalog raphie) -Neuroimager	Randomisierte Kontrollgruppe (RCT)	-Die Auswirkungen auf die Verhaltenssymptome zeigte sich in der Versuchsgruppe eine Verbesserung. Auch die kognitive Flexibilität und die Steigerung zur Planung und Konzeptbildung wurde festgestellt. Gemäss den Aussagen der befragten Eltern stellten sie Verbesserungen im Bereich der ADHS-Symptomatik fest, vor allem, was die Unaufmerksamkeit betrifft -Vor Beginn des NF-Trainings schnitt die Versuchsgruppe im Vergleich der Kontrollgruppe schlechter im Mathematik- Test ab. Das Training zeigte, dass die mathematischen Fähigkeiten verbessert wurden Effektstärken in cohen's d: ADHS-Symptome (allgemein) d= 0,7 Unaufmerksamkeit d= 0,9 Theta/Beta Verhältnis d= 0,6 Verhalten (Subtest Fokus): d= 0,6 Verhalten (Subtest Hemmung): d= 0,7 Steigerung kognitive Flexibilität d= 0,5 Subtest Suche d= 0,6 Subtest Hemmung d= 0,6 Leistungstest in Mathematik: d= 0,9 Dysexekutive Funktionen d= 0,6
Sluiter et al., (2019)	-Niederlande -Grundschule (Sonderschule für Verhaltens- und Lernprobleme)	Selbstmanagement: -Es wird eine Selbstüberwachungs-intervention im Klassenzimmer durchgeführt. Es werden Beobachtungen, Lehrerbewertungen und	-Fragebogen (bezüglich ADHS Symptomantik) -Pretest und Posttest des «Digit Span» (Intelligence	Single Case Studie (SCR)	Beobachtung: -Grosse Unterschiede zwischen dem Ausgangspunkt und der Einführung der Intervention -Während der Intervention Rückgang des aufgabenfremden Verhaltens

	<p>-7 Teilnehmer (7m) -Alle mit ADHS-Symptomen</p>	<p>neuropsychologische Tests durchgeführt. Dauer: -Die Intervention dauert 3 Wochen und wird während des Mathematikunterrichts durchgeführt (Dauer der Studie: 6 Wochen)</p>	<p>Scale for Children-Third Edition Netherlands) - Beobachtungsbögen (Ardoin & Martens, 2004) -EverlastVR Intervalltrainings-Timer</p>		<p>-Nach Beendigung der Intervention nimmt das aufgabenfremde Verhalten weiterhin ab (jedoch nicht mehr so schnell) Auswirkung auf die Kognition: -keine signifikanten Unterschiede zu erkennen Effektstärken in cohen's d: Lehrerbewertung (On-Task): d= 2,9 Off-Task «Herumschauen»: d= 3,9 Off-Task «Gegenständen herumspielen»: d= 2,2 Off-Task «am Platz sitzen bleiben»: d= 2,1 <u>Kognitive Tests:</u> Inhibition: d=2,6</p>
Steiner et al. (2014)	<p>-USA -104 Teilnehmer (70m, 34f) -19 öffentliche Grundschulen -2. und 4. Klässler -ADHS Diagnose -49 Teilnehmer nehmen Medikamente</p>	<p>Neurofeedback: -Interventionspaket besteht aus zwei Computer-Aufmerksamkeits-Trainingsystemen. Aus dem Neurofeedbacktraining (NF) und einem Kognitiven Training (CT) Dauer: -während 5 Monaten jeweils 3-mal pro Woche à 45-minütiger Sitzung (40 Sitzungen insgesamt)</p>	<p>-Computer Aufmerksamkeitstraining «CompAT» -NF-Interventionssystem -CT-Interventionssystem</p>	Randomisierte Kontrollgruppe (RCT)	<p>-In der Schule zeigten alle Teilnehmer eine Veränderung während der Intervention -Die NF-Teilnehmer zeigten eine signifikante Verbesserung bezüglich des aufgabenfremden Verhaltens -Teilnehmer aus der Kontrollgruppe und der CT-Gruppe welche Medikamente einnahmen, verbesserten sich nicht deutlich, im Gegensatz zu der NF-Gruppe -Auch die Eltern berichteten von einer signifikanten Verbesserung der ADHS-Symptomen bei der NF-Gruppe -Keine grossen Unterschiede berichteten die Eltern bei der CT-Gruppe und der Kontrollgruppe -Dies bestätigt die Wirksamkeit des Neurofeedbacks Effektstärken in cohen's d: <u>NF gegenüber Kontrollgruppe:</u> Elternbefragung: d= 0,65 Exekutive Funktionen: d= 0,4 Globale Indexkontrolle: d= 0,32 Verhaltensregulierung: d= 0,37 Metakognition: d= 0,44</p>

					<p>Systematische Unterrichtsbeobachtung (Off-Task-Verhalten): d=0,39 <u>NF gegenüber CT:</u> Exekutive Funktionen: d= 0,37 Aufmerksamkeit: d= 0,35 Verhaltensregulierung: d= 0,38 Metakognition: d= 0,46 Global Executive Composite (Teil der Elternbewertungsskala, Verhaltensregulierung): d= 0,49 Aufmerksamkeit: d= 0,35 Lehrerbewertung (Unaufmerksamkeit): d= 0,49</p>
<p>Bruhn et al. (2017)</p>	<p>-USA -3 Teilnehmer (1m, 2f) -6. und 7. Klasse -1 Teilnehmerin ADHS Diagnose</p>	<p>Selbstmanagement: -Technologiebasierte Selbstbeobachtung, 2. Stufe des «Positive Behavior Interventions and Supports Programms, PBIS, (Mitchell, Bruhn & Lewis, 2015) (dazu gehören unter anderem Variationen des Check in/ Check out CICO und Selbstregulationsstrategien) Dauer: -Während des Unterrichts von Montag-Freitag, in zwei unterschiedlichen Lektionen welche 48-33 Minuten dauerten --Kind 1: während Mathe (20 Sitzungen) und Naturwissenschaft (18 Sitzungen) -Kind 2: während Naturwissenschaft (19 Sitzungen) und Sozialkunde (19 Sitzungen) -Kind 3: während Deutsch (35 Sitzungen) und Sprachkunst (34 Sitzungen)</p>	<p>-Fragebogen zu Stärken und Schwierigkeiten -HBRS-Brief (Human Behavior Rating Scale-Brief) -iPad App SCORE-IT</p>	<p>Single Case Studie (SCR)</p>	<p>-Verbesserung des Verhaltens bei allen 3 Teilnehmern (unterschiedlich stark) ersichtlich Effektstärken PND: Abnahme des Off-Task-Verhaltens bei allen drei Teilnehmern: PND=0%-8%</p> <p>Zunahme des On-Task-Verhaltens nicht bei allen drei Teilnehmern: T. 1: PND= 100% T. 2: keine signifikante Effektstärke T. 3: PND= 75%, PND= 50%</p>

<p>Denune et al. (2015)</p>	<p>-USA -14 Teilnehmer (11m, 3f) -Alter 12-15Jahre -Alle Teilnehmer hatten klinische Diagnosen, Medikation unbekannt</p>	<p>Selbstmanagement: -Die Intervention besteht aus einer Kombination aus interdependenten Gruppenkontingenz und anschliessender Einführung von Selbstüberwachungs-komponenten Dauer: -Über 15 Wochen jeden Tag à 45 Minuten im Sprachunterricht</p>	<p>-Auf-forderungsgerät (als Erinnerungshilfe) -Selbst-beobachtungs-bogen</p>	<p>Single Case Studie (SCR)</p>	<p>-Nach Einführung interdependenten Gruppenkontingenz kam es zu einem sofortigen Anstieg des On-Task-Verhalten und einen Rückgang des Off-Task-Verhalten -Einführung Selbstüberwachungs-massnahmen hatte keine unmittelbare Wirkung auf das die Teilnehmer, während der Phase stieg aber das On-Task-Verhalten stetig und das Off-Task-Verhalten sank -Bei der Absetzung der Selbstüberwachungs-massnahmen nahm das Off-Task-Verhalten zu und das On-Task-Verhalten war Tendenz abnehmend -Nach Absetzung aller Interventions-massnahmen wurde ein leichter Rückgang des Verhaltens sichtbar Effektstärken PND: <u>On-Task-Verhalten:</u> On- und Off-Task-Verhalten (kombiniert): PND=75% <u>Off-Task-Verhalten:</u> Passiv: PND= 50% Verbal: PND= 87,5% Kombiniert: PND= 75% <u>Störendes Verhalten:</u> Baseline-Intervention PND= 100% Intervention-Selbstbeobachtung PND= 55,56%</p>
<p>King et al. (2014)</p>	<p>-USA -4 Teilnehmer (3m, 1f) -Alter 7-9 Jahre -2 Teilnehmer mit ADHS-Diagnose, die anderen 2 haben eine spezifische</p>	<p>Selbstmanagement: -Interventionspaket welches aus Selbstbeobachtung und Videomodellierung besteht Dauer: -8 Wochen während des Mathematikunterrichts</p>	<p>-Videokamera für Aufzeichnung -DVD -Checkliste -MotivAider -Selbstkontrollbogen</p>	<p>-Single Case Studie (SCR)-</p>	<p>-Signifikanter Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens während der Interventionsphase -Drei Wochen nach Beendigung der Intervention lag das aufgabenbezogene Verhalten im gleichen Prozentsatz wie bei den Vergleichsschülern und zeigte somit eine grosse Wirkung Effektstärken PND: Für alle Teilnehmer:innen PND= 100%</p>

	Lernbehinderung-Medikation unbekannt				
Moore et al. (2013)	-Australien -3 Teilnehmer (3m) -Alter zwischen 12 und 13 Jahren -Medikation unbekannt	Selbstmanagement: -Selbstmanagement-Paket besteht aus einer taktilen Aufforderung und Training zur Selbstkontrolle und Datenaufzeichnung Dauer: -4 Wochen während des regulären Unterrichts. Anwendung jeweils in den Geisteswissenschaften-Lektionen (à 50 Minuten)	-MotivAider - Selbstbeobachtungsbogen -Fragebogen	Single Case Studie mit follow-up (SCR)	-Nach Durchführung der Intervention zeigten alle Teilnehmer ein deutlicher Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens -Auch bei der Follow-up (3 Wochen nach der Intervention) Untersuchung blieben die Effekte erhalten Effektstärken PND: <u>On-Task-Verhalten:</u> PND=100%
Harris et al. (2005)	-USA -6 Teilnehmer der 3., 4. und 5. Klasse (5m, 1f) -alle mit ADHS-Diagnose -alle nahmen Medikamente	Selbstmanagement: -Es wurde das aufgabenbezogene Verhalten (On-Task) und die schulische Leistung vor der Intervention gemessen. Danach Selbstbeobachtungsverfahren eingeführt wo es um die Selbstbeobachtung der Aufmerksamkeit ging und in einem weiteren Schritt ein Selbstbeobachtungsverfahren, wo es um die Leistung ging. Dauer: -während des Sprachunterrichts -jeden Morgen von Montag-Donnerstag -Es werden keine Angaben über die Länge der Intervention in der Studie angegeben	-Zeitstrichprobeverfahren -Kopfhörer und Gerät, über welches einen Ton abgespielt werden kann	Single Case Studie (SCR)	-Das On-Task Verhalten wie auch die schulische Leistung konnten durch die Intervention gesteigert werden. Effektstärken PND: <u>Off-Task-Verhalten:</u> T. 1: PND= 100% T. 2: PND= 90% T. 3: PND= 42% T. 4: PND= 36% T. 5: PND= 83% T. 6: PND= 90% <u>Schulische Leistungen:</u> T. 1: PND= 100% T. 2: PND= 100% T. 3: PND= 100% T. 4: PND= 100% T. 5: PND= 0% T. 6: PND= 100%
Bulla, A. & Frieder,	-USA -6. Klässler an einer	Selbstmanagement: -Es wurde störendes Verhalten und aufgabenbezogenes Verhalten untersucht.	-Störendes Verhalten wurde mit einem 10-Sekunden-	Single Case Studie (SCR)	-Während der ersten Interventionsphase konnte kein wesentlicher Rückgang des störenden Verhaltens und des

<p>J. (2017)</p>	<p>öffentlichen Schule -4 Teilnehmer (4m) davon 2 Zielschüler (stark auffällig) und 2 Vergleichsschüler (durchschnittliches Verhalten)</p>	<p>-Den SuS wurden drei Regeln präsentiert, welche sie einhalten sollten und wurden danach beobachtet. Es wurde danach das «Self&Match» Verfahren in der Klasse eingeführt und erklärt, wie das «Self&Match» Formular angewendet werden konnte. Wenn ein Formular aus einer Gruppe von einer Schüler:in mit den Einschätzungen der Lehrperson übereinstimmte, bekam die Gruppe eine Belohnung. Dauer: -Jeden vollen Unterrichtstag -Erste Baseline: 15 Sessions und erste Interventionsphase, Session 17-25 -Zweite Baseline, Session 26-33 und zweite Interventionsphase, Session 34-47/49</p>	<p>Teilintervall Messsystem gemessen (Meany et al., 2007) -Aufgabenbezogenes Verhalten mit einem 1-Minütigen Zeitstrichprobenverfahren (Meany-Daboul et al., 2007) -«Self&Match» Formular</p>		<p>aufgabenbezogenen Verhaltens der Zielschüler festgestellt werden. -Bei der Wiedereinführung der zweiten Interventionsphase nahmen bei beiden Zielschülern das aufgabenbezogene Verhalten zu, jedoch unterschiedliche in ihrer Stabilität. Das störende Verhalten nahm bei beiden ab -Gegen Ende der zweiten Interventionsphase verbesserten sich die beiden, jedoch nicht signifikant. Effektstärke: Kein Wert berechnet, da keine signifikanten Ergebnisse festgestellt wurden.</p>
----------------------	--	--	---	--	--